

Das kindliche Spiel – (k)ein Kinderspiel?

Spieltutoring durch die Schulische Heilpädagogin
zur Erweiterung der Spielfähigkeit von Kindern
im Regelkindergarten - eine Einzelfallstudie

eingereicht von: Rachel Müller
Begleitung: Anne Steudler
Datum der Abgabe: 22.06.2021

Abstract

Beim Spielen gehen Kinder ihren Bedürfnissen und Interessen nach und setzen sich handelnd mit der Welt auseinander. Ist die Spielfähigkeit eines Kindes eingeschränkt, kann das Spiel durch indirekte und direkte Impulse erweitert werden, ohne dabei die Freiheit des Kindes einzuschränken.

Diese Masterarbeit geht der Frage nach, inwiefern sich ein Spieltutoring durch die Schulische Heilpädagogin eignet, das Kind dabei zu unterstützen, sein Spiel weiterzuentwickeln.

Anhand einer kontrollierten Einzelfallstudie im Regelkindergarten wurde das Spielverhalten von zwei ausgewählten Schülern mit der Methode der Direkten Verhaltensbeurteilung eingeschätzt. Die Ergebnisse weisen bei beiden Kindern eine Steigerung ihrer Spielkompetenzen auf.

Weitere Erkenntnisse aus der Feldforschung zeigen: Eine hohe Qualität der Spielbegleitung zu realisieren ist anspruchsvoll und setzt genügend zeitliche Ressourcen voraus.

Dank

Ich danke Anne Steudler für ihre Begleitung, Beratung und Unterstützung dieser Masterarbeit, für ihr regelmässiges Nachfragen während des gesamten Prozesses und ihr aufrichtiges Interesse am Thema. Ein herzliches Dankeschön auch an all jene, die sich Zeit genommen haben, sich mit mir über den Inhalt oder den Schreibprozess dieser Arbeit auszutauschen.

Ein weiterer Dank geht an die Kindergartenlehrperson für ihr Interesse am Projekt und an ihre Schülerinnen und Schüler, die dem freien Spiel täglich mit Freude und Neugierde begegnen.

Der grösste Dank gilt meiner Familie für die aufgebrachte Geduld und Rücksichtnahme während der gesamten Studienzzeit. Ohne ihre Unterstützung wäre all dies nicht möglich gewesen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
Dank.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Abkürzungsverzeichnis.....	5
1. Einleitung	6
1.1 Begründung der Themenwahl	6
1.2 Heilpädagogische Relevanz	7
1.3 Forschungsleitende Fragestellung	8
1.4 Aufbau der Arbeit.....	8
2 Ausgangslage	9
2.1 Grundlagen der Kindergartendidaktik.....	9
2.1.1 Unterrichtsform freies Spiel.....	10
2.1.2 Wahl des fokussierten Spielortes.....	11
2.2 Kantonale Richtlinien.....	12
2.2.1 Lehrplan 21	12
2.2.2 Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogik	13
3 Theoretischer Bezugsrahmen.....	14
3.1 Spieltheoretische Grundlagen	14
3.1.1 Definitionen von Spiel	14
3.1.2 Bedeutung und Funktionen des Spiels	17
3.1.3 Bedingungen und Einflüsse	18
3.2 Spielformen und deren Entwicklung.....	19
3.2.1 Das Konstruktionsspiel und seine Bedeutung	21
3.2.2 Voraussetzungen für gelingendes Konstruktionsspiel	22
3.3 Sozialformen.....	23
3.4 Beeinträchtigtetes Spielverhalten.....	24
3.5 Spieldiagnostik	25
3.6 Spielpädagogisches Handeln.....	26
3.6.1 Gründe und Ziele für spielpädagogisches Handeln	27
3.6.2 Zone der nächsten Entwicklung	28
3.6.3 Prinzipien spielpädagogischen Handelns	29
3.6.4 Anforderungen an die Lehrperson	30
3.6.5 Formen spielpädagogischen Handelns.....	30
3.6.5.1 Indirekte Spielförderung	31
3.6.5.2 Direkte Spielförderung.....	32
3.6.5.3 «Spieltutoring von innen» als Lernprozessbegleitung.....	33
3.6.5.4 Spieltutoring im Konstruktionsspiel	34

4 Forschungsmethodisches Vorgehen	35
4.1 Forschungsdesign	35
4.1.1 Kontrollierte Einzelfallforschung.....	35
4.1.2 Feldforschung: Beobachtung	36
4.1.3 Beobachtung und Beurteilung von Verhalten	38
4.1.4 Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB).....	39
4.1.5 A-B-A-Design	40
4.2 Projektbeschreibung: «Spieltutoring von innen»	41
4.2.1 Untersuchungsgruppe	41
4.2.2 Übersicht der Umsetzung.....	46
4.3 Gewählte Methoden zur Datenerhebung	47
4.3.1 Beobachtungsinstrumente zur Diagnostik	47
4.3.2 DVB Multi-Item-Skala.....	47
4.3.3 Forschungstagebuch.....	49
5 Ergebnisse	50
5.1 Ergebnisse Direkte Verhaltensbeurteilung	50
5.1.1 DVB Schüler Lio	50
5.1.2 DVB Schüler Nils.....	55
5.2 Ergebnisse Forschungstagebuch	59
6 Diskussion.....	62
6.1 Interpretation der Ergebnisse	62
6.1.1 Allgemeine Interpretation	62
6.1.2 Interpretation Lio	63
6.1.3 Interpretation Nils	63
6.2 Beantwortung der Fragestellung	64
6.3 Kritische Reflexion.....	66
6.3.1 Forschungsmethodik.....	66
6.3.2 Durchführung.....	67
7 Fazit und Ausblick	68
Abbildungsverzeichnis.....	69
Tabellenverzeichnis.....	69
Literaturverzeichnis	70
Anhang.....	73

Abkürzungsverzeichnis

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DVB	Direkte Verhaltensbeurteilung
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health. Children and Youth (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen)
KLP	Kindergartenlehrperson
POM	Prozent der Daten oberhalb des Medians
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Masterarbeit nur die weibliche Form *Schulische Heilpädagogin* verwendet, wobei natürlich die männliche Form immer mitgemeint ist.

1. Einleitung

*Das Spiel ist der Weg der Kinder zur Erkenntnis der Welt,
in der sie leben!*

(Maxim Gorki, 1868-1936, Schriftsteller)

Das freie Spiel nimmt innerhalb eines Kindergartenhalbtages einen wichtigen Platz ein. Im Freispiel als eine zentrale Unterrichtssequenz des Kindergartens ist es dem Kind möglich, interessengeleitet eigenen Lern- und Entwicklungsaufgaben nachzugehen. Spielen ist für Kinder eine wichtige Form, sich die Welt anzueignen und zu erschliessen (Tournier, Wadepohl & Kucharz, 2014, S. 99). Kindergartenkinder bringen jedoch äusserst heterogene Voraussetzungen mit ins Spiel. Das Spiel als kindliches Grundphänomen ist zwar von Anfang an als Fähigkeit gegeben, ist aber zugleich auch an Entwicklung gebunden (von Oy, Sagi, Biene-Deissler & Schroer, 2011, S. 2).

Pädagogische Fachkräfte agieren während des freien Spiels in unterschiedlichen Rollen. Als Schulische Heilpädagogin im integrativen Setting dreier Regelkindergärten fragt sich die Autorin der vorliegenden Arbeit, welche Rolle sie während dieser Unterrichtssequenz einnehmen kann und welche Handlungsmöglichkeiten sich ihr bieten.

Während des Spielens hat das Kind die Möglichkeit, individuelle und selbst gewählte Erfahrungen zu sammeln. Dabei finden wichtige Entwicklungsschritte statt, welche von der Lehrperson beobachtet, begleitet und unterstützt werden. Die Spielfähigkeit eines Kindes kann aber beeinträchtigt sein. Spielpädagogische Handlungsformen können dann zur Ermöglichung, Anregung und Unterstützung von kindlichem Spiel beitragen (Heimlich, 2015, S. 194).

Lange Zeit galt in den Kindergärten hingegen die Devise, die Kinder beim Spielen nicht zu stören und so wenig wie möglich in ihr Spiel einzugreifen (von Felten & Tuggener Lienhard, 2018, S. 110). Studien wie sie John Hattie durchgeführt hat, zeigen jedoch, dass Spielen und Lernen zusammengehören und dass Spielförderung Auswirkungen auf den schulischen Lernerfolg hat (Campana, 2017-2018, S. 38). Daraus ergibt sich die Frage: Wann und in welcher Form soll ins kindliche Spiel eingegriffen werden? Und welche Möglichkeiten ergeben sich für Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, das Kind dabei zu unterstützen, sein Spiel weiterzuentwickeln?

In dieser Masterarbeit soll auf diese Thematik eingegangen werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Spiel als Förderung im Sinne einer Wiederherstellung oder Erweiterung der Spielfähigkeit und nicht auf Spiel als Mittel zur Erreichung von Förderzielen.

1.1 Begründung der Themenwahl

Berichte, Dokumente und Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass Menschen - aber vor allem Kinder - in allen Kulturen und zu allen Zeiten spielen (Krenz, 2010, o. S.) Spielen hat eine grosse Bedeutung für das Lernen und die Entwicklung eines Kindes. Dies führt bei der Autorin dieser Arbeit unweigerlich zu pädagogischem Interesse am Phänomen Spiel.

Wiederholt klagten bei ihr Kindergartenlehrpersonen über Schülerinnen und Schüler, die «nicht spielen

können» und weckten damit ihr Interesse, dieser Aussage nachzugehen, Fördermöglichkeiten zu erkunden und sich mit ihren eigenen beruflichen Handlungsfeldern auseinanderzusetzen.

Die Wirksamkeit von Spielbegleitung ist noch wenig erforscht (Vogt, 2020, S. 61). Könnte Spielbegleitung dennoch ein Förderschwerpunkt der Schulischen Heilpädagogin innerhalb ihrer Ressourcen im integrativen Setting des Regelkindergartens sein?

Kindergartenlehrpersonen sind häufig allein für eine Klasse verantwortlich und haben dadurch kaum Gelegenheiten, sich für längere Zeit der Aktivität eines einzelnen Kindes oder einer kleinen Gruppe von Kindern zu widmen und gleichzeitig den Überblick über die Gesamtgruppe zu behalten. In mehreren Erhebungen zeigt sich, dass sie ihre Aufmerksamkeit schnell wechseln und Kurzinterventionen die Regel sind (Vogt, 2020, S. 61).

Zwei aktuelle Studien stützen die Absicht der Autorin, sich mit der gezielten Spielbegleitung zu beschäftigen:

Die deutsch-schweizerische Videostudie *Professionelles Handeln im Elementarbereich (PRIMEL)* schreibt Schweizer Lehrpersonen die Kompetenz zu, einen nahezu störungsfreien Ablauf der Freispiel-situation gewährleisten zu können, diese so geschaffene «Lernumgebung» jedoch zu wenig für kognitiv förderliche Interaktionen mit den Kindern zu nutzen (Tournier et al., 2014, S. 118).

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Pilotstudie der PH Zürich und der PH Schaffhausen 2020 zur *Spielbegleitung im Kindergarten in der Selbsteinschätzung von Lehrpersonen*: Die an der Onlinebefragung teilgenommenen Kindergartenlehrpersonen gaben am häufigsten an, ihre Aufgabe liege in der Beobachtung der Kinder, in der Gestaltung der Spielumgebung und in der Klassenführung. Aktives Spieltutoring und Mitspielen werden deutlich weniger angewendet (Wustmann Seiler, 2021, S. 2).

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die Schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe ist in den Bereichen Diagnostik, Förderung und Beratung tätig. Ihre Rolle und Aufgaben während der Unterrichtssequenz Freispiel sind oft nicht klar definiert. Um professionell handeln zu können und Missverständnissen vorzubeugen, wäre dies jedoch wichtig.

Diese Masterarbeit möchte einen möglichen Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin während der Unterrichtssequenz Freispiel im Regelkindergarten beschreiben und analysieren.

Mit Hilfe von Erkenntnissen aus dem Literaturstudium und aus Feldforschung soll zum einen aufgezeigt werden, wie Heilpädagogische Begleitung im integrativen Setting des Regelkindergartens im freien Spiel der Schülerinnen und Schüler aussehen könnte. Zum anderen sollen konkret die Spielfähigkeit und die Spielförderung von Kindergartenkindern genauer betrachtet werden.

Im Spiel bietet sich dem Kind die Möglichkeit, sich leichter mit anstrengenden Tätigkeiten oder schwierigen Situationen auseinanderzusetzen (Schroer, Biene-Deissler & Greving, 2016, S. 48). Die Heilpädagogin kann Stolpersteine erkennen und sensibel und fachkompetent darauf einwirken (Schroer et al., 2016, S. 53). Bei Kindern mit einer kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigung kann gezielte Spielförderung die Teilhabe im Sinne von Inklusion erleichtern (Heimlich, 2015, S. 259). Inklusive Spielsituationen entstehen dann, wenn alle Kinder am gemeinsamen Spiel teilnehmen und etwas dazu beitragen können (Heimlich, 2015, S. 157).

1.3 Forschungsleitende Fragestellung

Um die beschriebene Themenwahl einzugrenzen und zu einer konkreten forschungsleitenden Fragestellung zu gelangen, setzte die Autorin ihren Fokus auf eine einzelne Kindergartenklasse und erstellte nach Absprache mit der zuständigen Kindergartenlehrperson vier Spielprotokolle. Auf diese wird in Kapitel 2.1.2 *Wahl des fokussierten Spielortes* genauer eingegangen.

Aus den vorhergehenden Ausführungen und basierend auf der Auswertung der Spielprotokolle von unstrukturierten Spielbeobachtungen im Freispiel des Kindergartens wird folgende Hauptforschungsfrage abgeleitet:

Eignet sich ein Spieltutoring durch die Schulische Heilpädagogin innerhalb ihrer Ressourcen im integrativen Setting des Regelkindergartens, um ein Kind, das häufig nur für kurze Zeit bei einer Spieltätigkeit verweilt, an ein vertieftes und ausdauerndes Spiel heranzuführen?

Die Bezeichnung *Spieltutoring* wird in Kapitel 3.6.5.3 «*Spieltutoring von innen*» als *Lernprozessbegleitung* erläutert.

Durch eine erste Auseinandersetzung mit theoretischen Aspekten der Spielbegleitung von Kindern entstand folgende Zusatzfrage:

Welche allgemeinen Erkenntnisse lassen sich basierend auf beobachteten Reaktionen des Kindes auf die Spielbegleitung und auf Erfahrungen der Autorin anhand von Feldforschung aus der Durchführung ziehen?

1.4 Aufbau der Arbeit

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine empirische Einzelfallstudie. Nachdem die Forschungsfrage gestellt ist, wird in Kapitel 2 die Ausgangslage beleuchtet, auf der das persönliche Arbeitsumfeld der Autorin beruht. Ebenfalls wird der für den praktischen Teil dieser Arbeit ausgewählte Spielort näher vorgestellt und dessen Wahl begründet.

In Kapitel 3 wird anhand von Literaturrecherche der theoretische Bezugsrahmen erarbeitet. Relevante Begriffe zum Thema Spiel und Spielbegleitung werden geklärt.

Das methodische Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung wird in Kapitel 4 dargelegt. In Form eines Projektes werden Beobachtungen und Interventionen zur Spielförderung von zwei ausgewählten Schülern durchgeführt und schriftlich festgehalten.

In Kapitel 5 folgt anschliessend die Auswertung und Darstellung der Ergebnisse. Die nachfolgende Interpretation in Kapitel 6 führt zur Beantwortung der beiden Fragestellungen und zu einer kritischen Reflexion sowohl der Forschungsmethodik als auch der Durchführung des Projektes.

Abschliessend findet sich in Kapitel 7 ein Fazit zu den gewonnenen Erkenntnissen.

2 Ausgangslage

*Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar nicht
ernst genug nehmen kann.*

(Jacques-Yves Cousteau, 1910-1997, Meeresforscher)

In diesem Kapitel sollen die Grundlagen und Rahmenbedingungen der Arbeit im Kindergarten dargelegt werden. Die Unterrichtsform freies Spiel wird beschrieben und dessen Stellenwert sowohl in der Kindergartenpädagogik als auch im Lehrplan aufgezeigt. Weiter wird der für die Durchführung des Projektes fokussierte Spielort benannt und die Gründe zu dessen Wahl erläutert. Ein Auszug aus dem ISF-Konzept der Arbeitsgemeinschaft der Autorin zeigt deren Aufgabenbereiche auf.

2.1 Grundlagen der Kindergartenpädagogik

Bildungsarbeit im Kindergarten findet in unterschiedlich offenen Spiel- und Lernangeboten statt.

Grundsätzlich kann zwischen Angeboten, welche durch die Lehrperson geplant, vorbereitet und geführt werden und dem freien Spiel in vorbereiteten Umgebungen unterschieden werden.

Die beiden Formen heben sich in der Offenheit für die Kinder betreffend Wahlfreiheit von Inhalten, Sozialkontakten, Dauer und Ort voneinander ab. Zentral ist, dass die Lehrpersonen durch Beobachtung der Kinder deren Lebenswelt und Alltagssituationen erkennen, Bedürfnisse und Interessen identifizieren und darauf mit Angeboten und Spielimpulsen reagieren.

Der Unterrichtsmorgen im Kindergarten ist häufig unterteilt in die aus der Kindergartenpädagogik stammenden vier Unterrichtsbausteine «geführte Aktivität», «individuelle Vertiefung», «Freispiel» und «spielerische Förderung». Ergänzend kommen erweiterte Lehr- und Lernformen, wie zum Beispiel Lernlandschaften hinzu (Walter & Fasseing, 2002, S. 138f.). Diese vier Unterrichtssequenzen werden in der Tabelle kurz umschrieben:

Tabelle 1: Beschreibung der vier Hauptunterrichtsbausteine

Geführte Aktivität	Inhalt und Lernweg des Unterrichts werden von der Kindergartenlehrperson ausgewählt und vorbereitet.
Individuelle Vertiefung	Diese ermöglicht dem Kind eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Inhalt der geführten Aktivität.
Freispiel	Dem Kind bietet sich ein vielfältiges Spiel- und Lernangebot. Das Kind kann eigenen Interessen und Bedürfnissen nachgehen.
Spielerische Förderung	Die Kindergartenlehrperson reagiert auf beobachtete Handlungsmuster mit spontanen oder geplanten spielerischen Förderungen. Das Kind erfährt neue Handlungsmöglichkeiten und Lösungsstrategien.

Weitere Unterrichtselemente prägen die Kindergartendidaktik: die Einkleidung in ein Thema, eine wechselnde Raumgestaltung, der Einbezug von Ritualen und der Znüni.

2.1.1 Unterrichtsform freies Spiel

Im Kindergarten finden Kinder eine pädagogisch gestaltete Umgebung vor. Diese schafft sowohl einen Rahmen als auch Freiräume für das Spiel der Kinder (Wannack, Arnaldi & Schütz, 2011, S. 7).

Spiel, offene Sequenz, Freispiel, freie Aktivität oder freies Spiel – für die von den Kindern frei gewählten Spielaktivitäten werden in der Literatur und in der Praxis unterschiedliche Begriffe verwendet. Diese Bezeichnungen stehen zudem sowohl für die Unterrichtsform wie auch für die Bezeichnung eines zeitlichen Abschnitts während eines Kindergartenhalbtages.

Um in dieser Arbeit einem fortwährenden Klärungsbedarf entgegenzuwirken, hat sich die Autorin für folgende Begriffsdefinition entschieden:

Freispiel	zeitlicher Abschnitt während eines Kindergartenhalbtages (Unterrichtssequenz)
freies Spiel	Unterrichtsform

Beim freien Spiel kann das Kind den Spielort, die Spielform, Mitspielende und Spieldauer selbst aussuchen. Die Umsetzung dieser Unterrichtsform ist jedoch sehr individuell und unterscheidet sich in den verschiedenen Kindergärten von vollständig freier Orientierung bis stark strukturierten Spielfeldern. Die Unterrichtssequenz Freispiel ermöglicht nebst dem freien Spiel auch gezielte Beschäftigungen und vorgegebene Aufgaben.

Die Lehrperson stellt das Spielangebot bezüglich Spielinhalte, Spielmaterial, Spiel- und Sozialform ausgewogen zusammen und bietet dem Kind die Möglichkeit zur Vertiefung eines aktuellen Themas oder ein thematisch ungebundenes Angebot zu wählen (Wannack et al., 2011, S. 7). Dazu stehen Standardspielmaterial und wechselnd neue Impulse zur Verfügung.

Nach Walter und Fasseing sind folgende Aspekte bei der Planung des Angebots für das freie Spiel zu berücksichtigen (2002, S. 215):

- Das Spielangebot weist unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf. Es sollen sowohl einfache Handlungen als auch komplexere Abläufe möglich sein.
- Das Angebot berücksichtigt alle Spielbereiche: Gestaltungs-, Rollen-, Bewegungs-, Gesellschafts-, Konstruktions-, Lern- und Rezeptionsspiele.
- Tätigkeiten sind in verschiedenen Sozialformen möglich.
- Zusätzlich werden thematisch eingekleidete Aktivitäten angeboten.

Dazu kommen organisatorische Aspekte wie die Gruppengrösse an einem Spielort, Varianten der Spielverteilung, den (freien) Zugang zu Material, das Ablegen eines fertigen Produkts und das Aufräumen.

Auch Regeln innerhalb des Spielangebots und zum Spielwechsel unterstützen ein förderliches Spielklima (Wannack et al., 2011, S. 9).

Der Spielverlauf wird vom Kind selbst bestimmt, Intensität und Tempo werden nach eigenen Bedürfnissen angepasst. Die Kinder können sich dem Tun hingeben oder sich selbst eine Aufgabe stellen. Sie können Spielhandlungen anderer Kinder imitieren, Ideen aufnehmen und ins eigene Spiel integrieren. Durch Interaktionen verändern sich Spielverläufe und gleichzeitig bauen die Kinder ein Beziehungsnetz auf (Walter & Fasseing, 2002, S. 206f.).

Da die Kinder Material und Raum miteinander teilen müssen, können nebst Freundschaften auch Konflikte entstehen und Kompromisse müssen ausgehandelt werden.

Spiel wird von der Umwelt wesentlich mitbestimmt. Im Kindergarten wird das Spiel der Kinder von vielfältigen Faktoren beeinflusst. Zeit und Raum sind vorgegeben und das Spielverhalten wird durch die Auswahl des Spielmaterials und durch Verhaltensregeln gesteuert. Damit vertiefte Spielprozesse möglich sind, muss dem freien Spiel genügend Zeit eingeräumt werden (Wannack et al., 2011, S. 9).

Der Kindergartenlehrperson kommt in erster Linie die Rolle der Beobachterin zu, die eingreift, wenn im Spiel Schwierigkeiten auftreten. Sie kann durch Fragen, durch Geben von Impulsen, durch Anregen neuer Ideen, durch Mitspielen usw. die Qualität des Spiels verbessern. Dabei greift sie die Spielideen der Kinder auf. Das Begleiten des freien Spiels erfordert von den Fachkräften hohe Kompetenzen in ihrem pädagogischen Handeln: einerseits soll den Kindern grösstmögliche Freiheit zugestanden werden und andererseits soll deren Entwicklung und Bildung gefördert werden (Tournier et al., 2014, S. 99). Freispielsequenzen gestalten sich zudem komplex, da verschiedene Spielgeschehen parallel zueinander ablaufen und sich die Lehrperson verschiedenen Anliegen, Wünschen und Interessen widmen muss. Dies erfordert ein vielseitiges Handlungsrepertoire und ein gutes Selbstmanagement (Tournier et al., 2014, S. 100).

2.1.2 Wahl des fokussierten Spielortes

Das Projekt zu dieser Masterarbeit wurde im Kindergarten S. durchgeführt. Die Autorin ist dort als Schulische Heilpädagogin ein bis zwei Mal wöchentlich gemeinsam mit der Kindergartenlehrperson anwesend. Die Klasse besteht aus 13 Kindern, wovon eines einen integrativen Sonderschul-Status hat.

Im Kindergarten wird der Spielraum in verschiedene Spielorte eingeteilt. Der Spielverlauf in der «Bauecke» bereitete der Kindergartenlehrperson regelmässig Sorgen: Mehrheitlich halten sich dort die gleichen vier Schüler auf, welche gemäss ihrer Aussagen selten in ein vertieftes Spiel finden, ablenkbar sind und häufig bei einfachen Spielformen bleiben. Ähnliche Beobachtungen machte sie, wenn diese Gruppe den Spielort «Lego» oder «Lasy» wählte. Die Autorin setzte deshalb den Fokus ihrer Beobachtungen und späterer Spielinterventionen im Rahmen dieser Arbeit auf die Spielform *Konstruktionsspiel* und die Spielorte Bauecke und Lego. Sie erstellte durch unstrukturierte, nicht-teilnehmende Beobachtungen vier Spielprotokolle in der Bauecke des Kindergartens (vgl. Anhang). Die Analyse der erfassten Schwierigkeiten im Spielverhalten ergab, dass es dieser Spielgruppe häufig an Spielideen, an

Variationen bezüglich der Wahl des Materials und an Ausdauer fehlte. Als Ressourcen wurde ein sorgfältiger Umgang mit dem Material, ein mehrheitlich wohlwollender Umgang untereinander und Offenheit sowie Interesse gegenüber neuem Material oder Spielinputs der Kindergartenlehrperson ersichtlich. Anschliessend wurden durch die Autorin zwei strukturierte Beobachtungssequenzen von zwei ausgewählten Schülern anhand des *Spiel-Beobachtungsbogens HPÜ* durchgeführt. Dieser wird in Kapitel 4.3.1 *Beobachtungsinstrumente zur Diagnostik* vorgestellt.

Weshalb nun aber soll ein Kind gerade im Konstruktionsspiel unterstützt werden?

Durch Gelingen oder Misslingen einer Konstruktion erlebt das Kind Erfolg, beziehungsweise Misserfolg. Durch das Erleben von positiven oder negativen Emotionen, ausgelöst eines vom Kind selbst gestalteten Prozesses, ist das Konstruktionsspiel diejenige Spielform, welche direkt das kindliche Selbstwertgefühl berührt (Mogel, 2008, S. 50). Gelingt dem Kind seine Konstruktion, begleiten es Glücksgefühl, Zufriedenheit und Stolz. Das Erleben des Misslingens und die Erfahrung, ein Ziel nicht ohne weiteres zu erreichen, sind jedoch entwicklungspsychologisch wertvolle Erfahrungen (Mogel, 2008, S. 108). Konstruktionsspiele gelten als geeignet, um beim Kind eine konstruktive, kreative und ausdauernde Arbeitseinstellung zu fördern (ebd.).

2.2 Kantonale Richtlinien

Der Lehrplan beschreibt den Auftrag an die Volksschule und legt die Ziele für den Unterricht fest. Doch welchen Stellenwert hat das Spiel im neuen Lehrplan 21?

Und findet sich im Sonderpädagogischen Konzept ein Förderauftrag im Bereich Spielen?

2.2.1 Lehrplan 21

Die Harmonisierung der obligatorischen Schule in der Deutschschweiz führte zu strukturellen Veränderungen für die Bildung der 4- bis 8-Jährigen und zur Anpassung von Lehrplänen.

Im neuen Lehrplan 21 schaffen die «entwicklungsorientierten Zugänge» eine Verbindung zwischen dem vorfachlichen und dem fachlichen Lernen. Das Spiel wird als wichtiger Lernmodus des 1. Zyklus hervorgehoben (Campana, 2017-2018, S. 39).

Der Lehrplan 21 des Kantons Schaffhausen beschreibt im Kapitel *Schwerpunkte des 1. Zyklus* das freie Spiel als ein zentrales und vielschichtiges Lernfeld, das emotionale, soziale und kognitive Prozesse mit einbezieht, anregt und herausfordert. Nebst dem Gestalten von Spiel- und Lernumgebungen sollen die Lehrpersonen gezielte, proaktive Unterstützung leisten sowie über Anregungen und Anpassungen von Spiel- und Lernsituationen nächste Entwicklungsschritte initiieren (Lehrplan 21 Kanton SH, 2016).

Ein weiterer Auszug aus dem Lehrplan 21 verdeutlicht dies wie folgt:

«Mit einer professionellen Spielbegleitung unterstützt die Lehrperson die Entwicklung der Spielfähigkeit, so dass möglichst alle Kinder die komplexen Spielformen für ihr Lernen ausschöpfen können» (Lehrplan 21 Kanton SH, 2016 - NMG - Didaktische Hinweise - Hinweise zum 1. Zyklus).

2.2.2 Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogik

Das aktuelle ISF-Konzept für die Kindergärten der Arbeitsgemeinde der Autorin stammt aus dem Jahr 2011 und soll in nächster Zeit überarbeitet werden.

Zusammenfassend ein Auszug daraus:

Die SHP unterstützt die Kindergartenlehrperson im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen. Sie ist Ansprechperson für Themen wie: Heterogenität, Fragen der Unterrichtsgestaltung, Beurteilung und Förderung von Kindern, sowie deren Verhalten und Lernkompetenzen. Die SHP arbeitet eng mit der Kindergartenlehrperson zusammen. (Heilpädagogisches Konzept der Städtischen Kindergärten, SH 2011)

Das sonderpädagogische Konzept ist sehr allgemein gehalten. Es beinhaltet keine Angaben zu einzelnen Kompetenz- oder Fachbereichen und somit auch nicht explizit zur Förderung von Spielfähigkeit. Die SHP hat jedoch den Auftrag, alle Kinder zu beobachten, Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu erfassen und diese gezielt zu unterstützen.

3 Theoretischer Bezugsrahmen

Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.

(Friedrich Fröbel, 1782-1852, Pädagoge)

«Wissenschaftliches Arbeiten beginnt meist mit einer Recherche zum jeweiligen Thema» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 31). Dadurch können entsprechende Theorien kennengelernt und der aktuelle Forschungsstand erfasst werden. Die benutzten Quellen bilden das theoretische Fundament, auf dem eigene Argumentationen aufbauen (ebd.).

Um Beobachtungen im Feld besser einordnen zu können, sind Theorien aus der Literatur als Kontextwissen relevant (Flick, 2019, S. 74). Als Ziele des Literaturüberblicks nennt Flick (ebd.):

- Was ist schon bekannt über den Untersuchungsgegenstand oder den Bereich im Allgemeinen?
- Welche Theorien und Begriffe werden in diesem Bereich verwendet bzw. diskutiert?
- Welche theoretischen oder methodischen Debatten werden hier geführt?
- Welche Fragen sind noch offen oder wurden bislang nicht untersucht?

3.1 Spieltheoretische Grundlagen

Kinder spielen um des Spielens willen. Sie gehen dabei ihren Bedürfnissen und Interessen nach und erschaffen ihre eigene Wirklichkeit (Burkhardt Bossi, Lieger & von Felten, 2009, S. 9). Das Spiel ist jedoch nie ganz frei, sondern wird von der Umwelt mitbestimmt.

Lernen im Spiel geschieht beiläufig. Die Kinder eignen sich Wissen an und entwickeln eine Vielzahl von Kompetenzen. Die Spielentwicklung eines Kindes kann aber auch beeinträchtigt sein.

3.1.1 Definitionen von Spiel

Zu definieren, was Spiel ist, fällt schwer. «Spiel lässt sich nicht leicht erklären, denn allzu facettenreich sind seine Dynamiken, Prozesse, Strukturen, Funktionen und Erscheinungsformen» (Mogel, 2008, S. 8). Dies mag der Grund sein, weshalb trotz wissenschaftlicher Erkenntnisanstrengungen in verschiedenen Zeitepochen und mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen durch Vertreter*innen von Anthropologie, Medizin, Pädagogik, Philosophie, Psychologie usw. keine einheitliche, von allen Fachwissenschaftlern akzeptierte Definition vorliegt (Franz, 2016, S. 12f.).

Viele Autoren lösen das Definitionsproblem, indem sie verschiedene Merkmale von kindlichem Spiel genauer beschreiben. Anhand dieser Merkmale soll erkannt werden, wann es sich bei einer Beschäftigung um Spiel handelt.

Folgend werden drei, aus unterschiedlichen Jahren, ausgewählte Beschreibungen zum Wesen des Spiels dargelegt, die zu einem breiten Verständnis des Spielbegriffs führen können.

Formale Kennzeichen nach Huizinga

Der holländische Historiker und Kulturphilosoph Johan Huizinga (1872-1945) erklärt in seinem Werk «Homo ludens», dass der Mensch seine Fähigkeiten vor allem über das Spiel entwickelt. Seine Definition von Spielen lautet:

Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des 'Andersseins' als das 'gewöhnliche Leben'.» (Johan Huizinga 2013, zit. nach Franz, 2016, S. 20)

Aus dieser Beschreibung formuliert Huizinga sechs formale Kennzeichen (Renner, 2008, S. 33):

- freies Handeln
- Ziel in sich selbst
- zeitlich und räumlich begrenzt
- wiederholbar
- Tun-als-ob
- enthält Spannung, Freude und verbindliche Regeln

Denkmodell nach Krasnor und Pepler

Ansätze, welche den Spielbegriff nicht definieren, sondern umschreiben, führen zwar Oberbegriffe auf, grenzen einzelne Bestimmungstücke jedoch nicht streng ab (Einsiedler, 1999, S. 12). Es ist auch dann Spiel, wenn ein einzelnes Merkmal fehlt, die anderen aber deutlich vorhanden sind (ebd.)

Für einen solchen Ansatz haben Krasnor und Pepler (1980) das folgende Denkmodell vorgelegt:

Abbildung 1: Darstellung des Spielbegriffs mit vier Merkmalen nach Krasnor und Pepler (Einsiedler, 1999, S. 12)

Die vier Spielmerkmale *So-tun-als-ob*, *Flexibilität*, *Mittel-vor-Zweck* und *positive Emotionen* sind grafisch so angeordnet, dass Überschneidungen entstehen und graduelle Ausprägungen des Spielbegriffs dargestellt werden. Im Bereich A findet Spiel mit allen vier Merkmalen statt, in den Bereichen B sind drei Merkmale vorhanden und in den Bereichen C zwei (Einsiedler, 1999, S. 12f.).

Für Krasnor und Pepler ist Spiel ein injunktiver Begriff: einzelne Merkmale sind in einer lockeren Verbindung zueinander und fließende Übergänge zu anderen Verhaltensweisen sind möglich (Einsiedler, 1999, S. 13).

Merkmale von Spiel nach Hauser

Eine aktuelle Spieldefinition, welche jedoch ältere Definitionen integriert und spezifiziert, findet sich bei Bernhard Hauser. Er verwendet die nachfolgend beschriebenen fünf Merkmale in Anlehnung an Gordon M. Burghardt (2011). Hauser vertritt die Position, dass Spiel ein disjunkter Begriff ist. Demnach gilt eine Tätigkeit nur dann als Spiel, wenn sie alle fünf Merkmale aufweist (Hauser, 2016, S. 20ff.):

1. Unvollständige Funktionalität

Das unmittelbare Ziel des Spiels soll der Spass an einer Tätigkeit sein. Das Verhalten darf nicht gänzlich funktional sein, kann aber funktionalen Nutzen aufweisen.

Im Gegensatz zu älteren Definitionen wird das Spiel nicht als zweckfrei beschrieben. Es gilt jedoch sicherzustellen, dass Ziele und Produkte nicht im Vordergrund stehen.

2. So-tun-als-ob

Dieses Merkmal beinhaltet gespieltes Verhalten, welches den realen, funktionalen Varianten gleicht. Es kann sich in unvollständigen, übertriebenen und ungeschickten Verhaltensweisen zeigen, muss sich aber in seiner Erscheinung und zeitlicher Abfolge von ernsthaften Tätigkeiten unterscheiden.

3. Positive Aktivierung und Fokussierung

Spiel soll freiwillig, ohne Zwang und aus Lust geschehen. Spielen ist dann eine sich selbstverstärkende Aktivität. Handlungen werden in vielfältigen Variationen und Wiederholungen geübt und mit Freude und Lust belohnt. Dieses an etwas dranbleiben, weil die Sache interessiert und eine emotionale Verbundenheit damit verknüpft ist, nennt man intrinsische Motivation. Positiv verstärkende Elemente im Spiel sind zudem positive Emotionen, Mittel vor Zweck, Wahlfreiheit oder auch Unvorhersehbarkeit des Verlaufs.

4. Wiederholung und Variation

Ein weiteres Merkmal dieser Spieldefinition ist das Wiederholen von bestimmten Verhaltensweisen in vielfältigen Variationen. Mit diesem Kriterium lässt sich auch Explorationsverhalten abgrenzen, da hier die Wiederholung fehlt.

Wiederholte Handlungen erleichtern das Erlernen oder Verbessern von Fertigkeiten und Fähigkeiten.

Dazu abgegrenzt werden jedoch stereotype und zwanghafte Verhaltensweisen.

5. Entspanntes Feld

Eine sichere Bindung ist das wesentlichste Element des entspannten Feldes für gelingendes Spiel.

Stress, Krankheit, Streit, Hunger, Mobbing, starke Konkurrenzsituationen usw. bringen negative Emotionen ins Spiel und führen zu einer angespannten Atmosphäre, welche nachhaltiges Lernen im Spiel verhindert.

Den verschiedenen Spieltheorien ist die Erkenntnis gemeinsam, dass Kinder im Spiel und durch Spielen lernen (Franz, 2016, S. 13), Spiel ein wichtiger Teil des Lebens ist und Kinder mit ihrer Wahrnehmung, ihren Gefühlen und ihrem Körper im Spiel engagiert sind (Holzer, 2004, S. 38). Das Spiel drückt Vergangenheit (Bewältigung), Gegenwart (Erfüllung des Daseins) und Zukunft (Entwicklung) aus (ebd.).

3.1.2 Bedeutung und Funktionen des Spiels

Freies Spiel ist nicht einfach nur Selbstbeschäftigung. Hans Mogel beschreibt Spielen als zentrale Tätigkeitsform im Leben eines Kindes (2008, S. 9). Nirgendwo sonst strengen sich Kinder mehr und ausdauernder an, um ein eigenes Ziel zu erreichen. Wenn ein Kind ein Spiel beginnen und fortsetzen will, setzt es ein hohes Mass an Eigeninitiative ein (ebd.).

Im Spiel können Kinder ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen nachgehen. Lotte Schenk-Danzinger sieht das Spiel «als ebenso bedeutend an wie das spätere organisierte Lernen in der Schule» (Schenk-Danzinger 1995, zit. nach Burkhardt Bossi et al., 2009, S. 9).

Spielen bringt den Menschen in die Auseinandersetzung mit sich selbst und in Interaktionen mit anderen sowie mit seiner Umwelt (Holzer, 2004, S. 39). Das Spiel gilt als Königsweg des Lernens.

Das Spielen hat der Mensch jedoch nicht selbst erfunden. Auch Tiere spielen. All jene, die mit einem lernfähigen Gehirn zur Welt kommen und je lernfähiger es ist, umso häufiger und intensiver spielen sie (Hüther & Quarch, 2018, S. 11).

Armin Krenz stellt in Bezug auf die Spielbedeutung Folgendes fest:

«Das Spiel ist gewissermassen der Hauptberuf eines jeden Kindes, das dabei ist, die Welt um sich herum, sich selbst, Geschehnisse und Situationen, Beobachtungen und Erlebnisse im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen» (Krenz, 2001, o. S.).

Allgemein könnte man das kindliche Spiel als Erwerb von Fähigkeiten bezeichnen, die später im Leben benötigt werden. Im Spiel können Kinder Dinge ausprobieren und kreativ sein. Sie können das Prinzip *Versuch und Irrtum* nutzen, um selbst etwas herauszufinden. Spielen ist Lernen mit allen Sinnen. Kinder gestalten spielerisch ihre eigene Wirklichkeit, was ihre Selbstentfaltung anregt (Mogel, 2008, S. 17).

Für Bernhard Hauser hat Spiel keine direkte Funktion zu erfüllen, steht jedoch meist mit einer späteren Funktion in Zusammenhang (2016, S. 45). Gerade in den ersten Lebensjahren können Fähigkeiten für unterschiedliche Bereiche gelernt werden. Hauser streicht durch Spiel erworbene Kompetenzen für die Bereiche Sozialverhalten, Sprache und Mathematik hervor, welche sich auf spätere schulische Lernerfolge auswirken können (2016, S. 152ff.).

Ulrich Heimlich sieht im kindlichen Spiel die Möglichkeit, sich mit Alltagserfahrungen auseinanderzusetzen und Bewältigungsstrategien zu erproben, was zu einem selbstbestimmteren Alltagshandeln von Kindern führen kann (2015, S. 140). Das Kind erweitert Kompetenzen, die ihm helfen, Schwierigkeiten zu bewältigen.

Freya Pausewang beschreibt folgende Anforderungen und Ergebnisse für das Kind:

- Motivation, die Herausforderung zu bewältigen
- Anstrengungsbereitschaft
- Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen
- das Einschätzen von Risiken

- Lösungssuche für entstehende Probleme
- das Meistern von Hindernissen
- Mut und Zutrauen in eigenes Können
- Erfolgsfreude

(Pausewang, 2013, o. S.)

Für Krenz werden bei Kindern, die viel und intensiv spielen, folgende Verhaltensmerkmale auf- und ausgebaut (2001, o. S.):

a) im emotionalen Bereich: Erkennen, Erleben und Verarbeiten von Gefühlen, geringere Aggressionsbereitschaft, grössere Ausdauer und Belastbarkeit usw.

b) im sozialen Bereich: aufmerksameres Zuhören-Können, geringere Vorurteilsbildung, bessere Kooperationsbereitschaft, höhere Regelakzeptanz usw.

c) im motorischen Bereich: differenziertere Grob- und Feinmotorik, raschere Reaktionsfähigkeit, bessere Auge-Hand-Koordination usw.

d) im kognitiven Bereich: logisches Denken, höhere Konzentrationsfähigkeit, differenziertere Sprache, besseres Mengen-, Zahl-, Farb- und Formverständnis, grössere Fantasie usw.

Spielen fordert und fördert die ganze Persönlichkeit und ist somit ganzheitliches Lernen (Franz, 2016, S. 52). Unser Gehirn ist wenig vorprogrammiert. Können Kinder ihrer Entdeckerfreude und ihrer Gestaltungslust nachgehen und haben sie die Möglichkeit, viel und oft auf vielfältige Weise zu spielen, bilden sich im Gehirn neue Verknüpfungen und bereits vorhandene Vernetzungen werden stabilisiert (Hüther & Quarch, 2018, S. 38f.).

3.1.3 Bedingungen und Einflüsse

Die Bedingungen für den Beginn eines Spiels liegen einerseits im Kind selbst und andererseits in seiner näheren Umgebung. Damit ein Kind zu spielen beginnt, müssen seine elementarsten Grundbedürfnisse gestillt sein. Ein erlebtes Geborgenheitsgefühl gilt als Grundvoraussetzung (Mogel, 2008, S. 15).

Damit Kinder ihr Spiel entfalten können, brauchen sie Freizeit für das Spielen, Freiraum, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Spielgegenständen und eine positive Bewertung der Spieltätigkeit (Mogel, 2008, S. 11). Es braucht Erwachsene, die diese Tätigkeiten wertschätzen und eine angemessene und anregende Umgebung schaffen. Bewusst wie unbewusst beeinflussen Erwachsene eine Spielhandlung, indem Kinderspiele gelobt, geringgeschätzt, missachtet oder toleriert, aber nicht ernst genommen werden (Franz, 2016, S. 64). Nicht nur das Spiel selbst, auch die Wertschätzung verschiedener Spielformen ist zudem kulturbedingt (Einsiedler, 1999, S. 35).

Das kindliche Spiel ist niemals frei von Umwelteinflüssen. Durch die Interaktionsebenen *personal-sozial*, *räumlich-materiell* und *temporal* entsteht ein komplexes Netzwerk an Person-Umwelt-Beziehungen, die es bei Beobachtungen von Spielsituationen zu berücksichtigen gilt. Es ist evident, dass diese Beziehungsebenen biografisch geprägt sind (Heimlich, 2015, S. 84f.).

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht dieses Netzwerk:

Abbildung 2: Interaktionsebenen einer Spielsituation (Heimlich, 2015, S. 84)

Sowohl eine reizarme Umgebung wie auch eine reizüberflutete Umwelt mit einem Überangebot an Spielgegenständen können das Spielbedürfnis des Kindes hemmen (Mogel, 2008, S. 9).

Eine für das Kind unüberschaubare Situation, etwa durch Unklarheiten hinsichtlich der zeitlichen Grenzen, unsortierte Spielmittel oder schmutzige Räume, kann es verunsichern, seine Kreativität beeinträchtigen und sein Spielbedürfnis reduzieren (Renner, 2008, S. 209).

Auch ein zu sehr eingeschränktes Angebot kann der kindlichen Spontaneität im Wege stehen und die Entstehung fantasievoller Verhaltensweisen erschweren (Mogel, 2008, S. 28).

Damit eine Spielspannung erhalten bleibt, soll das Kind weder unter- noch überfordert sein.

3.2 Spielformen und deren Entwicklung

Das kindliche Spiel entwickelt sich ausgehend vom eigenen Körper mit zunehmender Erschliessung der sozialen und materiellen Umwelt (Heimlich, 2015, S. 32). Diese Spielentwicklung wird in Spielformen klassifiziert. In der Fachliteratur finden sich unterschiedliche Einteilungen und verschiedene Begriffe, die synonym verwendet werden. In dieser Arbeit lehnt sich die Beschreibung der Spielformen an die Ausführungen von Heimlich (2015, S. 33ff.) an. Er unterscheidet fünf Formen:

Abbildung 3: Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015, S. 33)

Die Spielformen lösen einander nicht ab. Sie existieren eine Weile nebeneinander und gehen dann auf einem höheren Spielniveau ineinander über. Beispielsweise ist das Konstruktionsspiel ohne vorhergehendes Explorationsspiel kaum möglich und das Regelspiel erweitert ein Spielrepertoire. Eine Spieltätigkeit kann somit Elemente aus verschiedenen Spielformen gleichzeitig enthalten (Heimlich, 2015, S. 33). Die Altersangaben stellen lediglich eine grobe Orientierung dar (ebd.)

In dieser Übersicht werden die Spielformen zusammenfassend erläutert. Das Konstruktionsspiel, auf dem der Beobachtungsschwerpunkt dieser Arbeit liegt, wird im darauffolgenden Kapitel ausführlicher beschrieben.

Tabelle 2: Beschreibung der Spielformen nach Heimlich (2015, S. 34ff.)

Spielform	Beschreibung
Explorationsspiel (auch: Funktionsspiel, sensorisches oder psychomotorisches Spiel)	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegung und Erkundung des eigenen Körpers • Bewegungen und Austausch mit Gegenständen • Spielerischer Umgang mit Lauten und Erprobung von Sprache • Entdecken von eigenem Einwirken auf die Umwelt • Freude an Wiederholungen und Effekten <p>→ Bei allen Spielen mit neuen Gegenständen, Personen oder Regeln bleibt das explorative Element als unterschiedlich kurze Phase erhalten.</p>
Fantasiespiel (auch: Symbolspiel oder Tun-als-ob-Spiel)	<ul style="list-style-type: none"> • Umdeutung von Spielgegenständen und Objekten • Nachahmung von Handlungen, Situationen und Gegenständen • Fantasiegefährte • Symbolische Darstellung von Gegenständen oder Personen <p>→ Das Fantasiespiel mündet später ins Rollenspiel und Konstruktionsspiel, bleibt aber auch Quelle von Witz und Ratespielen in späteren Jahren.</p>
Rollenspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Nachspielen von Szenen und Lieblingsrollen • Übernahme unterschiedlicher Rollen, welche immer weiter ausdifferenziert werden • Koordiniertes Zusammenspiel mehrerer Kinder, die fiktive Rollen bekleiden (Spielorganisation) • Selbstdarstellung der eigenen Persönlichkeit <p>→ Rollenspiele werden in der späteren Kindheit durch Theater- und Singspiele abgelöst.</p>
Konstruktionsspiel (auch: Bauspiel)	<ul style="list-style-type: none"> • Gegenstände werden miteinander kombiniert – und wieder zerstört • Aus verschiedenen Materialien werden Zielgegenstände hergestellt • Modelle werden nachgebaut oder eigene Erfindungen entstehen • Erfahrungen mit unterschiedlichen Werkzeugen bei gestalterischen Beschäftigungen

	→ Später geht das Konstruktionsspiel in handwerkliche und künstlerische Tätigkeiten über.
Regelspiel	<ul style="list-style-type: none"> • Festgelegte Regeln müssen eingehalten werden • Bewegungs- und Sportspiele, Gesellschafts-, Brett- oder Kartenspiele, Glücksspiele, Sprachspiele • Interesse an Wettbewerbssituationen <p>→ Regelspiele werden auch im Erwachsenenalter noch gespielt.</p>

Renner (2008, S. 125f.) fügt den aufgeführten Spielformen noch eine sechste hinzu:

Rezeptionsspiel (auch: aufnehmende Spiele)	<ul style="list-style-type: none"> • Passive Formen des Spiels wie das Betrachten von Bildern, das Zuschauen, wenn jemand etwas vormacht und das Hören von Geschichten oder Musik <p>→ Aufnehmende Spiele regen die Fantasie an.</p>
--	---

«Spielentwicklung wird als zunehmende Erweiterung eines Handlungsrepertoires angesehen, das die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt vervielfacht und zugleich eine zunehmende Verselbständigung der Kinder zulässt» (Heimlich, 2015, S. 33).

3.2.1 Das Konstruktionsspiel und seine Bedeutung

Das Konstruktionsspiel entwickelt sich aus dem Explorations- und dem Fantasiespiel.

Kennzeichnend für diese Spielform ist die Verwendung von Materialien, die sich verändern, umgestalten oder neu kombinieren lassen. Der Weg zum Konstruieren führt zunächst über das Explorieren eines Gegenstandes und einem anschließenden Funktionsspiel (Franz, 2016, S. 37).

Im Symbolstadium beginnen Kinder etwas herzustellen, was dem Bezeichneten immer ähnlicher wird. Noch oft wird ein Zufallsprodukt mit ebenso zufälligen Begriffen benannt. Ab dem dritten Lebensjahr finden mehr und mehr vorausgeplante Aktivitäten statt. Nun wollen die Kinder bei der Umsetzung von konstruktiven Plänen, dass ihre Konstrukte aussehen «wie in Echt» (Renner, 2008, S. 135).

Ab Mitte des 4. Lebensjahres werden beim Kind klare Bauabsichten erkennbar. Es benennt vor Beginn sein beabsichtigtes Werk und hat einen Handlungsplan (Einsiedler, 1999, S. 106).

Das Konstruktionsspiel wird in zwei Bereiche unterteilt: «Bauen, Konstruieren» und «Malen, Zeichnen, Werken, Formen» (Franz, 2016, S. 37). Auch der Umgang mit Plastilin oder Puzzles gehört dazu.

Bei einigen Tätigkeiten wie zum Beispiel dem Spielen mit Sand steht eher die Spielerfahrung im Vordergrund, bei anderen wie dem Bauen eines Legomodells der spielerische Umgang mit dem Produkt (Einsiedler, 1999, S. 104).

Kinder bauen, was sie in ihrer Umgebung gesehen und erlebt haben (Metzler & Börlin, 2008). Oder sie denken sich Fantasiewelten aus, die sie nachbauen und anschliessend im Spiel beleben.

Somit kann das Konstruktionsspiel auch in andere Spielformen wie beispielsweise dem Rollenspiel eingebunden werden. Häufig werden die erschaffenen Objekte anschliessend von den Kindern mit Stoffetzen, Tannenzapfen, Knöpfen, Glitzersteinen usw. geschmückt.

Kinder machen beim Bauen wichtige räumliche und statische Erfahrungen (Metzler & Börlin, 2008). Nach Schenk-Danzinger (1985) wird auch die Aufmerksamkeit des Kindes gefördert, da es über einen längeren Spannungsbogen ein sich selbstgestelltes Ziel erreichen möchte (zit. nach Einsiedler, 1999, S. 111). Die Offenheit und Beweglichkeit von Konstruktionsspielen ermöglichen dem Kind das Ausprobieren neuer Wege beim Lösen eines Problems (Einsiedler, 1999, S. 112).

Konstruktionsspiele haben auf die Entwicklung eines Kindes folgende besondere Bedeutungen (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 18f.):

- *Motorische Entwicklung:* Das Kind übt seine motorischen Fähigkeiten und Funktionen wie zum Beispiel seine Handgeschicklichkeit.
- *Kognitive Entwicklung:* Konstruktionsspiele fördern planvolles Gestalten und Kombinieren, das Entwickeln von Fantasie und das räumliche Sehen. Der innere Antrieb, etwas fertigzustellen, steigert die Leistungsmotivation eines Kindes.
- *Emotionale Entwicklung:* Etwas selbst gestalten zu können, macht stolz und selbstbewusst. Erlebnisse können verarbeitet und neue Erkenntnisse gewonnen werden. Innere Vorstellungen können non-verbal ausgedrückt werden.
- *Soziale Entwicklung:* Sobald das Kind Spielpartner einbezieht, werden soziale Kompetenzen gefördert: Absprachen müssen getroffen, Konflikte bewältigt und Kompromisse gefunden werden.

3.2.2 Voraussetzungen für gelingendes Konstruktionsspiel

Konstruktionsspiele verlangen vom Kind, dass es planend vorausschauen, Materialien den Anforderungen gemäss erkennen und gestalten sowie die Geduld aufbringen kann, so ausdauernd zu spielen, bis das Spielziel in greifbare Nähe rückt (Mogel, 2008, S. 108).

Die unterschiedlichen Formen des Bauspiels hängen vom Angebot des Materials und der Geschicklichkeit des Kindes ab (Einsiedler, 1999, S. 105). Die Grundformen der Elemente legen das Spiel zunächst nicht fest, sondern regen es an und begrenzen es gleichzeitig. Ungeeignete Materialien machen es fast unmöglich, das was man sich vorgestellt hat, konstruktiv zu verwirklichen (Renner, 2008, S. 138.).

In einer angeleiteten Sequenz kann die Kindergartenlehrperson neues Material und unterschiedliche Fertigkeiten einführen und anregen.

Die Grundbausteine mancher Produkte lassen eine Vielfalt an Variationen zu und fordern die Vorstellungskraft des Kindes. Thematisch orientierte Angebote, vorliegende Pläne und Abbildungen fertiger Produkte fixieren es jedoch nicht zwangsläufig in seinen Tätigkeiten und Fantasien. Beobachtungen von Kindern zeigten, wie sie sich auf Dauer nicht davon beeinflussen lassen und durch Veränderungen ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen (Renner, 2008, S. 139).

Für das Angebot von Konstruktionsspielen ist ein Ordnungssystem, wo die Bauelemente sortiert werden können, hilfreich. Vor allem leicht ablenkbare Kinder sind weniger schnell entmutigt und frustriert, wenn sie nicht zuerst lange in einem unüberschaubaren Durcheinander nach einem Objekt suchen müssen (Renner, 2008, S. 139f.).

3.3 Sozialformen

Innerhalb einer Spielform kann das Kind unterschiedliche Sozialformen wählen. Die Kompetenz des Kindes mit anderen Menschen zu kooperieren, entwickelt sich in den ersten Lebensjahren (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 12). Dabei werden Sozialpartner immer interessanter. Das Kind durchläuft verschiedene Stufen der Sozialformen im Spiel, mit individueller Ausprägung in Intensität und Tempo (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 14).

«Voraussetzung zum sozialen Spiel ist die Überwindung der egozentrischen Weltsicht» (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 13). Die Zunahme von sprachlicher Kompetenz und die Veränderung des kindlichen Weltbildes spielen dabei eine wesentliche Rolle (ebd.).

Die verschiedenen Sozialformen des Spiels werden im Folgenden als tabellarischer Überblick zusammenfassend beschrieben und mögliche Gründe für das Verhalten eines Kindes im Kindergartenalter genannt.

Tabelle 3: Überblick Sozialformen des Spiels (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 14ff.)

Sozialform	Mögliche Gründe für kindliches Verhalten
Das Unbeteiligt-Sein Das Kind zeigt kein erkennbares Interesse an seiner Umgebung und den Geschehnissen.	<ul style="list-style-type: none"> • Erholung • Suche nach Entspannung • Probleme / Schwierigkeiten
Die Beobachterrolle Das Kind verfolgt interessiert ein Geschehen, ohne selbst aktiv zu werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Erholung • Keine Lust selbst aktiv zu sein • Ängste
Das Alleinspiel Das Kind spielt allein und nimmt keinen aktiven Kontakt zu anderen Spielpartnern auf. Teilweise beobachtet es das Spiel anderer Kinder.	<ul style="list-style-type: none"> • In Ruhe etwas erforschen wollen • Keine Spielpartner • Sich nicht mit anderen auseinandersetzen wollen • Ausgeprägter Egozentrismus
Das Parallelspiel Zwei oder mehrere Kinder wählen sich bewusst als Spielpartner aus. Sie haben jedoch kein gemeinsames Spielziel. Es reicht ihnen, dass sie gemeinsam am selben Spielort sind, sie sich gegenseitig zuschauen und sich Anregungen geben können. Es findet keine wirkliche Kooperation statt.	<ul style="list-style-type: none"> • Freundschaften werden gepflegt • Abnehmender Egozentrismus

<p>Das assoziative Spiel Die Kinder beschäftigen sich mit den gleichen Materialien. Es erfolgt ein wechselseitiges Geben und Nehmen und für kurze Phasen kommt es zu Kooperationen. Vorwiegend beschäftigen sich die Kinder jedoch mit ihrem eigenen Spiel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Bedeutung des Spielpartners nimmt zu • Die Sozialkompetenz entwickelt sich • Der Egozentrismus nimmt weiter ab
<p>Das Gemeinsam-organisierte Spiel (kooperatives Spiel) Die Kinder können miteinander kooperieren, kommunizieren und aufeinander eingehen. Sie entwickeln gemeinsame Spielideen, treffen Absprachen über den Spielinhalt und den Spielverlauf.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Feste Freundschaften • Abnehmender Egozentrismus

Es gilt zu erwähnen, dass Alleinspielepisoden häufig in eher zielgerichteten Spielen wie beispielsweise dem Konstruktionsspiel oder bei Beschäftigungen mit Lernspielen zu beobachten sind. Somit darf das Einzelspiel nicht grundsätzlich als sozial unreife Tätigkeit betrachtet werden (Einsiedler, 1999, S. 25).

Das Wissen um die Sozialformen des Spiels beeinflusst die Spielbegleitung einer Lehrperson. Durch genaues Beobachten und Erkennen einer Spielsituation kann sie entsprechend darauf reagieren mit der Wahl ihrer Begleitform, des Spielangebotes und des Materials (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 12).

3.4 Beeinträchtigtetes Spielverhalten

Die Spielfähigkeit von Kindern kann eingeschränkt oder sogar ganz blockiert sein. Dabei kann es einem Kind schwerfallen, eigene Spielmöglichkeiten zu entdecken oder in ein vertieftes Spiel hineinzufinden. Kinder mit wenig Spielerfahrungen, Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Kinder die Mühe haben, sich selbst regulieren zu können, entwickeln selten längere Spielabläufe (Walter & Fasseing, 2002, S. 207).

Auch Hauser (2020) beschreibt verschiedene Befunde, welche nahelegen, dass vor allem Kinder mit noch wenig entwickelter Selbstregulation im freien Spiel und in anderen eher freien Unterrichtsformen benachteiligt sind (S. 44). Die Befunde zeigen zudem, dass Spiel kein Selbstläufer ist (ebd.).

Hingegen nutzen Kinder mit einer guten Selbstregulation freie Spielsituationen mit Konstruktionsmaterialien mit grosser Konzentration und fordern sich dabei selbst heraus (Hauser, 2020, S. 45).

Beeinträchtigungen im Spielverhalten können sich nach Renner wie folgt äussern (2008, S. 230ff.):

- **Spielhemmung:** wirkt unbeteiligt, freudlos oder ablehnend gegen aussen, innerlich jedoch oft engagiert und von der Gruppe oder dem Spielgegenstand angesprochen, Schwierigkeiten sich in eine Gruppe einzubringen, Wiederholen eigener Ideen im Alleinspiel, zurückhaltend, wenig Initiative, braucht Aufforderungen
- **Expansives Spielverhalten:** Verhaltensweisen, die eine soziale Selbstkontrolle des Spielverhaltens und eine emotionale Beteiligung vermissen lassen

- **Destruktive und Besitz ergreifende Reaktionen gegenüber Personen, Räumen, Spielgegenständen und Materialien:** häufig ausgeprägtes Anspruchsverhalten, kaum sachbezogene Verhaltensweisen, situationsunangepasste Erwartungen
- **Zerstörerischer und provokativer Umgang mit Dingen vor dem Hintergrund von Wahrnehmungs- und Beziehungsstörungen:** oft verdeckt erfolgte Aggressionen, scheinbar unbeabsichtigtes Zerstören von Dingen, unachtsamer Umgang mit Gegenständen, provokative Verhaltensformen, intensiver Zerstörungsimpuls
- **Sprunghaftes Spielverhalten:** Störungen der Aufmerksamkeit und hyperaktives Verhalten, in Gruppensituationen meist stärker als in Einzelsituationen, Mühe eine Aufgabe zu beenden, spontane Reaktionen auf Reize, Reden ohne Pause

Einsiedler zählt weitere Auffälligkeiten während beobachteten Spieltätigkeiten auf: monotone Satz wiederholungen beim Rollenspiel, Steckenbleiben auf der Stufe des Fantasiespiels, statt die Möglichkeiten komplexeren Bauens zu erkennen oder stereotype Spielmuster, die eine Entdeckung neuer Wege verhindern (1999, S. 151).

Eine einseitige Spielmittelauswahl oder ein Überangebot davon, ein nicht Erkennen und Verstehen von vorhandenem Spielmaterial sowie einseitige Spielthemen aufgrund von Mangel an Erfahrungen sind für Renner mögliche Gründe, warum Kinder keine individuelle und vielfältige Spielkultur entwickeln konnten (2008, S. 210). Auch die Komplexität einer Spielgruppe kann ein Kind überfordern (Heimlich, 2015, S. 212). Beeinträchtigt Spielverhalten ist nie isoliert zu betrachten. Die Probleme zeigen sich oft nicht nur im Spiel sondern auch in anderen Lebensbereichen (Renner, 2008, S. 229).

Beim Konstruktionsspiel fallen Kinder auf, die nicht zu einem konstruktiven erfüllenden Spiel finden. Sie hantieren in einfachster Art und Weise kurz mit einem Spielmaterial und suchen schon bald einen neuen Spielort. Mögliche Gründe dafür können das Fehlen von Ruhe, von Interesse oder von Fähigkeiten, die Anforderungen eines Spieles zu verstehen, sein. Oder die Spielsituation und das Material überfordern sie (Walter & Fasseing, 2002, S. 246).

3.5 Spieldiagnostik

Um eine Spielbegleitung zu planen, ist es notwendig, zu erfassen und einzuordnen, wo ein Kind in seiner Spielentwicklung steht.

Im Rahmen einer Förderdiagnostik werden die Lebenswelt, die Interessen und Bedürfnisse eines Kindes ermittelt und darauf aufbauend Spiele und Spielformen den Bedingungen angepasst.

Nebst dem Erfassen des Entwicklungs- und Lernstandes eines Kindes gilt es bei der Förderdiagnostik in Anlehnung an die ICF auch zu erkennen, wo Ressourcen vorhanden sind und welche Umweltfaktoren sich fördernd oder hemmend auswirken könnten. Die Spielumwelt ist geprägt durch personal-soziale, räumlich-materielle sowie temporale Bedingungen (Heimlich, 2015, S. 248).

Zur individuellen Verfassung eines spielenden Kindes gehören alle Faktoren, die das Spiel fördern oder beeinträchtigen können: Entwicklungsalter, Spielkompetenzen, Begabungen, Intelligenz, Emotionalität,

motorische Geschicklichkeit, Anpassungsfähigkeit, aber auch Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Sinnesbehinderungen, emotionale Störungen usw. (Renner, 2008, S. 163).

Beobachtungen sind die Grundlage, um Spielverhalten und Spielverläufe analysieren und das Niveau eines Spiels einschätzen zu können. In beobachteten Spielsituationen sollen die Themen der Kinder erkannt werden (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 6).

Spielbeobachtungen sind also eine unabdingbare Voraussetzung für Spielförderung. Sie sollen sowohl Stärken als auch Einschränkungen im Spiel erfassen und sind immer im Kontext der ganzen Situation zu interpretieren (Holzer, 2004, S. 42).

Zu den häufigsten Beobachtungsformen gehören die teilnehmende oder die nicht-teilnehmende, die verdeckte oder die offene, die systematische oder die unsystematische sowie die standardisierte Beobachtung. Die Erfassung von Spielverläufen soll geplant und protokolliert werden und ergebnisoffen sein. Wichtig ist, dass die Beobachtung sowohl Stärken als auch Einschränkungen im Spiel erfasst und die Beschreibung theorieelos und ohne Wertung erfolgt (Renner, 2008, 221f.)

Auffälliges Spielverhalten muss längerfristig beobachtet werden (Renner, 2008, S. 229).

Aufgrund der zeitlich begrenzten Ressourcen für eigene Beobachtungen benötigt die SHP zusätzlich Beobachtungen und Erkenntnisse der Kindergartenlehrperson – und gegebenenfalls der Eltern.

Nach der Analyse von nicht-teilnehmenden, unsystematischen Spielbeobachtungen in der Bauecke des Kindergartens setzte die Autorin ihren Beobachtungsfokus bei zwei ausgewählten Kindern in Anlehnung an den *Spiel-Beobachtungsbogen HPÜ* (vgl. Kapitel 4.3.1) auf diese Aspekte:

- Wie verhält sich das Kind im Spiel?
- Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?
- Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?

3.6 Spielpädagogisches Handeln

Lange Zeit galt in der Spielpädagogik das *Nichteingreif-Konzept*. Zum einen favorisierte die ältere Entwicklungspsychologie das Reifungsprinzip, nach welchem Kinder einzelne Reifungsphasen ausleben müssen. Zum anderen wurde von den Spielbegriffen *Zweckfreiheit* und *Spontaneität* abgeleitet, dass ein Eingreifen das Spiel seiner typischen Merkmale beraube (Einsiedler, 1999, S. 149).

Die Notwendigkeit von Spielförderung wird heute nicht mehr bestritten. Hildegard Hetzer stiess eine neue spielpädagogische Diskussion der jüngsten Zeit mit an (Heimlich, 2015, S. 195). In ihrem Modell der direkten und indirekten Spielführung betont sie jedoch, auch bei Interventionen die Freiheit des Kindes im Spiel sicherzustellen (ebd.).

Auch Renner schreibt, dass die Beteiligung Erwachsener am kindlichen Spiel durch aktives Gestalten oder Beobachten einerseits die spontanen Spieltätigkeiten nicht überlagern und andererseits nicht in Desinteresse umschlagen darf (2008, S. 207). Lehrpersonen müssen situativ auf die Spieltätigkeiten des Kindes eingehen und immer wieder zwischen aktiven und passiven Handlungsformen entscheiden. Somit bleibt das Sich-Einbringen eng verbunden mit dem Sich-Zurücknehmen (ebd.).

Die Stärke einer Intervention ist abhängig von der Spielfähigkeit und der Spielqualität eines Kindes sowie der Spielerfahrung einer Spielgruppe (Renner, 2008, S. 209).

Es liegt nahe, dass Kinder dann am meisten von Spielphasen profitieren, wenn sie sich möglichst intensiv auf die Spielsituation einlassen und sich intrinsisch motiviert mit der Sache auseinandersetzen.

3.6.1 Gründe und Ziele für spielpädagogisches Handeln

Oerter weist darauf hin, dass das Spielniveau eines Kindes aus der Interaktion mit kompetenten Partnern resultiert und somit keineswegs ein Naturprodukt ist (1999, S. 147).

Eine Spielbegleitung kann Kindern mit unterschiedlichen Vorerfahrungen eine Teilhabe am Spiel erleichtern und ihnen ermöglichen, vom Lernpotenzial des Spiels zu profitieren (Vogt, 2020, S. 51).

Entgegen der Reifungstheorie wählen Kinder nicht immer die für sie entwicklungsfördernden Spielangebote aus. Oder sie verharren in einfachen Spielformen und schöpfen die kreativen Möglichkeiten anspruchsvoller Fantasie-, Bau- und Regelspiele nicht aus (Einsiedler, 1999, S. 155).

Bosshart zitiert Hauser (2006), welcher Beobachtungen beschreibt, die aufzeigen, dass sich viele Kinder im Kindergartenalter oft mit Dingen beschäftigen, die sie schon können oder beinahe können (2011, S. 71). Es erscheint also wichtig, dass die Kindergartenlehrperson gelegentlich die Spielwahl eines Kindes, den Spielinhalt oder den Spielverlauf beeinflusst, um es in die Zone seiner nächsten Lernschritte zu führen (ebd.). Daraus resultiert die Frage, in welcher Art und Weise und zu welchem Zeitpunkt die Lehrperson ins Spiel eingreifen soll. Darauf soll in den nächsten Kapiteln eingegangen werden.

Bosshart (2014, S. 33) formuliert Ziele einer Spielbegleitung wie folgt:

Das Kind soll:

- länger im Spiel verweilen
- anspruchsvollere Spielformen wählen
- sich vertiefter auf eine Spielidee einlassen
- inhaltliche Anregungen erhalten
- sprachliche Anregungen erhalten
- die Selbststeuerung im sozialen Bereich verbessern
- nicht in stereotypen Spielabläufen verharren
- die Lehrperson als Handlungsvorbild erleben

3.6.2 Zone der nächsten Entwicklung

Bedeutsames Lernen findet in der Zone der nächsten Entwicklung statt:

Abbildung 4: Konzept der ZNE nach L. Vygotskij

Das Konzept der *Zone der nächsten Entwicklung (ZNE)* von Lev Vygotskij, auch *Zone der proximalen Entwicklung* genannt, beschreibt die Distanz zwischen dem aktuellen Entwicklungsniveau, das selbstständiges Problemlösen ermöglicht, und dem potenziellen Niveau, das vorerst nur unter der Anleitung Erwachsener oder kompetenterer Gleichaltriger erreicht werden kann (Oerter, 1999, S. 147). Dieser Bereich tritt nur in der Beschäftigung mit dem Kind zutage (Textor, 2000, S. 77). Vygotskijs Ansatz betont die grosse Bedeutung von Interaktionen mit kompetenteren anderen Personen (Textor, 2000, S. 81). Dadurch können neue und schwierigere Handlungen angeregt werden.

Der Weg in den Leistungsbereich oberhalb des gegenwärtigen Entwicklungsniveaus führt von der Bewältigung einer Aufgabe durch Instruktion und andere Formen der Unterstützung zur selbständigen Meisterung (Oerter, 1999, S. 148). Im Spiel kann dabei die Bildung eines Rahmens wie die Einführung und Aufrechterhaltung eines Spielthemas helfen (Oerter, 1999, S. 150). Ein solches Gerüst wird «Scaffolding» genannt (ebd.). Ein Spielrahmen schafft für die beteiligten Akteure einerseits eine Sinnstruktur und stellt andererseits eine spezifische Lernsituation her (Oerter, 1999, S. 170). Die kindliche Aktivität soll jedoch nicht von der Lehrperson bestimmt werden. Diese soll das Kind vielmehr durch Fragen und Hinweise in die ZNE hineinsteuern (Textor, 2000, S. 80). Oerter (1999) weist darauf hin, dass auch das Spielmaterial eine bedeutsame Variable bei der Gestaltung der ZNE ist (S. 171).

Aktive Kinder tragen viel zum Gelingen einer Förderung in der ZNE bei, da sie selbst konstruktive Einfälle einbringen. Eher passive, wenig initiative Kinder brauchen hingegen mehr Anregungen. Den beteiligten Partnern des Kindes (auch Peers) bedarf es an Empathie, sozialer Kognition und didaktischem Geschick (Oerter, 1999, S. 170f.). Die Lehrperson braucht gute Beobachtungs- und Analysefähigkeiten, um den idealen Grad der Unterstützung für das einzelne Kind in einer Spielsituation einschätzen und daraus sinnvolle Interventionen ableiten zu können.

3.6.3 Prinzipien spielpädagogischen Handelns

Nachdem die Notwendigkeit spielpädagogischen Handelns dargelegt wurde, stellt sich nun die Frage nach den zulässigen Formen.

Unterstützende Impulse sollen immer an den Stärken, Fragen und Ideen der Kinder anknüpfen (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 7). Das Einwirken Erwachsener darf den Charakter des Spiels nicht zerstören, sondern sollte dessen besondere Eigenart unterstützen. Heimlich äussert sich dazu wie folgt:

«Spielpädagogisches Handeln muss sich auf einer prinzipiellen Ebene sehr eng an den Merkmalen der Spieltätigkeit ausrichten» (2015, S. 201).

Er nennt drei Prinzipien der Spielförderung, welche handlungsleitend für eine Gestaltung von Spielmöglichkeiten und Spieltätigkeiten sein sollen (2015, S. 201ff.):

Multidimensionalität

Multidimensionalität bezieht sich auf das Bemühen um Ganzheitlichkeit. Spielpädagogisches Handeln soll möglichst viele Aspekte der kindlichen Spieltätigkeit anregen und berücksichtigen. Es können fünf Hauptaspekte unterschieden werden: sozialer, emotionaler, kognitiver, sensomotorischer und biologischer Aspekt.

Handlungen sollen sich nicht nur an der Person, sondern auch an deren Lebenswelt und ihrer systemisch-ökologischen Vernetzung orientieren.

Multidimensionalität kann auch zur Beurteilung kindlicher Spieltätigkeit angewendet werden: Sollte ein Aspekt zu sehr im Vordergrund stehen, sind Anregungen angezeigt, welche die Vielschichtigkeit des Spiels wieder herstellen.

Akzeptanz

Die erwachsene Person soll gegenüber dem Spiel des Kindes eine akzeptierende Haltung haben und sich dessen Spielprozess unterordnen. Es erfordert ein hohes Mass an Flexibilität und eine grosse Offenheit gegenüber Spielmöglichkeiten, um mit spontanen Bedürfnissen und Interessen von Kindern umzugehen. Ein spielpädagogischer Umgang zwischen Lehrperson und Kind muss kreativ sein und sich mit der Unstetigkeit der Inhalte, der Vielfalt von Themen und der Konfrontation mit neuen Anforderungen auseinandersetzen.

Situationsgestaltung

Bei der Gestaltung von Spielmöglichkeiten soll das Prinzip der offenen Spielorte gelten. Um kindliche Spieltätigkeit zu ermöglichen, braucht es Freiheit für das Spiel. Kinder benötigen freie Zeiten, die sie spielerisch ausgestalten können und freie Räume, die sie nach ihren Vorstellungen umgestalten dürfen. In von Erwachsenen gestalteten Situationen sollen Kinder vielfältige Aktivitätsmöglichkeiten vorfinden, welche kindliche Gestaltungs- und Veränderungswünsche zulassen.

3.6.4 Anforderungen an die Lehrperson

«Die wesentliche Voraussetzung für eine gute Spielleitung ist die eigene Freude am Spiel und die Fähigkeit mitzuspielen» (Renner, 2008, S. 157).

Die Grundhaltung und die pädagogische Beziehungsgestaltung sowie die fachlichen Kompetenzen der Lehrperson sind bedeutsam (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 8). Sie muss zudem über ein hohes Mass an Beobachtungsfähigkeit verfügen sowie kreativ mit Räumen und Materialien umgehen können (Heimlich, 2015, S. 267f.).

Die Handlungskompetenz einer Lehrperson setzt sich demnach aus ihrer Fachkompetenz (Wissen und Fertigkeiten), ihrer Personalen Kompetenz (Sozialkompetenz und Selbstkompetenz) und ihrer Methodenkompetenz zusammen (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 9).

Grundsätzlich sollte eine Lehrperson spielenden Kindern stets mit Interesse und Respekt begegnen.

Es ist wichtig, dass sie die grosse Diversität der Vorerfahrungen und das unterschiedliche kulturelle Verständnis des Kinderspiels anerkennt (Vogt, 2020, S. 62).

Auf der Grundlage ihrer Beobachtungen entscheidet sie, ob eine Spielintervention nötig und sinnvoll ist (von Felten & Tuggener Lienhard, 2018, S. 111).

Durch ihre aktive Einflussnahme kann die Lehrperson das Kind in seinem Tun anregen, herausfordern oder bestätigen. Es ist jedoch wichtig, dass sie ihre eigene Rolle und Haltung immer wieder reflektiert (Holzer, 2004, S. 42).

3.6.5 Formen spielpädagogischen Handelns

Es gibt verschiedene Ebenen der Beteiligung am Spiel der Kinder. Um gezielte Spielimpulse zu setzen, nennen Kübler und Rüdüsüli (2020, S. 27) drei Handlungsfelder, welche in den folgenden Kapiteln

Indirekte, bzw. Direkte Spielförderung genauer beschrieben werden:

- Materialimpuls
- Anfangsimpuls
- Begleitimpuls

Spielimpuls wird als Anregung oder als Anstoss für das Kind oder eine Gruppe von Kindern verstanden. Dieser leitet sich aus der Beobachtung ab. Spielimpulse können direkt oder indirekt erfolgen (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 24):

Tabelle 4: Übersicht direkte und indirekte Impulse (Held & Fischer-Düvel, 2018)

Direkter Impuls	Indirekter Impuls
<p>Die Lehrperson</p> <ul style="list-style-type: none"> • regt das Spiel / eine Tätigkeit aktiv an • führt neue oder bekannte Materialien ein • begleitet das Spiel oder die Tätigkeit des Kindes für einen beschränkten Zeitraum und • zieht sich in einem geeigneten Moment zurück 	<p>Durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Raumgestaltung • den Zeitrahmen • die bewusste Materialdarbietung • das Wecken von Interesse

Susanne Bosshart geht in Anlehnung an Erkenntnisse verschiedener Autoren (Einsiedler 1999; Flitner 1998; Textor 2007) von folgenden Aufgaben von Lehrpersonen bei der Spielbegleitung aus (Bosshart, 2011, S. 69f.):

- Bereitstellung eines vielfältigen Spielangebotes zu allen Bildungsbereichen
- Gestaltung eines anregenden Erwachsenen-Kind-Kontakts
- Initiierung von gemeinsam geteilten Denkprozessen
- Motivierung der Kinder für Spiele in der proximalen Lernzone, welche die Kinder angemessen herausfordern
- Heranführung spielungewohnter Kinder an ein vertieftes und ausdauerndes Spiel
- Unterstützung der intrinsischen Motivation der Kinder für das Spielen
- Vermeidung von stereotypen Spielabläufen
- Hinführung der Kinder zu einem intensiven Spiel, Störungen dieses vertieften Spiels verhindern
- Sprachvorbild sein durch Mitspiel in Rollenspielen
- Konsequente Verhinderung von Mobbing, konsequente Ablehnung von aggressivem Verhalten

3.6.5.1 Indirekte Spielförderung

Zur indirekten Spielförderung gehört das Bereitstellen einer Spielumgebung mit entwicklungsangemessenem Spielzeug und die Organisation von genügend Zeit sowie Sozialkontakten (Bosshart, 2011, S. 70).

Die Lehrperson wählt das Spielmaterial aus, welches sie den Kindern zur Verfügung stellen möchte. Durch diesen **Materialimpuls** kann sie das Spiel indirekt beeinflussen und den Schwerpunkt auf ausgewählte Aspekte legen (Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 28). Auf diese Weise kann das Kind zu spezifischen Spielhandlungen angeregt werden. Das Materialangebot soll an die Lebenswelt der Kinder anknüpfen und durch regelmässige Ergänzungen mit neuen und faszinierenden Gegenständen bereichert werden (Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 30).

Spielmaterialien können in hochstrukturiert, das heisst vorwiegend realitätsgetreu und detailliert, und niedrigstrukturiert, was keinen realen Gegenstand darstellt, themenoffener und weniger spezifisch ist, unterteilt werden. Dazwischen gibt es unterschiedliche Ausprägungen (McLoyd 1983; Hildebrandt et al. 2014, zit. nach Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 29).

Die Spielwahl des Kindes wird einerseits beeinflusst durch sein Interesse, sein Vorwissen durch mediale und reale Erfahrungen, durch sein Umfeld und die Peergruppe (Miller et al. 2010, zit. nach Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 29). Andererseits widmen Kinder neuen Spielobjekten und überraschenden Phänomenen besondere Aufmerksamkeit (Saracho 2007; van Schijndel et al. 2015, zit. nach Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 30).

Die Lehrperson kann vor Spielbeginn über einen **Anfangsimpuls** das Interesse der Kinder für ein Material oder eine Aufgabenstellung wecken (Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 28). Zentrale Elemente dabei sind die kognitive Aktivierung, die Bedeutungszuschreibung und die Vorbildfunktion (Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 31).

Tabelle 5: Zentrale Elemente eines Anfangsimpulses (Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 31f.)

Kognitive Aktivierung	<ul style="list-style-type: none"> • eigene Gedankengänge verbalisieren • Kinder in den Lösungsprozess direkt hineinziehen • mit den Kindern ihre Spielpläne verbalisieren, bevor das Spiel beginnt
Bedeutungszuschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Berücksichtigung der Individualität und Lebenswelt des Kindes • emotionale Aktivierung zum Beispiel durch eine entsprechende Rahmengeschichte
Vorbildfunktion	<ul style="list-style-type: none"> • Tätigkeiten authentisch und mit Freude modellieren • Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Lernen am Modell fördern • Begeisterung und Interesse vermitteln

Ein solcher Anfangsimpuls kann auch durch eine Spielphase in einer geführten Sequenz stattfinden.

Vorgegebene Gruppengrößen, Regeln, Vergrößerungen oder Verkleinerungen der Spielfläche, Raumveränderungen und Kombinationen mit anderen Spielplätzen nehmen ebenfalls auf indirekte Weise Einfluss auf das Spiel.

Wenn passend zum Spielangebot reale Erfahrungen ermöglicht werden, können die Kinder im Spiel auf gemeinsame Erlebnisse zurückgreifen.

3.6.5.2 Direkte Spielförderung

Nehmen Erwachsene am Spiel des Kindes teil, so spricht man von *direkter Spielförderung*.

Mit einem **Begleitimpuls** bietet die Lehrperson eine sanfte Unterstützung an, ohne die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Sie überlässt es dem Kind, welche Richtung es einschlagen möchte (Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 32). Das Vor- und Mitspielen darf auf keinen Fall mit einem Zwang zum Nachahmen verbunden sein. Ein angebotener Input darf vom Kind auch abgelehnt werden (Heimlich, 2015, S. 210). Die direkte Spielförderung soll dann eingesetzt werden, wenn das Kind im Spiel nicht weiterkommt oder wenn gefährliche Aggressionen auftreten (Hetzer 1950, zit. nach Einsiedler, 1999, S. 150).

Johnson, Christie und Yawkey (1987) geben in ihrem Buch «Play and Early Childhood Development» Empfehlungen für spielpädagogisches Handeln und beschreiben Möglichkeiten zur Begleitung des freien Spiels (in: Burkhardt Bossi et al., 2009, S. 15; von Felten & Tuggener Lienhard, 2018, S. 111):

- Beim **Parallelspiel** spielt die Lehrperson neben dem Kind mit demselben Material und kommentiert ihre Spieltätigkeit. Sie kann so auf ein bereits laufendes Spiel Einfluss nehmen. Durch das Parallelspiel wird die Ausdauer des Kindes gefördert und das Übernehmen neuer Spielideen angeregt.
- Beim **Mitspielen** übernimmt die Lehrperson eine Aufgabe oder Rolle im Spiel des Kindes. Sie lässt sich jedoch durch das Spielverhalten des Kindes leiten. Sie reagiert auf dessen Spiel zum

Beispiel über spielbezogene Gespräche und hat die Möglichkeit, dezent Impulse zu geben. Das Kind behält aber die Führung des Spielverlaufs.

- Beim **Spieltutoring** übernimmt die Lehrperson eine stärker führende Rolle und Kontrolle und initiiert neue Spieltätigkeiten. Es werden zwei Varianten unterschieden:
 - Beim **Spieltutoring von aussen** fragt die Lehrperson von ausserhalb des Spiels beim Kind nach, was gespielt wird und macht Vorschläge zum weiteren Spielverlauf, beispielsweise bezüglich Materialien oder Tätigkeiten.
 - Beim **Spieltutoring von innen** begibt sich die Lehrperson ins Spiel hinein und versucht durch das Übernehmen einer führenden Rolle den Spielverlauf in eine neue Richtung zu lenken.

Die Intensität einer Spielbegleitung durch die Lehrperson wird von verschiedenen Einflüssen gesteuert:

- Einstellung zu Eingreifen, bzw. Nicht-Eingreifen ins freie Spiel
- Zeitliche Ressourcen
- Individueller Entwicklungsstand eines Kindes
- Klassenführung / Unterrichtsführung
- Gruppendynamik
- Fokus ihrer Aufmerksamkeit auf andere Kinder, bzw. Spielorte

Um der Gefahr einer Pädagogisierung des kindlichen Spiels entgegenzuwirken, haben Interventionen immer auch die Aufgabe, sich selbst wieder abzuschaffen. Ihre Aufhebung und ihr Ende muss sozusagen miteingeplant werden und der Eingriff ins Spiel soll nur so lange andauern, bis eine Massnahme wirkt (Heimlich, 2015, S. 205).

3.6.5.3 «Spieltutoring von innen» als Lernprozessbegleitung

Die Autorin hat sich für ihre Untersuchung im Rahmen dieser Masterarbeit für ein «Spieltutoring von innen» entschieden. Aus diesem Grund soll diese Form der Spielbegleitung noch etwas näher erläutert werden. Auf die Begründung der Wahl wird in Kapitel 4.2.2 *Übersicht der Umsetzung* eingegangen.

Das Spieltutoring bietet sich an, wenn Kinder über wenig Spielfertigkeiten verfügen oder das Spiel bereits nach kurzer Zeit abubrechen droht.

Es unterscheidet sich vom Parallel- und vom Mitspiel vor allem dadurch, dass es die Lehrperson ist, welche neue Spielepisoden initiiert und sie so eine stärker führende Rolle im Spielverlauf übernimmt (Wannack, Schütz, Arnaldi, 2011, S. 11). So hat sie beim *Spieltutoring von innen* die Möglichkeit, den Kindern durch Handeln und Sprechen neue Spieltätigkeiten zu vermitteln und kann dadurch dem Spielverlauf eine Richtung geben (ebd.).

Sie kann auch neue Rollen und Spielepisoden einführen (Johnson, Christie & Yawkey 1987, zit. in Einsiedler, 1999, S. 157).

Die Lehrperson kann so Lernprozesse intensiv begleiten. Um neues Lernen zu ermöglichen und zu begünstigen, setzt sie durch Aktivitäten, Problemstellungen, Inputs und Lernzielformulierungen einen Prozess in Gang (Fraefel, 2018, S. 126).

Die Kompetenz der Lernprozessbegleitung setzt sich aus den Teilkompetenzen *Fachdidaktische, Diagnostische, Kommunikative und soziale Kompetenz* zusammen (Fraefel, 2018, S. 131).

Johnson et al. (1987) empfehlen bei gutem Spielverlauf einen raschen Abbau des Spieltutorings sowie ein «Ausgleiten» aus dem Spiel (zit. nach Einsiedler, 1999, S. 157).

3.6.5.4 Spieltutoring im Konstruktionspiel

Eine Spielbegleitung durch ein *Spieltutoring von innen* im konstruktiven Spiel kann das Kind auf materieller oder inhaltlicher Ebene unterstützen. Folgend einige Beispiele:

Tabelle 6: Beispiele für Spieltutoring von innen im Konstruktionspiel

Ebene Spielmaterial	Ebene Spielinhalt
Gründliches Explorieren des Konstruktionsmaterials erleichtert nachfolgendes Spiel (Hauser, 2016, S. 83).	Thematische Spielanregungen mit Hilfe von Märchen und Kinderbüchern bereichern die Fantasiewelt des Kindes um neue Elemente und regen es an, mehr eigene Vorstellungen zu entwickeln und zu realisieren (Heimlich, 2015, S. 211).
Unterstützung beim Schützen fragiler Bauwerke.	Das Einflechten von Rollenspiel kann neue Ideen und Möglichkeiten zum Konstruieren eröffnen.
Neue Materialkombinationen anregen.	Eine Spielfigur regt neue Aufgaben an.
Erfindungen unterstützend begleiten.	Alltagswissen umsetzen.
Pläne schmieden.	Sprachliche Anregungen.
Erfahrungsaustausch fördern: Die Frage «Wie hast du denn das geschafft?» unterstützt die Einsicht des Kindes und lässt eine im Spiel gefundene Lösung nachhaltiger werden (Hauser, 2016, S. 123).	Durch das Mitspielen der Lehrperson bleibt die Aufmerksamkeit des Kindes länger und intensiver bei einer Spieltätigkeit.

Durch das Anregen von Experimentieren und durch Wiederholungen kann das Kind seine Kompetenzen im Konstruktionspiel erweitern und sich an komplexere Tätigkeiten wagen.

Wird etwas Neues geschafft oder Schwieriges gewagt, sollte das gewürdigt werden. Dies stärkt das Selbstwertgefühl und festigt Handlungsmuster.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Das Spiel ist die höchste Form der Forschung.

(Albert Einstein, 1879-1955, Physiker)

Aufgrund der Fragestellungen wird für diese Arbeit eine qualitative Forschung im Praxisalltag der Autorin durchgeführt. Eine solche untersucht Bedeutungen und Zusammenhänge. Sie führt meist zu Beschreibungen und Analysen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 171). Bei einer Feldstudie wird dem Untersuchungsgegenstand in seiner natürlichen, kaum veränderten Umgebung begegnet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 198).

Zu Beginn dieses Kapitels werden die Grundlagen der Forschungsmethodik aufgezeigt, welche für diese Arbeit relevant sind. Danach wird die Durchführung des Projektes erläutert und zum Schluss die gewählten Instrumente zur Datenerhebung dargestellt.

4.1 Forschungsdesign

Am Anfang eines Forschungsprozesses werden Methoden ausgewählt, anhand derer Daten erhoben, Aussagen überprüft und Entwicklungsprozesse dokumentiert und ausgewertet werden sollen.

Nachdem das Thema gewählt und eingegrenzt sowie die Forschungsfrage gestellt ist, wird in einer ersten Literaturrecherche nach Inhalten gesucht, welche für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung sein könnten. Die dadurch ermittelten Erkenntnisse sollen anhand teilnehmender und nicht-teilnehmender Beobachtungen während ausgewählter Spielsequenzen im persönlichen Handlungsumfeld der Autorin im Rahmen qualitativer Sozialforschung erprobt werden. In dieser Feldforschung sollen Ressourcen, Problemstellungen und mögliche Interventionen in der Praxis ermittelt werden.

4.1.1 Kontrollierte Einzelfallforschung

Eine Einzelfallforschung ist eine Studie, die an einem einzelnen Fall durchgeführt wird. Dabei richtet sich das Interesse auf eine einzelne Person, eine Personengruppe oder eine Organisation (Roos & Leutwyler, 2017, S. 190). Meist wird ein Fall über längere Zeit begleitet, um dessen Entwicklung zu dokumentieren und zu analysieren. Durch eine kontrollierte Einzelfallstudie kann die Wirksamkeit einer Intervention überprüft werden (Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S. 13).

Obwohl die Untersuchung eines einzelnen Falles nicht in einem statistischen Sinn repräsentativ ist, kann aus ihm viel gelernt werden. Es ist jedoch notwendig, den Fall samt Umfeld genau zu beschreiben und zu dokumentieren (Roos & Leutwyler, 2017, S. 190).

Die Auswahl des Subjekts für eine Einzelfallforschung orientiert sich vor allem an der inhaltlichen Bedeutsamkeit. Diese ergibt sich entweder durch die Analyse des Forschungsfeldes oder lässt sich theoretisch herleiten (Roos & Leutwyler, 2017, S. 191).

Kontrollierte Einzelfallforschung in der angewandten Verhaltenswissenschaft fordert die Kriterien *angewandt*, *verhaltensbezogen* und *analytisch* ein (Julius et. al, 2000, S. 13). *Angewandte* Forschung ist an der Effektivität einer Intervention interessiert. Dabei geht es weniger um das Warum als vielmehr darum,

mit welchen Mitteln ein Zielverhalten in erwünschter Richtung auf- bzw. abgebaut werden kann (Julius et. al, 2000, S. 14). *Verhaltensbezogene* Forschung meint, dass das Verhalten eines Individuums im Zentrum der Untersuchung steht. Nachdem der Begriff *Verhalten* definiert ist, kann durch eine Verhaltensbeobachtung ein Verhalten erkannt und gemessen werden (Julius et. al, 2000, S. 15).

Der *analytische* Aspekt der Forschung ist dann vollzogen, wenn die Bedingungen für ein bestimmtes Verhalten mit Hilfe von Experimenten aufgeklärt sind (Julius et. al, 2000, S. 16).

Ob für beobachtete Verhaltensänderungen ausschliesslich eine durchgeführte Intervention verantwortlich ist, kann nie mit absoluter Gewissheit gesagt werden. Verschiedene Faktoren können die interne und externe Validität eines Experiments bedrohen, zum Beispiel ein Ereignis im Leben der Versuchsperson, Reifungsprozesse, Ermüdung, Langeweile oder Stress. Ein Experiment ist dann *intern valide*, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wirkung der Intervention zugeschrieben werden kann und alternative Einflüsse auf das Ergebnis ausgeschlossen werden können (Julius et. al, 2000, S. 18f.).

Externe Validität beschreibt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse, von Zusammenhängen, die über die konkreten Bedingungen des Experiments hinausgehen. Jedes Merkmal kann im Prinzip die externe Validität reduzieren. Die Intelligenz, das Alter oder der Erfahrungshintergrund eines Kindes, andere Settings, Verhaltensweisen oder Zeitpunkte, eine andere Durchführungsperson sowie andere zusätzliche Interventionen sind Beispiele für Faktoren, welche die externe Validität eines Einzelfallexperiments beeinflussen oder gefährden können (Julius et. al, 2000, S. 20f.). Bereits in der Planung sollten deshalb diejenigen Bedingungen erfasst werden, welche die Gültigkeit der Ergebnisse einschränken könnten.

4.1.2 Feldforschung: Beobachtung

Im Gegensatz zum alltäglichen Beobachten erfordert die wissenschaftliche eine systematische Vorgehensweise (Leisering, 2015, S. 312). Darunter kann das «systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt des Geschehens» verstanden werden (Atteslander, 2003, zit. nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 211).

Die Beobachtung ermöglicht so einen direkten und ergiebigen Einblick ins Forschungsfeld (Leisering, 2015, S. 312). «Das Wechselwirken zwischen gelesener Theorie und beobachteter Praxis ist für qualitative Beobachtungsstudien charakteristisch» (ebd.).

Gezielte Prozessbeobachtung geht davon aus, dass etwas Bestimmtes zu einem bestimmten Zweck beobachtet werden soll (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 115). Dadurch kann allerdings der Nachteil einer Verminderung der ganzheitlichen Sicht von Situationen entstehen (ebd.).

Beobachtungen können reaktiv (offen) und nicht-reaktiv (verdeckt) durchgeführt werden. Nicht-reaktive Verfahren sind aus ethischer Sicht eher problematisch (Leisering, 2015, S. 312).

Bei der Frage, wie beobachtet werden soll, können vier Observationstypen in einer natürlichen Beobachtungssituation unterschieden werden (Leisering, 2015, S. 313):

Abbildung 5: Vier mögliche Forscherrollen in natürlichen Beobachtungssituationen (Leisering, 2015, S. 313)

Zur Erkennung von beeinträchtigtem Spielverhalten, zur diagnostischen Erfassung der Spielentwicklung der Untersuchungsgruppe sowie zur Erhebung der Grundrate (vgl. Kapitel 4.1.5 A-B-A-Design) übernimmt die Autorin die Rolle der *vollständigen Beobachterin* und erfasst die Spielsituationen von außerhalb des Spielgeschehens. Während der Interventionsphase B agiert sie in der Rolle *Teilnehmerin als Beobachterin*. Dies bedeutet, dass sie nah mit den Individuen im Feld interagiert, sich bei Bedarf aber auch wieder zurückzieht (Leisering 2015, S. 313).

Für eine gute Vorbereitung ist es notwendig, genau zu überlegen, was beobachtet werden soll: Es können Spieltätigkeiten beobachtet werden, die sich sowohl auf Spielmittel beziehen als auch auf solche, welche sich eher an Spielpartner richten (Heimlich, 2015, S. 247).

Es gilt ebenfalls zu überdenken, wie eng der «Gegenstand» der Beobachtung begrenzt werden soll. Bei einer unstrukturierten Beobachtung können Beobachtungskategorien auch erst während der Datenerhebung oder sogar erst bei der Auswertung bestimmt werden (Leisering, 2015, S. 315).

Folgende Beobachtungsschwerpunkte einer Spielsituation setzte die Autorin beim Erstellen von Spielprotokollen, welche im Anhang dieser Arbeit einsehbar sind:

- Wo und womit spielt das Kind besonders gern?
- Welche Spielideen entwickelt das Kind und die Kindergruppe miteinander?
- Welche Themen bearbeitet das Kind?
- In welchen Varianten wird ein Spiel gespielt?
- Was lässt mich staunen?
- Wo und wann zeigen sich Schwierigkeiten?

Um die Datenmenge bewältigen zu können, entschied sich die Autorin, ihren Beobachtungsfokus auf einzelne Kinder bzw. auf die Spielorte Bauecke und Lego zu legen.

Drei Beobachtungsphasen von unterschiedlicher Dauer wurden geplant:

Tabelle 7: geplante Beobachtungsphasen

PHASE	FORM	ZIEL	ART DER DOKUMENTATION
1	nicht-teilnehmend offen unsystematisch	Spielverhalten erfassen Problemverhalten einkreisen Ressourcen erkennen	Spielprotokoll Forschungstagebuch
2	nicht-teilnehmend offen systematisch (strukturiert)	Problemverhalten definieren Interventionen planen	Beobachtungsbogen HPÜ Forschungstagebuch
3	nicht-teilnehmend/teilnehmend offen zu bestimmten Kriterien, aber flexibel A-B-A Design	Beurteilen von Veränderungen bestimmter Verhaltensweisen durch Spielförderung anhand von <i>Spieltutoring von innen</i>	DVB-Multi-Item-Skala Forschungstagebuch

Wichtig bei der Dokumentation ist die Unterscheidung von *Beobachtung* und *Bewertung* (Interpretation).

Hans Berner (2018, S. 47) betont: «Unsere Wahrnehmung von Menschen und Sachverhalten ist nicht objektiv. Wir machen uns unser Bild, indem wir aufgrund von Informationen und unseren Wahrnehmungen anderen Menschen Eigenschaften und Absichten zuschreiben».

Bedeutsam für die Unterrichtsbeobachtung können gemäss Berner diese Wahrnehmungsfehler sein (2018, S. 47f.):

- Der erste Eindruck bestimmt oft erstaunlich nachhaltig das Bild, das wir uns von Menschen machen. Unsere Wahrnehmung arbeitet selektiv. Der «erste Eindruck» kann nur schwer korrigiert werden.
- Unsere Wahrnehmung wird beeinflusst durch vorgefertigte Bilder, die wir in unseren Köpfen haben. Man bezeichnet diese Bilder als Stereotype.
- Der «Halo-Effekt»: Damit ist gemeint, dass irgendeine hervorstechende «Eigenschaft» einer Person den Gesamteindruck bestimmt.
- Der logische Fehler: Er besteht darin, dass wir annehmen, dass bestimmte Eigenschaften «logischerweise» zusammen auftreten.
- Der Zuschreibungsfehler: Grundsätzlich können wir Eigenschaften von Menschen überhaupt nicht beobachten. Was wir tatsächlich sehen, sind Verhaltensweisen in bestimmten Situationen. Wir tendieren aber dazu, aus einzelnen beobachteten Verhaltensweisen Rückschlüsse auf die Person selbst zu ziehen.

4.1.3 Beobachtung und Beurteilung von Verhalten

Das Verhalten und die Verhaltensentwicklung von Kindern in schul- und unterrichtsrelevanten Situationen kann durch eine Verhaltensverlaufsdagnostik erfasst werden (Casale, Huber, Hennemann & Grosche, 2019, S. 8). Diese erfordert keine hoch standardisierte Testsituation, sondern hat ihre Stärke in der flexiblen Umsetzung. Auch ob eine Fördermethode zu den Lern- und Entwicklungsbedürfnissen eines Kindes passt, kann durch häufige und kurze Verhaltensbeobachtung während der Förderung erfasst werden (Casale et al., 2019, S. 20). So soll das aktuelle Verhalten eines Kindes mit seinem vorherigen verglichen werden und der Fokus auf denjenigen Verhaltensweisen liegen, die für das Kind im Moment herausfordernd sind. Die Aufgaben und Items der Verlaufsdagnostik sollen so gewählt werden, dass Fähigkeiten oder Verhaltensweisen in der individuellen Zone der nächsten Entwicklung gemessen und Veränderungen kurzfristig nachgewiesen werden können (Casale et al., 2019, S. 21).

Als verlaufsdagnostische Methoden haben sich die *systematisch-direkte Verhaltensbeobachtung* und die *Verhaltensbeurteilung mit Ratingskalen* etabliert. Bei einer *systematisch-direkten Verhaltensbeobachtung* ist es erforderlich, dass das zu beobachtende Verhalten möglichst konkret benannt, die Beobachtungssituation klar umgrenzt sowie in vergleichbare Beobachtungsintervalle aufgeteilt wird. Die ausgewählten Verhaltensweisen werden direkt während ihres Auftretens in spezifischen Situationen beobachtet und dokumentiert. Diese Form der Verhaltensbeobachtung weist zwar eine hohe Testgüte auf, da ihre Datenerhebung durch eine reine Dokumentation erfolgt und dadurch eine hohe Objektivität ermöglicht. Gleichzeitig ist sie in Bezug auf Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sehr aufwendig und dadurch wenig ökonomisch (Casale et al., 2019, S. 31f.).

Verhaltensbeurteilungen mit Ratingskalen stellen eine zweite Möglichkeit zur Erfassung von konkretem Verhalten dar. Dazu wird eine Skala mit verschiedenen Abstufungen über einen bestimmten Zeitraum eingesetzt. Im Fokus stehen hierbei häufig Verhaltensweisen, die einer übergeordneten Verhaltensdimension, wie z. B. lernbezogenes Verhalten, zugeordnet werden können. Die Einschätzung auf einer Skala braucht wenig Zeit, dadurch ist diese Vorgehensweise sehr ökonomisch und vielfach einsetzbar. Allerdings ist sie weniger genau als die systematisch-direkte Verhaltensbeobachtung und kann durch ihren in der Regel längeren Beobachtungszeitraum schnelle situative Veränderungen nur begrenzt erfassen (Casale et al., 2019, S. 33).

4.1.4 Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB)

Die *Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB)* ist eine Kombination der eben beschriebenen beiden Ansätze zur Beobachtung und Beurteilung von Verhalten. Sie vereint die positiven Merkmale beider Methoden, indem ein konkretes Verhalten eines Lernenden in einer Situation, in der dieses Verhalten relevant ist, beobachtet und im Anschluss anhand einer Ratingskala beurteilt wird. Das Verhalten kann so ökonomisch und dennoch mit hoher Testgüte erfasst werden. Die DVB unterscheidet die Formen *Single-Item-Skalen* und *Multiple-Item-Skalen* (Casale et al., 2019, S. 34).

In der vorliegenden Arbeit wird die DVB als verlaufdiagnostische Methode zur Beantwortung der Fragestellung eingesetzt, da sie flexibel, wiederholbar und ökonomisch einsetzbar ist sowie schnell und ressourcenschonend einen Verhaltensverlauf abbilden kann (Casale et al., 2019, S. 53).

Casale et al. beschreiben 7 Schritte zur Umsetzung einer DVB (2019, S. 47ff.):

1. Ist die Umsetzung der DVB für meine Arbeit sinnvoll?

Für eine Lehrkraft eignet sich die DVB, um Informationen über die Entwicklung eines Verhaltens von Schülerinnen und Schülern über einen definierten Zeitraum in spezifischen Situationen zu sammeln sowie um ein pädagogisches Angebot zu planen und zu evaluieren.

2. Welches Verhalten beurteile ich?

Im schulischen Kontext haben sich drei übergeordnete Verhaltensdimensionen als relevant erwiesen: lernbezogene Verhaltensweisen, störende Verhaltensweisen und respektvolles Verhalten. Sie lassen sich im Klassenraum gut beobachten und beurteilen. Die Einschätzung, ob ein Verhalten auffällig und problematisch ist, kann über einen Vergleich mit den Werten anderer Kinder mit ähnlichen Voraussetzungen erfolgen.

3. In welcher Situation beurteile ich das Verhalten?

Das Verhalten von Lernenden unterscheidet sich in verschiedenen Unterrichtssituationen. Es bedarf einer situationsspezifischen Analyse von problematischem Verhalten. Diese wird in offenen und eigenverantwortlichen Sequenzen häufiger gezeigt.

4. Wie gehe ich in der Beurteilungssituation vor?

Für einen reibungslosen Ablauf der konkreten Umsetzung einer DVB werden folgende drei Planungsschritte empfohlen:

1. Das Verhalten wird möglichst präzise und kurz beschrieben.
2. Es wird festgelegt, wer das Verhalten beurteilt.

3. Es wird festgelegt, wann, wo und wie oft das Verhalten beurteilt wird.

Eine Einschätzung sollte wenn möglich unmittelbar nach dem Auftreten des Verhaltens oder nach der entsprechenden Unterrichtsphase vorgenommen werden.

5. Welche Skala nutze ich für die Beurteilung?

In diesem Schritt sollen die Anzahl Items und das geeignete Skalenformat ausgewählt werden.

Bei den verwendeten Items für eine Beurteilungsskala ist nebst der Anzahl auch deren Formulierung wichtig. Aber auch den Interpretationsspielraum, die sogenannte Inferenz, gilt es zu klären.

Das Skalenformat einer DVB zeigt die Einheiten für die Beurteilung auf. Es kann zwischen Zeitskala, Qualitätsskala oder Häufigkeitsskala entschieden werden. Zusätzlich muss die Breite der Beurteilungsskala festgelegt werden.

Die Wahl der DVB-Skala hängt von der Fragestellung, dem Zielverhalten, der Situation und der Schülerin oder des Schülers ab.

6. Wie werte ich die Daten aus?

In einem ersten Schritt werden die Verhaltensverläufe visualisiert, beispielsweise durch ein Liniendiagramm, und zentrale Werte berechnet. Im zweiten Schritt wird die Verhaltensentwicklung analysiert, indem die Grundratenphase mit der Interventionsphase (vgl. nachfolgendes Kapitel) verglichen wird.

7. Wie nutze und interpretiere ich die Daten?

Auf der Basis der erfassten und ausgewerteten Daten können nun Förderentscheidungen getroffen werden. Bei der Interpretation sollen die Fragestellung, die Förderziele, der Kontext sowie mögliche Einflussfaktoren berücksichtigt werden.

4.1.5 A-B-A-Design

In der Einzelfallforschung können verschiedene Versuchspläne eingesetzt werden, anhand derer unterschiedliche Phasen miteinander verglichen werden können.

Ein Einzelfallexperiment beginnt in den meisten Fällen mit der Erhebung einer Grundrate. In dieser sogenannten *A-Phase* wird der Ist-Zustand einer ausgewählten Verhaltensweise wiederholt beobachtet, ohne dass dabei irgendeine Intervention erfolgt (Julius et. al, 2000, S. 37).

Eine stabile und trendfreie Grundrate eignet sich am besten zur Identifikation nachfolgender Interventionseffekten. In der Praxis ist das jedoch nicht immer zu realisieren, da in der Regel nur eine begrenzte Zeit für diagnostische Datenerhebungen zur Verfügung steht (Julius et. al, 2000, S. 44).

Die kontrollierte Durchführung einer Intervention wird *B-Phase* genannt. Ein kausaler Zusammenhang zwischen Intervention und Verhaltensänderung ist nur dann identifizierbar, wenn ein Vergleichskriterium durch die vorangegangene A-Phase vorliegt (Julius et. al, 2000, S. 45f.).

Schliesst an ein A-B-Design eine weitere A-Phase an, die Intervention wird also wieder abgesetzt, wird dies als Umkehrdesign bezeichnet. Durch ein solches A-B-A-Muster kann die interne Validität höher eingeschätzt werden. Ist der Trend in einer A-Phase «flach», in der nachfolgenden B-Phase jedoch «steil», ist dies ein Hinweis, dass die Intervention Lernfortschritte bewirkt. Wenn sich in der zweiten A-Phase die Frequenz des Zielverhaltens wieder dem Ausgangsniveau annähert, kann davon ausgegangen werden, dass die in der B-Phase eingeführte Intervention für die Verhaltensänderungen verantwortlich ist (Julius et. al, 2000, S. 57).

4.2 Projektbeschreibung: «Spieltutoring von innen»

In den vorangegangenen Kapiteln wurde das Forschungsdesign beschrieben, nun soll die praktische Umsetzung der Intervention «Spieltutoring von innen», welche als Projekt über einige Wochen durchgeführt wurde, erläutert werden. Das Projekt soll einerseits aufzeigen, ob und wie das Spieltutoring die Spieltätigkeiten des Kindes beeinflusst und andererseits, welche positiven bzw. negativen Erkenntnisse sich für die Arbeit der Autorin als Schulische Heilpädagogin im Regelkindergarten ziehen lassen.

4.2.1 Untersuchungsgruppe

Anschliessend an die unstrukturierten, nicht-teilnehmenden Spielbeobachtungen zum Konstruktionspiel in der Bauecke des Kindergartens S. setzte die Autorin Schwerpunkte bei den erfassten Schwierigkeiten im Spielverhalten und entschied sich für zwei strukturierte Beobachtungssequenzen von zwei ausgewählten Schülern. Dazu wurden Teile aus dem *Spielbeobachtungsbogen HPÜ* (vgl. Kapitel 4.3.1) verwendet: Spielverhalten, Umgang mit Material, emotionale Befindlichkeit und Zusammenspiel. Die Eintragungen in den Beobachtungsbögen lassen sich im Anhang nachlesen. Darauf basierend entstanden die Elemente für die Multi-Item-Skala der DVB, welche im Kapitel 4.3.2 erläutert wird.

Folgend werden beide Schüler kurz vorgestellt. Die für das Projekt relevanten Aktivitäten des Schulischen Standortgesprächs (SSG) sowie Beobachtungen zum Spielverhalten werden zusammenfassend genannt und eingeschätzt. Umfassendere Erfassungen nach SSG und ICF-CY befinden sich im Anhang. Die Namen der Kinder wurden geändert.

Tabelle 8: Einschätzung ausgewählter Bereiche von Schüler Lio

Lio - ♂ - 5;9 Jahre - 1. Kindergartenjahr
<p>Lio ist ein fast sechsjähriger Junge. Seine Eltern kommen ursprünglich aus R. Beide sprechen sehr gut Hochdeutsch. Die Mutter spricht mit Lio hauptsächlich R., der Vater Deutsch. Lio spricht und versteht beide Sprachen, hat im R. jedoch einen grösseren Wortschatz. Lio erhält im Kindergarten DaZ-Unterricht. Gemäss der DaZ-Lehrerin war er am Anfang scheu und ängstlich, hat sich in den letzten Monaten aber geöffnet, beteiligt sich aktiver und hat gute sprachliche Fortschritte gemacht. Lio hat keine Geschwister. Ein Mal wöchentlich besucht er eine Kinderkrippe. Lio vermisst im Verlaufe eines Kindergartenhalbtages oft seine Mutter und muss dann kurz ein bisschen weinen. Sonst ist er aber ein aufgestellter, freundlicher Junge mit einem verschmitzten Lächeln. Neue Sachen verunsichern ihn, auch zu Hause. Dies blockiert ihn manchmal, er verweigert die Aktivität jedoch nicht und bemüht sich, mitzumachen. Er ist wenig spontan und abenteuerlustig. Klare Abfolgen und Aufträge liegen ihm. Lio wurde von seinen Eltern um ein Jahr vom Kindergarteneintritt zurückgestellt. Gemäss ihnen war er in vielen Bereichen ein «Spätzünder». Sie erzählten auch, dass sie in seinen ersten Lebensjahren fast überfürsorglich mit ihm umgegangen sind und ihn eng begleitet haben. Sie freuen sich über das zunehmende Selbstvertrauen, das Lio im Kindergarten entwickelt und nehmen Anregungen für zu Hause offen und dankbar entgegen.</p> <p>Auch bei Kleingruppenaktivitäten im Rahmen der Heilpädagogischen Unterstützung im Kindergarten verhält sich Lio zunehmend selbstsicherer und Äusserungen wie «Das ist bestimmt schwierig, das kann ich nicht!» werden seltener. Durch persönliche Zuwendung und Unterstützungsangebote traut sich Lio eher, Aufträge auszuführen oder sich in der Gruppe zu exponieren. Er freut sich über Erfolgserlebnisse.</p> <p>Lio hat ein Augenzwinkern, welches auch im Zusammenhang mit seiner Sehstärke in ärztlicher Abklärung ist.</p>
Spielverhalten
<p>Lio liebt es, mit Spielzeugautos zu spielen. Deshalb hält er sich während des freien Spiels auch bevorzugt in der Bauecke des Kindergartens auf. Wenn die Strassenplatten und Autos nicht zur Verfügung stehen, wählt er häufig ein anderes Konstruktionspiel aus, z. B. Baumaterial in der Bauecke oder Legobausteine. Meistens findet Lio aber nicht in ein vertieftes, ausdauerndes Spiel. Es scheint, als fehlten ihm eigene Spielideen und erkenne er</p>

die Möglichkeiten eines Materials oder einer Spielsituation nicht. Er schaut dann im Raum herum, beobachtet andere Kinder, wechselt sprunghaft das Material, sammelt Objekte an oder schiebt sie hin und her, lässt sich durch innere und äussere Einflüsse ablenken, wirkt gelangweilt, legt sich auf den Boden oder möchte nach kurzer Zeit den Spielort wechseln. Auch bei Schwierigkeiten weicht er aus, es ist keine Motivation zu erkennen, ein (Konstruktions-) Problem lösen zu wollen. Exploratives Verhalten wird bei ihm kaum beobachtet. Rollenspiele werden von ihm ebenfalls selten initiiert. Allein spielt Lio nicht so gerne. Als Spielpartner bevorzugt er seinen besten Freund sowie andere Jungen der Klasse. Oft wählen sie denselben Spielort, können sich aber nicht gegenseitig in ein fantasievolles Spiel verwickeln oder gemeinsam eine Spielhandlung planen, bzw. ausführen. Es findet ein *Parallelspiel* statt und noch kaum ein *assoziatives* oder *kooperatives Spiel*. Zu Hause spielt Lio auch gerne Gesellschaftsspiele. Er hat dabei noch Mühe, zu verlieren. Deshalb liessen ihn die Eltern bis anhin wenn möglich gewinnen.

Aktivität nach SSG	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • scheint pflichtbewusst • zeigt sich interessiert, offen, motiviert • ist freundlich und empathisch • gute Arbeitshaltung • kann aufmerksam sein • beteiligt sich aktiv bei klar strukturierten und vorgegebenen Tätigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • wirkt schnell verunsichert und hilflos • zeigt wenig Eigeninitiative • bringt selten eigene Ideen ein • entwickelt kaum eigene Lösungsstrategien • explorierendes Verhalten oft erst nach Aufforderung
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • bemüht sich • kann Abläufe und Regeln einhalten • kann kurze, einfache Aufgaben lösen • fragt nach, holt sich Hilfe • kann Unterstützung annehmen, versucht, Tipps umzusetzen • zeigt sich stolz, äussert Freude 	<ul style="list-style-type: none"> • braucht viel Bestätigung und Zuwendung • wirkt angespannt, setzt sich unter Druck • braucht Zwischenschritte • ablenkbar, noch eher kurze Konzentrationsphasen • mit Fehlern und Frust umgehen können • Arbeitstempo z. T. hastig
Bewegung und Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> • kann grobmotorische Bewegungsabläufe ausführen • hat in kurzer Zeit Fortschritte in Stifthaltung und grafomotorischen Abläufen erzielt 	<ul style="list-style-type: none"> • feinmotorische Bewegungsabfolgen • Koordination • Handgeschicklichkeit • Visuomotorik • Grafomotorik: Strichführung, Formwiedergabe

Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse

Lios eher geringes Selbstvertrauen könnte damit zusammenhängen, dass er sehr behütet aufwächst und die Eltern ihm vieles abnehmen; zumindest so geschehen bis zum Kindergarteneintritt. Dies könnte sowohl kulturell bedingt sein als auch auf einer persönlichen inneren Haltung der Eltern beruhen. Bei Kleingruppenaktivitäten kann Lio probieren, sich aktiver einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Auch braucht er Lernfelder, wo er eigenständiges Denken und Handeln üben kann. Durch Erfolgserlebnisse und einer wohlwollenden Fehlerkultur nimmt er seine Stärken wahr und erlebt sich selbstwirksam. Dies steigert sein Selbstvertrauen. Es ist wichtig, ihn zu fordern, aber nicht zu überfordern. Einzelne Handlungsschritte können durch verbale Bestätigungen und aufmunternde Blicke unterstützt und begleitet werden, wodurch sich auch seine Konzentrationsspanne verlängern dürfte. Anerkennendes Lob über seinen Einsatz und seine Fortschritte können ihn motivieren. Eingegrenzte Aufgaben und klare Anweisungen kann Lio in der Regel gut umsetzen. Dies scheint auf den ersten Blick für die Entwicklung von Fantasie und eigenen Ideen allerdings wenig förderlich. Ein gemeinsam bestimmtes Spielthema, eine vorher erzählte Geschichte, ein gemeinsames Erlebnis oder ein konkreter Konstruktionsauftrag, der an seine Interessen anknüpft, können ihm jedoch ein Gerüst bieten, das er weiterentwickeln kann. Den Eltern wurde durch die Kindergartenlehrpersonen empfohlen, Lios Handgeschicklichkeit mit alltäglichen Tätigkeiten zu trainieren: schneiden, kneten usw. Im Rahmen der heilpädagogischen Begleitung liegt auch im Kindergarten ein Förderschwerpunkt auf der Fein-, Visuo- und Grafomotorik. Ob eine allfällige Sehbeeinträchtigung in Zusammenhang mit dem Augenzucken zu seinen Unsicherheiten beiträgt, wird nun genauer abgeklärt.

Tabelle 9: Einschätzung ausgewählter Bereiche von Schüler Nils

Nils - ♂ - 5;1 Jahre - 1. Kindergartenjahr		
<p>Nils ist ein fünfjähriger Junge. Seine Eltern haben sich getrennt als er 2.5 Jahre alt war. Das Verhältnis zwischen den Eltern ist angespannt. Nils lebt bei seiner Mutter. Sie kommt ursprünglich aus K., ist jedoch in der Schweiz aufgewachsen. Jedes zweite Wochenende verbringt Nils bei seinem Vater. Er ist D. mit Wohnsitz in der Schweiz. Nils hat keine Geschwister. Er hat eine enge Beziehung zur Grossmutter, die ihn regelmässig betreut. Nils hält sich häufig unter Erwachsenen auf und hat in seiner Freizeit wenig Kontakt zu anderen Kindern. Im Kindergarten zeigt er sich offen und kontaktfreudig, hat aber einen unsicheren Umgang mit Gleichaltrigen. Er scheint fast ein wenig überfordert zu sein. Nils hat häufig einen ernsten Gesichtsausdruck und wenig Mimik. Obwohl er im Grunde ein herzlicher, fröhlicher und hilfsbereiter Junge ist, zeigt er kaum freudige Emotionen. Beim Bearbeiten von Aufträgen scheint er manchmal verträumt, antriebslos und abwesend. Oder aber er traut sich selbst wenig zu, ist ängstlich und vorsichtig gegenüber Neuem und hat wenig Durchhaltevermögen. Er benötigt dann immer wieder Aufmunterung und Zuwendung seitens der Lehrperson und einen eindeutigen Zeit- und Zielrahmen. Nils ist äusserst erzählfreudig. Obschon Deutsch seine Erstsprache ist, hat er aber Mühe, seine Gedanken so auszudrücken, dass andere ihn verstehen. Seine Auffälligkeiten im Aufgabenverständnis könnten ebenfalls sprachlich bedingt sein. Seine Sprachentwicklung wird noch in diesem Schuljahr durch die Logopädin genauer untersucht. Am Anfang seiner Kindergartenzeit ist Nils körperlicher Nähe sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen geradezu ausgewichen. Er hat jeweils grosses Unwohlsein ausgedrückt. Trotzdem suchte und verlangte er nach Aufmerksamkeit. Mittlerweile kann er mehr Nähe zulassen. Die Mutter hat erzählt, dass Nils gerne öfters andere Kinder zum Spielen zu sich nach Hause einladen möchte. Sie versucht dies trotz Berufstätigkeit zu ermöglichen.</p>		
Spielverhalten		
<p>Nils spielt gerne mit anderen Kindern, aber auch allein. Er kann sich jedoch nur über kurze Zeit selbständig beschäftigen und verweilt bei einfachen, variantenlosen Spielhandlungen. Oft braucht er länger, um sich für einen Spielort oder eine Spielform zu entscheiden. Gerne nimmt er Inputs der Lehrperson an. Meistens zieht es ihn dann zum Konstruktionspiel: am häufigsten in die Bauecke oder zu den Legobausteinen, ab und zu auch zu Lasy oder den Magnetstäben. Eine vertiefte, ausdauernde und ideenreiche Auseinandersetzung mit dem Spielmaterial geschieht jedoch selten. Zu beobachten ist, dass Nils zwar am Material Interesse zeigt, dieses aber vor allem anhäuft und mit dem vergleicht, was andere Kinder haben. Grosszügig tauscht er auch oder hilft beim Suchen eines bestimmten Teiles. Mit seiner Aufmerksamkeit scheint er mehr bei den anderen Kindern und deren Tätigkeiten zu sein als bei sich selbst. Er ist reizoffen und schnell abgelenkt, wirkt auch selbst manchmal störend auf das Spiel anderer ein, indem er mitten hineinsteht, Material ungefragt austauscht oder das Tun der anderen wertend kommentiert. Nebst dem <i>Alleinspiel</i> findet bei Nils auch <i>Parallelspiel</i> statt oder er verweilt in der <i>Beobachterrolle</i>. Zu Hause beschäftigt sich Nils gerne mit Autos, Tierfiguren, Plüschtieren und Bilderbüchern.</p>		
Aktivität nach SSG	Kompetenzen	Schwierigkeiten
Allgemeines Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • ist hilfsbereit • äussert zurückhaltendes Interesse • wirkt offener und interessierter als im 1. Semester • kann aufmerksam sein • gute Beobachtungsgabe • beteiligt sich aktiv in geführten Sequenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • wirkt manchmal verträumt, abwesend, fühlt sich nicht angesprochen • scheint unsicher, zurückhaltend • zeigt eher niedrige Anforderungen an sich selbst, scheint schnell mit dem Ergebnis zufrieden • weist kaum Handlungsstrategien auf • kaum Erkundungsverhalten
Umgang mit Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> • kann Abläufe einhalten • kann mit Zuwendung länger bei einer Tätigkeit verweilen • Erfolgserlebnisse durch wiederholtes Üben stärker sichtbar sein Selbstvertrauen • fragt nach, holt sich Hilfe 	<ul style="list-style-type: none"> • gibt schnell auf, wirkt ängstlich gegenüber Neuem, scheint sich (vor)schnell überfordert zu fühlen • braucht Zuspruch und Zuwendung • benötigt Zwischenschritte • eigene Emotionen steuern fällt schwer: z. T. starke emotionale, der Situation nicht angepasste Reaktionen

		<ul style="list-style-type: none"> • kann sich in einer Gruppe wenig eingeben oder Verantwortung übernehmen • kann sich nur für eine kurze Zeitdauer selbständig in eine Tätigkeit vertiefen (auch nicht beim Spielen)
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • kann verstehen, was andere Sagen und ausdrücken • teilt sich gerne detailreich mit • äussert Beobachtungen • erzählt von Erlebnissen und was ihn beschäftigt 	<ul style="list-style-type: none"> • zeigt wenig (v. a. freudige) Emotionen, kaum Mimik • Mühe, seine Gedanken so auszudrücken, dass andere diese verstehen • Zusammenhänge oft unverständlich • zeigt und drückt wenig Eigeninitiative aus
Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse		
<p>Nils ist ein Einzelkind und hatte bis zu seinem Kindergarteneintritt sehr wenig Kontakt zu anderen Kindern. Eine Spielgruppe hat er nicht besucht. Ihm fehlte ein Übungsfeld, um Interaktionen mit Gleichaltrigen zu erfahren und auszuprobieren. Deshalb gilt seine Aufmerksamkeit nun vielleicht so intensiv dem Tun und dem Verhalten anderer Kinder. Bei seinen Kontaktversuchen tritt er manchmal ungeschickt oder unsicher auf und seine eigenen emotionalen Reaktionen auf Frust können für Aussenstehende unverständlich heftig ausfallen. Es ist wichtig, ihm Verhaltensalternativen und Kommunikationsmöglichkeiten aufzuzeigen und anzubieten. Dies könnte ihm auch helfen, sich bei seinen Mitschülerinnen und Mitschülern Gehör für seine Spielideen zu verschaffen. Woher Nils Unsicherheit und seine Ängstlichkeit kommen wie auch seine Sprachschwierigkeiten können die involvierten Lehrpersonen sich noch nicht konkret erklären. Zu seiner Mutter und zur Grossmutter scheint Nils eine enge und vertrauensvolle Bindung zu haben. Beide umsorgen ihn liebevoll. Vieles wird ihm aber vielleicht auch abgenommen, denn eigene Entscheidungen zu treffen, bei einer unangenehmeren Sache auch mal durchzubeissen oder eigene Lösungen zu finden, fallen ihm schwer. Da Nils äusserst sensibel und emotional zu sein scheint, kann wohl davon ausgegangen werden, dass er die Spannungen zwischen seinen Eltern mitbekommt. Dies könnte bei ihm eine innere Unruhe und Stress auslösen. Nils erzählt wenig vom Vater, aber ab und zu erwähnt er, dass er sich nicht entscheiden könne, wem er das gemalte Bild schenken solle und dass er deshalb vielleicht zwei machen sollte.</p> <p>Genauere Informationen zu Inhalt, Ziel und Zeitrahmen einer Sequenz oder einer Aufgabe konnten bei Nils schon zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit führen. Ein solches Gerüst kann ihm Sicherheit vermitteln, durch die sich Konzentration und Kreativität entfalten kann.</p> <p>Bei unterschiedlichen Aktivitäten bleibt Nils durch fehlendes Erkundungsverhalten und wenig eigener Motivation für Neues oftmals in einfachen Handlungsmustern stecken und scheint sich damit zufrieden zu geben. Da er die Aufmerksamkeit der Schulischen Heilpädagogin schätzt und gerne annimmt, kann diese ihn begleitend zu Varianten und weiterführenden Tätigkeiten anregen und anleiten.</p>		

Beide Schüler weisen ähnliche Interessen und Schwierigkeiten in ihrem Spielverhalten auf. Beobachtete leichte Unsicherheiten in der räumlichen Wahrnehmung und der Visuomotorik bei beiden Kindern könnten ebenfalls hindernd auf das Bauen einwirken. Diese Bereiche sollen bei einer Förderung berücksichtigt und gleichzeitig auch gestärkt werden. In Bezug zur Spieltheorie kann eine zusammenfassende Einschätzung der aktuellen Spielentwicklung im Konstruktionsspiel von Lio und Nils wie folgt eingeordnet werden:

Tabelle 10: Zusammenfassende Einschätzung der Spielentwicklung

Konstruktionsspiel	<p>Bei beiden Schülern findet Konstruktionsspiel in einfacher Form statt, häufig ist die Spieltätigkeit aber noch eher dem Fantasiespiel (Symbolspiel) zuzuordnen. Begonnene Spieltätigkeiten brechen oft vorschnell ab oder verharren in stereotypen Handlungen. Neue Objekte werden kaum exploriert, zusätzliches Rollenspiel findet selten statt.</p> <p>Grundsätzlich scheint ein grosses Interesse für Bauspiele und unterschiedliche Materialien vorhanden zu sein. Ein Spiel in einer Kleingruppe wird in der Regel dem Alleinspiel vorgezogen.</p>
Beeinträchtigung im Spielverhalten	<p>nach Renner (2008):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spielhemmung • Sprunghaftes Spielverhalten <p>nach Einsiedler (1999):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steckenbleiben auf der Stufe Fantasiespiel • Stereotype Spielmuster
Zone der nächsten Entwicklung	<p>Für die Förderung bedeutet dies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sich an schwierigere Konstruktionen wagen • Ideen / Pläne entwickeln • neue Möglichkeiten entdecken • Ausdauer und Geduld aufbringen, den inneren Antrieb wecken <p>Dies kann nach den Ausführungen von Held & Fischer-Düvel (2018) der kognitiven Entwicklung im Konstruktionsspiel zugeordnet werden (vgl. Kapitel 3.2.1 <i>Das Konstruktionsspiel und seine Bedeutung</i>). Bei Lio kommt die Motorische Entwicklung und bei Nils die Emotional-Soziale dazu.</p>
Ziel und Begründung der Spielförderung	<p>Kinder profitieren von Spielphasen dann am meisten, wenn sie sich intensiv auf die Spielsituation einlassen und sich mit der gewählten Sache auseinandersetzen (Bosshart, 2011, S. 67). Dies will die Intervention mit dem <i>Spieltutoring von innen</i>, basierend auf der diagnostischen Einschätzung, bei den betreffenden Schülern unterstützen. Dazu erforderlich ist auch eine entwicklungsangemessene Konzentrationsfähigkeit (Hauser, 2016, S. 43). Das <i>Spieltutoring</i> kann dem Kind neue Anreize geben, welche von einer Erfahrung zur nächsten führen und dadurch die Verweildauer bei einer Spielhandlung verlängern. Einfaches und veränderbares Material oder ein Rahmenthema fördern die Fantasie und diese trägt dazu bei, in Problemsituationen ein hohes Mass an geistiger Flexibilität zu mobilisieren (Mogel, 2008, S. 28). Die Spielbegleitung kann dabei helfen, eigene Ideen zu entwickeln und ins Spiel einzubringen.</p>

Wenn es sich aus der Spielsituation heraus ergibt, können auch weitere Kinder der Klasse an einzelnen Interventionen teilnehmen.

4.2.2 Übersicht der Umsetzung

In der Vorbereitungsphase des Projektes fanden im Oktober und November 2020 die diagnostischen Erfassungen der Spieltätigkeit von Lio und Nils durch nicht-teilnehmende und unsystematische bzw. systematische Spielbeobachtungen statt. Sowohl die Schülerinnen und Schüler der Klasse als auch deren Eltern wurden darüber informiert, dass die Autorin, also die Schulische Heilpädagogin, das Spiel der Kinder vermehrt beobachtet und begleitet. Für die Spielbegleitung wählte die Autorin die Form *Spieltutoring von innen* als *direkte Spielförderung*. Folgende Gründe stützten diese Entscheidung:

- Indirekte Spielförderung durch Material- und Anfangsimpulse können gut von der Kindergartenlehrperson abgedeckt werden.
- Aufgrund der Einschätzung der Spielentwicklung von Lio und Nils bedurfte es einer stärker führenden Rolle der begleitenden Person, als dies bei den Möglichkeiten *Parallelspiel* und *Mitspiel* der Fall wäre.
- Gegen ein *Spieltutoring von aussen* sprach die Überlegung, dass die Autorin zu sehr von den restlichen Kindern durch Ansprechen und um Hilfe bitten abgelenkt werden könnte. Zudem wird diese Form bereits häufig von der Kindergartenlehrperson angewendet.
- Bei einem *Spieltutoring von innen* kann mehr Nähe zum Kind aufgebaut werden, verbale und nonverbale Interaktionen sind intensiver.
- Kompetentere mitspielende Kinder können durch die Begleitperson miteinbezogen werden und dadurch Spielprozesse ebenfalls unterstützen und anregen.

Für die Durchführung des Projektes *Spieltutoring von innen* wurde ein A-B-A-Design eingesetzt.

Die erste A-Phase, welche zur Erhebung der Grundrate diente, erfolgte innerhalb der ersten zwei Dezemberwochen 2020. Die B-Phase war für die Kalenderwochen 01 bis 04 des Jahres 2021 geplant. Aufgrund verschiedener, teilweise unvorhersehbarer Ereignisse musste diese jedoch bis in die Kalenderwoche 08 (inkl. zwei Wochen Schulferien) ausgedehnt werden: Beispielsweise fehlte ein Schüler der Untersuchungsgruppe aufgrund von Krankheit oder es kam vor, dass eine Spielbegleitung zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht stattfinden konnte, da die fokussierten Schüler eine andere Spielform gewählt hatten oder eine Intervention nicht angezeigt war. Zeichnete sich aber der Bedarf einer Spielbegleitung ab, galt es zu entscheiden, welche Art und Weise ins Spiel einzusteigen, optimal ist.

Im März 2021 erfolgte während zwei Wochen die Erhebung der zweiten A-Phase.

Tabelle 11: Übersicht der Projektphasen

Phase	Dauer	Forschungsinhalt
A	2 Wochen	Erfassung der Grundrate ohne Intervention durch DVB 2x wöchentlich à ca. 30 Minuten
B	6 Wochen	Intervention Projekt <i>Spieltutoring von innen</i> Erfassung durch DVB 1-2x wöchentlich à ca. 30 Minuten
A	2 Wochen	Erfassung der Grundrate ohne Intervention durch DVB 2x wöchentlich à ca. 30 Minuten

Alle Phasen des Projektes wurden während dem Freispiel und ausschliesslich von der Autorin durchgeführt. Die Spielorte wurden natürlicherweise während ihrer Abwesenheit sowohl von der Kindergartenlehrperson durch Impulse von aussen, z. B. Materialeinschränkungen, als auch durch Konstruktionen anderer Kinder beeinflusst. Aber auch die Autorin setzte zur Vorbereitung eines möglichen Spieltutorings Elemente der indirekten Spielförderung ein, indem sie in Absprache mit der Kindergartenlehrperson das Platzangebot definierte, das Materialangebot in der Bauecke erweiterte (Beispiel Holztiere, Glassteine) oder indem sie mit einem Anfangsimpuls das Interesse der Kinder für eine Aufgabe weckte (Beispiel Murmelbahn).

4.3 Gewählte Methoden zur Datenerhebung

Die folgenden Unterkapitel zeigen die gewählten Methoden zur Datenerhebung auf und wie diese konkret umgesetzt wurden.

4.3.1 Beobachtungsinstrumente zur Diagnostik

Nach freien Spielbeobachtungen in der Bauecke folgten zwei strukturierte, nicht-teilnehmende Beobachtungen der beiden ausgewählten Schüler. Dazu wurden Teilbereiche des *Spielbeobachtungsbogen Heilpädagogische Übungsbehandlung (HPÜ)* aus dem Lehrbuch der HpÜ (von Oy, Sagi, Biene-Deissler & Schroer, 2011) angewendet. Dieser ist ein praxisorientiertes Hilfsmittel für die Förderdiagnostik und dient zur differenzierten Einschätzung des Spielverhaltens und des Spielentwicklungsniveaus. Der Spielbeobachtungsbogen ist in zwei Teile gegliedert:

«**Wie** spielt das Kind?» beschreibt die Qualität des Spielverhaltens. Unterschiedliche Eigenschaften können entsprechend angekreuzt oder gestrichen und mit Anmerkungen ergänzt werden. Die Autorin setzte ihren Fokus auf den Bereich «Wie verhält sich das Kind im Spiel?» und fügte einige weitere Aussagen aus den Fragestellungen «Wie geht das Kind mit Spielmaterial um?», «Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?» und «Wie spielt das Kind mit anderen?» hinzu. Beide Beobachtungssequenzen wurden pro Kind auf demselben Bogen erfasst.

«**Was** spielt das Kind?» erfasst das Spielentwicklungsniveau. Dabei werden in vier Spielformen die aufeinander aufbauenden Spielfähigkeiten beschrieben. Das Beobachtungsergebnis kann in die Spalten *sicher, in Ansätzen (ZNE)* oder *noch nicht* eingetragen und mit dem Altersrichtwert verglichen werden. Die aufgeführten Fähigkeiten zum Konstruktionsspiel bewegen sich zum grössten Teil zwischen dem Durchschnittsalter von 9 Monaten und 4 Jahren. Deshalb war der Autorin von diesem Teil des Spielbeobachtungsbogens nur ein kleiner Ausschnitt von Nutzen.

4.3.2 DVB Multi-Item-Skala

In Kapitel 4.1.4 wurde die *Direkte Verhaltensbeurteilung* und das empfohlene Vorgehen beschrieben. Die konkrete Umsetzung der DVB im Rahmen dieser Arbeit soll zur Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung führen und bezieht sich auf die Verweildauer und Intensität des kindlichen Spiels. Um vertieftes und ausdauerndes Spielen eines Kindes mit und ohne Intervention einschätzen zu

können, setzte die Autorin ihren Fokus bei der Spielbeobachtung sowohl in der A-Phase als auch in der B-Phase auf die Faktoren *Dauer, Konzentration und Kreativität*.

Dazu wurde folgende Multi-Item-Skala gewählt:

Tabelle 12: gewählte DVB-Multi-Item-Skala

Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NAME							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
	0	1	2	3	4	5	6
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	<input type="checkbox"/>						
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	<input type="checkbox"/>						
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	<input type="checkbox"/>						

Dabei handelt es sich um eine Variante einer Qualitätsskala. Auf dieser wird die qualitative Ausprägung eines Verhaltens beurteilt: von 0 = trifft nicht zu bis 6 = trifft voll zu.

Die Verhaltensbeurteilung wurde nach Möglichkeit von der Autorin ein bis zwei Mal pro Woche während der Projektphase durchgeführt. Der DVB-Plan für die A- bzw. B-Phase eines einzelnen Kindes sah wie folgt aus:

The image shows four identical observation forms for Phase B, arranged in a 2x2 grid. Each form has a header for 'Phase: B' and 'Datum:'. Below the header is the observation goal: 'Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von'. The main body of each form contains three items, each with a 7-point rating scale (0 to 6) and a corresponding checkbox. The items are: Item 1: 'Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.', Item 2: 'Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.', and Item 3: 'Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.'

Abbildung 6: DVB Plan

In der B-Phase wurden von zwei Interventionen zudem Videoaufnahmen gemacht, um die subjektive Einschätzung der Autorin während der teilnehmenden Beobachtung mit einer zusätzlichen Beurteilung aus nicht-teilnehmender Perspektive zu vergleichen und gegebenenfalls Anpassungen am Forschungsvorgehen vorzunehmen.

4.3.3 Forschungstagebuch

Während des Forschens für diese Masterarbeit führte die Autorin begleitend zur Datenerhebung durch die DVB ein Forschungstagebuch. Das Forschungstagebuch ist ein Instrument der Aktions- und Handlungsforschung und eines der wichtigsten Werkzeuge forschender Lehrpersonen (Altrichter, et al., 2018, S. 25). Es dient vor allem der Dokumentation von Beobachtungen und Gedankensplittern und kann zur Reflexion des Forschungsprozesses verwendet werden. Um regelmässig Tagebucheinträge schreiben zu können, raten Altrichter et al. (2018, S. 28), sich dafür ein bestimmtes Zeitfenster zu reservieren. Die am häufigsten verwendete Textart sind Beschreibungen: zum Beispiel von Ereignissen, Gesichtsausdrücken, Verhalten, Handlungsabläufen usw. Dies soll möglichst wertfrei geschehen. Nebst dem Beobachten gehört zum Forschen auch, über das Beobachtete nachzudenken, es einzuordnen und in einen Zusammenhang zu bringen. So finden auch *interpretierende* Passagen im Forschungstagebuch Platz: Interpretationen, Spekulationen, Ideen usw. (Altrichter et al., 2018, S. 34f.).

Das Protokollieren und Reflektieren von Beobachtungen halfen der Autorin dabei, Zusammenhänge zu erkennen und Vorstellungen darüber zu entwickeln, wie Spielsituationen angepasst werden könnten, was sie verändern oder ausprobieren möchte oder worüber sie noch genauere Informationen braucht. Auch allgemeine Eindrücke und Erkenntnisse zur Spielbegleitung und zum freien Spiel der Kinder, Gelingen wie Schwieriges, fanden im Forschungstagebuch Platz.

Die Beantwortung der Zusatzfrage stützt sich auf diese festgehaltenen Beobachtungen und Gedanken.

Das von der Autorin eingesetzte Tagebuch weist folgende Strukturierung auf:

Nr. des Eintrages:	Datum:
Titel: (Form der Beobachtung innerhalb des Projektes)	
Ausgangslage (anwesende SuS, Spielort, Material, Besonderes)	
•	
Beobachtungen	
•	
Interpretation / Reflexion	
•	
Ausblick / Massnahmen	
•	

Abbildung 7: Struktur des Forschungstagebuches

5 Ergebnisse

*Beim Spielen kann man einen Menschen in einer Stunde
besser kennenlernen als im Gespräch in einem Jahr.*

(Platon, ca. 427-347 v. Chr., Philosoph)

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus der Direkten Verhaltensbeurteilung und aus der Analyse der im Forschungstagebuch gesammelten Beobachtungen und Eindrücke dargestellt und ausgewertet.

5.1 Ergebnisse Direkte Verhaltensbeurteilung

Die erhobenen Daten der DVB werden als Liniendiagramm dargestellt. Dabei wird jedem Messzeitpunkt der entsprechende Verhaltenswert zugeordnet (Casale et al., 2019, S. 76). Die horizontale X-Achse bildet durch die Anzahl der Beurteilungszeitpunkte den zeitlichen Verlauf ab. Die eingetragene Skalbreite auf der vertikalen Y-Achse zeigt die Verhaltensentwicklung.

Die A- und B-Phasen heben sich durch einen Trennstrich voneinander ab.

Die *visuelle Inspektion* der Verlaufsdaten lässt eine subjektive Einschätzung über den Verhaltensverlauf zu. Durch das Vergleichen der Grundraten- mit der Interventionsphase können Fördererfolge abgeschätzt werden. Zusätzlich werden der *Mittelwert* und der *Median* der einzelnen Phasen berechnet und miteinander verglichen. Der Median, auch Zentralwert genannt, zeigt den mittleren Wert einer Rangfolge von Messwerten auf (Casale et al., 2019, S. 73ff.). Um die Aussagekraft der visuellen Analyse zu unterstützen, wird die Effektstärke anhand des sogenannten *POM* (Prozent der Daten oberhalb des Medians) ermittelt. Dieser gibt den Prozentsatz derjenigen Werte aus der Interventionsphase an, die über dem Median der Grundratenphase liegen. Der POM kann einen Wert zwischen 0 % bis 100 % annehmen, wobei ein Ergebnis ab 70 % auf einen moderaten Effekt und ein Ergebnis ab 90 % auf einen starken Effekt hindeutet (Casale et al., 2019, S. 84f.)

5.1.1 DVB Schüler Lio

Die folgenden Abbildungen zeigen, wie sich das Spielverhalten von Lio verändert hat.

Die erste A-Phase beinhaltet die ersten vier Messzeitpunkte, die B-Phase mit der Intervention *Spiel tutoring von innen* die anschliessenden acht und die zweite A-Phase die letzten vier.

Um eine Entwicklung des Spielverhaltens zwischen der ersten Grundrate und der Interventionsphase festzustellen, wird für die Berechnung des Mittelwertes und des Median sowie des POM lediglich die erste A-Phase berücksichtigt. Die zweite A-Phase wird durch visuelle Inspektion und dem errechneten Mittelwert mit den beiden vorangegangenen Phasen verglichen und beurteilt.

Die orange horizontale Linie bildet den Median ab.

Abbildung 8: DVB Verlaufsdaten von Lio

Die erste visuelle Inspektion des Liniendiagramms von Lio zeigt, dass sich die Werte in der ersten Grundratenphase um den Median von 2 herumbewegen. Zu Beginn der Interventionsphase fallen die Werte teilweise nochmals deutlich unter den Median. Ab dem 7. Messzeitpunkt steigen die Werte und nur noch drei Mal fällt der Wert auf den Median, jedoch nicht mehr darunter. Es zeigt sich somit insgesamt ein positiver Trend. In der zweiten A-Phase sind die Werte sehr instabil und bewegen sich zwischen dem höchsten Wert 6 und dem Zentralwert 2. Alle drei Linien weisen beim letzten Messzeitpunkt nach oben.

Während der ganzen Projektdurchführung wurde der tiefste Wert ein Mal, der höchste sieben Mal erreicht.

Zur besseren Übersicht werden die Items auf den folgenden Seiten einzeln dargestellt und ausgewertet. Dabei werden die Mittelwerte miteinander verglichen und die Effektstärke wird durch den POM ermittelt.

Tabelle 13: DVB Item 1 Lio

Die Werte sowohl der Interventionsphase als auch der zweiten Grundratenphase sind sehr unstabil. Der Mittelwert der B-Phase ist mit 3.75 gegenüber der A-Phase 1 (2.25) um mehr als einen Punkt höher. Der POM-Wert liegt bei 75 %, was gemäss Casale et al. (2019, S. 85) auf einen leichten Effekt hindeutet. Der Mittelwert der A-Phase 2 liegt bei 4.25 und somit über den beiden vorangehenden Phasen und deutlich über dem Median.

Tabelle 14: DVB Item 2 Lio

Der Mittelwert der B-Phase ist mit 4 deutlich höher als derjenige der ersten A-Phase (1.75). Im Vergleich dazu zeigt sich in der zweiten A-Phase nur noch ein minimaler Anstieg. Ab dem dritten Messzeitpunkt der Interventionsphase steigen die Werte kontinuierlich und verbleiben am Ende dieser Phase im höchsten Bereich. Nur ein Wert liegt in der B-Phase unter dem Median, was einen POM-Wert von 87.5 % ergibt und einem mittelstarken Effekt entspricht.

Tabelle 15: DVB Item 3 Lio

Die Werte der ersten 7 Datenerhebungen befinden sich mehrheitlich um den tiefen Median von 1. Die darauffolgenden Werte bleiben in der oberen Hälfte der Qualitätsangaben und sinken mit einer Ausnahme in der A-Phase 2 wieder ab. Der Mittelwert der B-Phase (3.1) ist doppelt so hoch als derjenige der ersten A-Phase (1.5). Der Mittelwert der zweiten A-Phase steigt gegenüber der B-Phase um 0.4 auf 3.5. Der POM-Wert liegt bei 75 %.

Das Liniendiagramm von Lio weist in der ersten Grundratenphase eine gewisse Stabilität der Werte zwischen 1 und 3 auf. Die Einschätzung seines Spielverhaltens bezüglich Dauer, Konzentration und Kreativität bewegt sich in der unteren Hälfte der möglichen Qualitätsbewertung. Alle Messwerte sinken zu Beginn der Interventionsphase, steigen danach aber und verbleiben mit wenigen Ausnahmen im oberen Bereich. Dies bedeutet, dass sich bei Lio bei allen erfassten Verhaltensweisen seines Spiels ein positiver Trend beobachten lässt. Diese Erkenntnis unterstützt ein Vergleich der Mittelwerte der ersten A-Phase mit der B-Phase. Während Lio noch unterschiedlich ausdauernd bei einer begonnen Spielhandlung verweilte, konnte er vermehrt eigene Ideen einfließen lassen. Vor allem aber konnte er durch das Spietutoring von innen seine Aufmerksamkeit besser lenken und sich auf seine Spielaktivität

fokussieren. Dies verdeutlicht auch der Effektwert von 87.5 % bei diesem Item. Die Intervention hat sich positiv und in leichtem bis mittelstarkem Mass auf das Spielverhalten von Lio ausgewirkt.

Zwar schwanken die Messwerte in der zweiten A-Phase deutlich, die Mittelwerte aller drei Items liegen jedoch über denen der anderen Phasen. Das neu erworbene Spielverhalten wurde somit auch ohne Spielbegleitung, zumindest zeitweise, gezeigt.

Die POM-Werte von 75 % und 87.5 % sowie die Steigerung der Mittelwerte deuten auf eine positive Entwicklung hinsichtlich des Zielverhaltens (vertieftes und ausdauerndes Spielen) hin.

5.1.2 DVB Schüler Nils

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Veränderungen im Spielverhalten von Nils auf. Bei der Beschreibung und Berechnung der Daten wird gleich vorgegangen wie bei Schüler Lio.

Die orange Linie zeigt den Median-Wert.

Abbildung 9: DVB Verlaufsdaten Nils

Bei der ersten visuellen Inspektion des Liniendiagramms von Nils fällt auf, dass die Werte von Item 1 und Item 3 ab dem zweiten Messzeitpunkt nicht mehr unter den Median von 2 sinken. Ab der Mitte des Projektes befinden sie sich sogar nur noch in der oberen Hälfte der möglichen Qualitätsangaben. Auch die Werte von Item 2 stabilisieren sich nach anfänglicher tiefer Einschätzung konstant mindestens einen Punkt über dem Median. Ein positiver Trend ist sichtbar. In der zweiten A-Phase fallen die Messwerte nach einem hohen Wert wieder leicht nach unten.

Während der gesamten Projektdurchführung wurde der tiefste Wert (0) nie und der höchste Wert (6) drei Mal erreicht.

Die Items werden nun einzeln dargestellt und ausgewertet.

Tabelle 16: DVB Item 1 Nils

Der Median, errechnet aus der Grundratenphase, ist mit 2.5 höher als der Mittelwert von 2.25 dieser Phase. Der Mittelwert der B-Phase ist mit 3.6 um etwas mehr als 1 Qualitätseinheit höher.

Der Mittelwert der A-Phase 2 liegt mit 4.25 deutlich über den beiden vorangegangenen Phasen. Der POM-Wert von 87.5 % weist auf einen mittelstarken Effekt hin.

Tabelle 17: DVB Item 2 Nils

Die Werte der A-Phase 1 zeigen eine Stabilität auf, der Median mit 1 ist tief. Die Mittelwerte der B- und A-Phase 2 sind identisch (3.75) und mehr als doppelt so hoch als der Mittelwert der A-Phase 1 (1.25). Kein Messwert der Interventionsphase liegt unter dem Median, was einen POM-Wert von 100 % ergibt und auf einen starken Effekt hindeutet. Die Werte der Schlussphase des Projektes liegen alle in der oberen Hälfte der möglichen Qualitätsangabe.

Tabelle 18: DVB Item 3 Nils

Die Werte der ersten Grundratenphase wie auch der Interventionsphase sind eher unstabil. Der Mittelwert der A-Phase 1 entspricht dem Wert des Median (2) und entspricht fast der Hälfte des Mittelwertes der B-Phase, welcher bei 3.75 liegt. Der Mittelwert der letzten Phase befindet sich mit 5 bei der zweithöchsten Qualitätsangabe. Der POM-Wert liegt bei 87.5 % und weist gemäss Casale et al. (2019, S. 85) auf eine mittlere Effektstärke hin.

Das Liniendiagramm von Nils zeigt, dass die Werte von Item 1 und Item 3 in der ersten Grundratenphase nahe beieinander liegen. Die Einschätzung seiner Aufmerksamkeit bei einer Spielaktivität (Item 2) verläuft mehrheitlich auf der zweitiefsten Qualitätsangabe. Sehr oft lässt er sich von seiner Tätigkeit ablenken.

Die Messwerte in der B- und zweiten A-Phase weisen kaum Stabilität auf. Sie befinden sich zwar mit wenigen Ausnahmen über dem Median, springen jedoch zwischen mittleren und hohen Werten hin und her. Dies bedeutet, dass die Verweildauer (Item 1) und das Einbringen eigener Ideen (Item 3) noch grosse Schwankungen aufweisen. Bei Item 2 ist eine kontinuierliche Steigerung des Wertes ersichtlich. Diese Kurve flacht zwar in der zweiten Hälfte der Interventionsphase wieder etwas ab, die Werte liegen aber immer noch deutlich über dem Median. Dieses Resultat zeigt, dass Nils während dem Spiel tutoring

von innen zunehmend seine Aufmerksamkeit lenken konnte. Dies bestätigt auch die errechnete Effektstärke von 100 %. Ein positiver Trend lässt sich auch hinsichtlich Verweildauer und eigener Kreativität erkennen. Ein Vergleich der Mittelwerte der verschiedenen Phasen unterstützt diesen Eindruck.

Die Intervention hat sich positiv und in mittelstarkem bis starkem Mass auf das Spielverhalten von Nils ausgewirkt. Neu erworbene, bzw. weiterentwickelte Verhaltensweisen wurden auch in der Schlussphase des Projektes beobachtet.

Die POM-Werte von 87.5 % und 100 % sowie die Steigerung der Mittelwerte deuten auf eine positive Entwicklung hinsichtlich des Zielverhaltens (vertieftes und ausdauerndes Spielen) hin.

5.2 Ergebnisse Forschungstagebuch

Die gesammelten Informationen werden anhand verschiedener Kategorien strukturiert und analysiert. Diese Auswertung orientiert sich am Vorgehen einer qualitativen Inhaltsanalyse (Flick, 2019, S. 409).

«Sie zerlegt ihr Material in Einheiten, die sie nacheinander bearbeitet» mit dem Ziel, inhaltliche Aspekte aus dem Material herauszufiltern (Mayring, 2016, S. 114ff.).

Die festgehaltenen Beobachtungen werden induktiv entwickelten Kategorien zugewiesen. Induktiv bedeutet: Die Kategorien werden erst im Laufe der Analyse aus dem vorliegenden Datenmaterial gebildet (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296).

Die Strukturierung erfolgte anhand dieser grob gewählten Kategorien:

- als positiv erlebte Aspekte der Spielbegleitung für die SHP
- als ungünstig erlebte Aspekte der Spielbegleitung für die SHP
- als positiv erlebte Aspekte der Spielbegleitung für das Kind
- als ungünstig erlebte Aspekte der Spielbegleitung für das Kind

Die Zuweisung der Beobachtungen und Eindrücke erfolgte in jene Kategorie, welcher sie am ehesten entsprechen. Passten sie jedoch in mehrere Kategorien, ist dies in der tabellarischen Darstellung ersichtlich. Die in den nachfolgenden Einträgen genannte *SHP* meint die Autorin dieser Arbeit, der Ausdruck *Schüler* bezieht sich auf die beiden Jungen der Untersuchungsgruppe und *SuS* wird verwendet, wenn es im Allgemeinen um Schülerinnen und Schüler geht.

Tabelle 19: Positive Aspekte in der Spielbegleitung

als positiv erlebte Aspekte der Spielbegleitung für die SHP / das Kind				
Datum	Nr.	Beobachtungen / Eindrücke	SHP	Kind
28.10.20	1	Für eine bestimmte Zeitspanne die Aufmerksamkeit auf nur eine kleine Gruppe von SuS halten zu können.	X	
03.11.20	2	Die Kindergartenlehrperson und die SHP finden gemeinsam Lösungsvorschläge für minimale Materialanpassungen in der Bauecke.	X	
10.11.20	3	Ein (freiwilliger) Konstruktionsauftrag der KLP + der SHP für die Bauecke, welcher mit dem Thema «Waldtiere» an den vergangenen Waldtag anknüpft.	X	X

24.11.20	4	Andere mitspielende Kinder geben Lio und Nils Impulse, welche diese aufnehmen.	X	X
05.01.21	5	Schlossbau in der Bauecke: Die SHP schafft ein «Gerüst» durch den Austausch von Vorwissen unter den Schülern und das Betrachten von Schlossbildern.		X
	6	Die SHP regt das Explorieren des zur Verfügung stehenden Materials an.		X
	7	Gemeinsam wird geplant: Wie soll mit dem Bau begonnen werden.		X
	8	Die SHP kann bei Nils durch direktes Ansprechen, Nachfragen oder Auffordern viele eigene Ideen hervorlocken.		X
	9	Sprachförderung findet statt.		X
	10	Die SHP unterstützt dabei, «Gebautes» zu schützen.		X
06.01.21	11	Nils scheint die Zuwendung und Begleitung durch die SHP zu genießen.	X	X
12.01.21	12	Durch das Verbinden von Bauspiel mit Rollenspiel entstehen neue Konstruktionsideen, z. B. anhand von Spielfiguren.		X
	13	Die SHP leitet einen Austausch zum Thema Statik / Stabilität an.		X
	14	Die SHP hat die Möglichkeit, sofort, in der Situation, auf eine Thematik einzugehen.	X	
	15	«Gerüst» durch Vorgabe eines Themas, innerhalb dessen die Schüler kreativ sein können, wirkt unterstützend.		X
13.01.21	16	Die SHP greift das Tunnelbauen vom Vortag wieder auf und regt das Verwenden von zusätzlichem Material ein. Die Schüler beginnen sofort motiviert.		X
	17	Wertvoll, wenn das Spieltutoring an zwei aufeinander folgenden Tagen stattfinden kann.	X	
	18	Parallelspiel mit zusätzlicher sprachlicher Begleitung der SHP zu Beginn einer Intervention scheint die Aufmerksamkeit der Schüler auf angenehmere Weise zu erregen als ein zu direkter Einstieg mit Spieltutoring von innen. Vielleicht, weil sie selbst entscheiden können, ob und wann sie darauf einsteigen möchten?	X	X
19.01.21	19	Das Mitspielen der SHP schafft zusätzliche Interaktionen zwischen ihr und den SuS, sowie zwischen den SuS. Die beiden fokussierten Schüler kommunizieren mehr über die Sprache miteinander. Nils kann seine Ideen besser einbringen und auch umsetzen.	X	X
26.01.21	20	Spielimpuls von aussen durch die KLP: In der Bauecke gibt es neu die Möglichkeit, eine Murmelbahn selbst zusammenzubauen. Die Schüler wirken begeistert und motiviert. Einerseits spricht sie das Material an, andererseits gibt ihnen die «Vorgabe», was entstehen soll, Sicherheit.		X
16.02.21	21	Die KLP «zieht mit» und tauscht sich mit der SHP über Materialanpassungen und mögliche Interventionen ihrerseits in der Bauecke aus.	X	
17.02.21	22	Nils meint zur SHP: «Nein, du musst deine Legorakete nicht aufräumen! Du kannst sie fürs Weiterspielen am nächsten Morgen auf den Tisch stellen. Komm, ich mach das für dich!» Das gemeinsame Spiel ermöglicht eine Vertiefung der Beziehung zwischen der SHP und dem Kind. Ein gegenseitiges besseres Kennenlernen findet statt, weitere Stärken werden erkannt und Schwierigkeiten enger eingekreist.	X	X
16.03.21	23	Die neuen Holztierfiguren kommen bei den Schülern gut an und wecken kreative Pläne, an denen vertieft gearbeitet wird.		X

Tabelle 20: Ungünstige Aspekte in der Spielbegleitung

als ungünstig erlebte Aspekte der Spielbegleitung für die SHP / das Kind				
Datum	Nr.	Beobachtung	SHP	Kind
28.10.20	24	Im normalen Arbeitsalltag ist es selten möglich, mehrmals und über längere Zeit den Beobachtungsfokus auf dieselben wenigen SuS zu richten.	X	
	25	Das Erstellen eines Spielprotokolls ist herausfordernde Schreibarbeit.	X	
03.11.20	26	Das in der Bauecke momentan zur Verfügung stehende Material weckt bei den SuS keine Lust zum Spielen.		X
	27	Die Anregungen der SHP zu einer Materialerweiterung / Anpassung in der Bauecke stösst bei der Kindergartenlehrperson nicht unbedingt auf offene Ohren. Sie bekundet ihre Vorbehalte und «Ängste».	X	
	28	Schwierig, Details zu erkennen, wenn zu viele SuS am selben Spielort sind, zu viel Ablenkung durch andere SuS stattfindet und die Beobachtungszeit eher kurz bemessen ist.	X	
10.11.20	29	Die SHP wird zu häufig bei ihrer Beobachtungstätigkeit durch andere SuS unterbrochen, welche etwas fragen oder zeigen möchten.	X	
05.01.21	30	Die eigene (SHP) Rolle beim Spieltutoring ist nicht immer einfach: keine Anweisungen geben, abwarten, Stille aushalten, nur so viel wie nötig steuern, flexibel reagieren	X	
	31	Zieht sich die SHP zu früh aus dem Spiel zurück, verlieren die Schüler den Fokus auf ihre aktuelle Spielhandlung.	X	X
06.01.21	32	Die beiden Schüler wirken müde und kaum aufnahmefähig.	X	X
	33	Wenn Nils und Lio nicht am selben Ort spielen, muss sich die SHP nach kurzer Beobachtung für einen der beiden entscheiden.	X	
	34	Die Intervention durch das Spieltutoring benötigt mehr Zeit als gedacht.	X	
12.01.21	35	Kapla-Hölzer erweisen sich als eher schwieriges Material für dreidimensionales Bauen.		X
	36	Die Schüler steigen nicht auf Anregungen der SHP ein.	X	
	37	Dem aktuellen «Kindergarthema» fehlt eine Rahmengeschichte (oder ein gemeinsames Erlebnis) an die im Spiel angeknüpft und die vertieft und erweitert werden könnte.	X	X
	38	Die aktuellen Rahmenbedingungen des Kindergartenalltags und des freien Spiels sind für die SHP nicht stimmig.	X	
13.01.21	39	Heute scheint den Schülern das Spieltutoring von innen zu «aufdringlich».		X
26.01.21	40	Neues Baumaterial kann viel Unterstützung der SHP benötigen, wenn bei den SuS wenig Erfahrung mit Ähnlichem und kaum «Sachwissen» vorhanden ist. Dies bringt jedoch viel Lenkung mit sich.	X	

Anhand der erfolgten Strukturierung und Analyse der Beobachtungen und Eindrücke aus dem Forschungstagebuch können nun Erkenntnisse und Hypothesen formuliert werden, welche zur Beantwortung der Zusatzfrage dieser Forschung führen sollen. Diese werden im Kapitel 6.2 *Beantwortung der Fragestellung* ausgeführt.

6 Diskussion

*Das Spiel, recht erkannt und gepflegt, öffnet dem Kinde
den Blick in die Welten, für die es erzogen
werden soll, und entwickelt es dafür.*

(Friedrich Fröbel, 1782-1852, Pädagoge)

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der DVB und dem Forschungstagebuch unter Einbezug der Theorie und den individuellen Voraussetzungen der beiden Schüler interpretiert. Anschliessend werden die Forschungsfrage und die Zusatzfrage beantwortet. Abschliessend folgt eine kritische Reflexion zum methodischen Vorgehen und zur Durchführung des Projektes.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse werden zuerst auf allgemeiner Ebene betrachtet, danach folgen Ausführungen zu den einzelnen Schülern.

6.1.1 Allgemeine Interpretation

Die Resultate der Direkten Verhaltensbeurteilung und die ermittelten Effektstärken weisen bei beiden fokussierten Schülern auf eine positive Entwicklung hinsichtlich des Zielverhaltens hin, was darauf hindeutet, dass die erfolgte Intervention durch das Spieltutoring von innen erfolgreich war. Sowohl Lio als auch Nils wagten sich an schwierigere Konstruktionen, gestalteten ihr Spiel variantenreicher und liessen sich weniger von inneren wie äusseren Einflüssen ablenken als noch vor dem Projekt. Trotzdem muss bedacht werden, dass eine Verhaltensentwicklung meist nicht auf eine einzige Massnahme zurückgeführt werden kann. Bei der Interpretation der DVB-Daten muss auch der Kontext, in dem diese entstanden sind, berücksichtigt werden. Mögliche Einflussfaktoren können schüler*innenbedingt, situationsbedingt sowie beurteiler*innenbedingt sein (Casale et al., 2019, S. 90f.).

So mussten sich die Schüler zuerst an die neue Situation, dass die SHP sich über längere Zeit ihrem Spiel widmet, gewöhnen. Über all diese Wochen hat sich auch mehrmals der Themenschwerpunkt des Kindergartens verändert. Und die jeweilige Gruppenzusammensetzung am Spielort prägte das Verhalten der einzelnen Kinder ebenfalls. Durch dieses Projekt und die beratende Tätigkeit der SHP hat sich während der Durchführung auch die Haltung der Kindergartenlehrperson und deren Handeln verändert. Zunehmend hat sie Inputs zur indirekten Spielförderung wie die Anpassung des Spielmaterials angewendet. Auch dies hatte Auswirkungen auf das Spielverhalten der Schüler und Schülerinnen. Denn der Verlauf und das Ergebnis von Konstruktionspielen hängt auch davon ab, welche Spielmaterialien dem Kind zur Verfügung stehen (Mogel, 2008, S. 108). Nicht zuletzt kann in der Zeit zwischen diagnostischer Erhebung und dem Ende der Projektdurchführung ein allgemeiner Reifungsprozess beim Kind stattgefunden haben.

Ihre subjektive Einschätzung verglich die Autorin zwar mit zwei erstellten Videoaufnahmen und einem regelmässigen Austausch mit der KLP, es ist jedoch durchaus möglich, dass diese einseitige Beurteilung trotzdem einen Einfluss auf die Ergebnisse hatte.

6.1.2 Interpretation Lio

Lios Messwerte in der DVB sind zu Beginn der Interventionsphase tiefer als in der Grundratenphase. Möglicherweise verwirrte ihn die Situation, dass die Autorin in ihrer Rolle als SHP in seinem Spiel so nah und direkt mitwirkte. Wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben, verunsichern ihn neue Begebenheiten meistens zuerst, bevor er sich interessiert und offen einlässt. Dass die Werte ab dem dritten Messzeitpunkt der B-Phase deutlich steigen und sich mit wenigen Ausnahmen im oberen Bereich bewegen, weist darauf hin, dass sich Lio schliesslich auf die Interaktionen mit der SHP einlassen konnte.

Im Kapitel 3.2.1 wird erläutert, dass das Konstruieren zunächst über das Explorieren der Gegenstände und einem anschliessenden Fantasiespiel führt. Dies deckt sich mit den Beobachtungen der Autorin, weshalb sie die Schüler während dem Spieltutoring immer wieder dazu anregte. Stieg Lio darauf ein, verweilte er auch länger bei einer begonnenen Spielhandlung.

Die Einschätzung von Lios Spielverhalten war vor allem dann höher, wenn ihm für sein freies Spiel ein Gerüst geboten wurde. Auch in anderen Situationen mag er klare Aufträge lieber. Wurde eine Spieltätigkeit wiederholt oder weitergeführt, sodass sie also schon ein wenig bekannt war und Lio auf Vorwissen zurückgreifen konnte, bot ihm das eine Grundlage, um darauf aufbauend eigene Ideen und Pläne zu entwickeln. Zusätzlich regten die in der Bauecke neu hinzugefügten Tierspielfiguren seine Fantasie an.

Item 3 sinkt in der zweiten A-Phase eher wieder auf tiefere Werte, woraus sich schliessen lässt, dass Lio auch nach der Durchführung des Projektes weiterhin von Scaffolding profitieren würde, um vermehrt eigene Ideen ins Spiel einfliessen lassen zu können.

Unmittelbare Hilfestellungen, das Aufzeigen von Zwischenschritten und wohlwollendes Feedback durch die mitspielende Autorin unterstützten Lio dabei, seine jeweils aufkommende Unsicherheit schnell wieder abzubauen. Das könnte auch einen positiven Einfluss auf die Dauer seiner Aufmerksamkeit gehabt haben. Bei diesem Item ist ein mittelstarker Effekt erkennbar und auch in der Phase nach der Intervention bleiben die Werte im mittleren bis oberen Bereich.

6.1.3 Interpretation Nils

Wie die Resultate der DVB von Nils und Aufzeichnungen im Forschungstagebuch aufzeigen, konnte sich Nils auf Anhieb auf die stärkere Präsenz der Autorin in ihrer Funktion als Schulische Heilpädagogin einlassen. Innerhalb des Kindergartenalltages sucht er häufig die Aufmerksamkeit der Lehrpersonen und so schien er es zu geniessen, dass eine davon eine Zeit lang sein Spiel begleitete. Nils zeigte sich dabei sehr erzählfreudig und verwickelte die Autorin immer wieder in Gespräche. Durch das direkte Involviert sein konnte diese ihm dabei helfen, seine Gedanken zu ordnen, was zu verständlicheren verbalen Äusserungen führte oder sie konnte gegebenenfalls nachfragen. Dies führte auch dazu, dass Nils es öfter schaffte, seine Ideen den anderen Kindern so mitzuteilen, dass er verstanden und angehört wurde. Wie das Liniendiagramm von Nils zeigt, unterliegen die Werte der Einschätzungen in diesem Bereich (Item 3) jedoch grossen Schwankungen. Wie im Kapitel *Untersuchungsgruppe* geschildert wurde, ist Nils noch unsicher im Umgang mit Peers. Es konnte beobachtet werden, dass die Zusammensetzung der Spielgruppe sowie deren Umgang mit dem Material ihn teilweise in seinem Verhalten hemmte, was die unstabilen Werte erklären könnte.

Das Steuern der Aufmerksamkeit und das Verweilen bei einer Tätigkeit fielen Nils vor und während der Erhebung der ersten A-Phase noch schwer. Die noch geringe Fähigkeit zur Selbstregulation wirkt sich, wie es im Kapitel 3.4 dargelegt wird, benachteiligend auf das freie Spiel aus. Das Spieltutoring von innen verlängerte das Durchhaltevermögen von Nils insbesondere auch in herausfordernden Situationen. Die Daten von Item 1 belegen diese Annahme. Eine Effektstärke von 100 % konnte bei der Aufmerksamkeit erreicht werden. Wie bei Lio vermittelte das Angebot eines (freiwilligen) Gerüstes für die Spieltätigkeit auch Nils einen hilfreichen Rahmen. Es unterstützte ihn zum einen dabei, in ein Spiel hineinzufinden. Zugleich schien dieser Rahmen auch eher zu einem Miteinander im Spiel zu führen, was sich wiederum darauf auswirkte, dass Nils den Fokus bei seiner Spielaktivität behielt.

Nils schien zwar die Zuwendung der SHP zu genießen, konnte - oder wollte - aber im Vergleich zu Lio weniger auf die Spielanregungen des Spieltutorings einsteigen. Dies könnte eine Erklärung für die eher sprunghaften Verläufe seiner DVB-Daten sein.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Die zu Beginn der Forschung formulierte Haupt-Fragestellung sowie die Zusatzfrage können nun wie folgt beantwortet werden:

Eignet sich ein Spieltutoring durch die Schulische Heilpädagogin innerhalb ihrer Ressourcen im integrativen Setting des Regelkindergartens, um ein Kind, das häufig nur für kurze Zeit bei einer Spieltätigkeit verweilt, an ein vertieftes und ausdauerndes Spiel heranzuführen?

Bei beiden Schülern der Untersuchungsgruppe konnte ein vertiefteres, ausdauernderes und fantasievolleres Spiel während und nach dem Spieltutoring von innen erkannt werden. Am stärksten entwickelte sich die Kompetenz: *Das Kind bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spieltätigkeit.*

Das Spieltutoring von innen bietet nicht nur die Möglichkeit, neue Spieltätigkeiten zu initiieren und unterstützend zu begleiten, es trägt auch dazu bei, das Durchhaltevermögen und die Motivation des Kindes, Herausforderungen zu bewältigen, zu steigern. Die Schulische Heilpädagogin kann die Spielhandlungen des Kindes unmittelbar wertschätzen, bestätigen, anregen oder herausfordern. Zentral ist, trotz Spielförderung die Freiheit des Kindes im Spiel jederzeit sicherzustellen. Eine Spielsituation muss für das Kind gestaltbar sein.

Aus den Erfahrungen der Durchführung des Projektes schliesst die Autorin, dass sich Spieltutoring von innen grundsätzlich eignet, um die Ziele für spielpädagogisches Handeln, wie sie in Kapitel 3.6.1 von Bosshart (2014) genannt werden, zu erreichen.

Trotzdem eignet sich diese Form der Spielbegleitung nur bedingt für eine Schulische Heilpädagogin im integrativen Setting des Regelkindergartens. Denn ihre zeitlichen Ressourcen sind meist sehr gering und es hat sich gezeigt, dass sowohl Beobachtungen im Rahmen der Diagnostik wie auch das Mitwirken im Spiel des Kindes selbst viel Zeit beanspruchen. Zwar können bereits einige wenige Interventionen das kindliche Spiel in eine neue Richtung lenken, damit sich erwünschtes Spielverhalten jedoch festigt, braucht es regelmässige Begleitung über einen längeren Zeitraum.

Anhand der Durchführung und der Analyse der gesammelten Informationen aus dem Forschungstagebuch können Erkenntnisse formuliert werden, welche zur Beantwortung der Zusatzfrage führen. Diese Einschätzungen basieren auf den Beobachtungen im Rahmen dieser Einzelfallstudie und können nicht verallgemeinert werden. Für die Autorin könnten diese aber auch in anderen Konstellationen Relevanz haben.

Welche allgemeinen Erkenntnisse lassen sich basierend auf beobachteten Reaktionen des Kindes auf die Spielbegleitung und auf Erfahrungen der Autorin anhand von Feldforschung aus der Durchführung ziehen?

Die Ziffern in den Klammern verweisen auf die entsprechende kategorisierte Beobachtung in Kapitel 5.2 *Ergebnisse Forschungstagebuch*.

Die Beobachtungen zum Erfassen und Einordnen der Spielentwicklung eines Kindes beanspruchen viel zeitliche Ressourcen der Schulischen Heilpädagogin (24, 29). Dies ist in einem so umfangreichen Rahmen wie für diese Arbeit wohl selten möglich, denn eine heilpädagogische Fachperson im Regelkindergarten ist meist nur einige wenige Lektionen pro Woche in der Klasse. Auch für die Durchführung eines Spieltutorings von innen muss ausreichend Zeit einberechnet werden (34). Diagnostik und Förderung können durch ein breites Hintergrundwissen zur Spielförderung und durch detaillierte Rückmeldungen von Beobachtungen der Kindergartenlehrperson jedoch schon früh nebeneinander verlaufen, indem in eine diagnostische, teilnehmende Beobachtung bereits Formen von Spielbegleitung einfließen.

Es hat sich gezeigt, dass bei der Kindergartenlehrperson ein mittleres Mass an Offenheit für Veränderungen in Bezug auf die Gestaltung des Spielortes und die dort geltenden Regeln die Arbeit der SHP als Spielbegleiterin sowie das Spielverhalten von Kindern positiv unterstützt (27, 38). Dazu trägt eine gegenseitige vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit bei. Die KLP kann dadurch von der SHP auch eher Anregungen für eine indirekte Spielförderung anhand von Material- und Anfangsimpulsen annehmen (2, 21).

Offen sein muss aber auch der Schüler oder die Schülerin. Das Zulassen von Mitspielen einer erwachsenen Person und Interesse an Inputs von anderen, auch der Peer-Group, sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche direkte Spielförderung (32, 36, 39). Es gilt zu akzeptieren und zu berücksichtigen, wenn das in bestimmten Situationen nicht der Fall ist. Als sanfterer Einstieg der SHP ins Spiel des Kindes hat sich ein Parallelspiel erwiesen, welches sich in ein Spieltutoring von innen wandeln kann (18).

Für das eigenen Handeln während einer Spielbegleitung sind für die SHP nebst der pädagogischen Grundhaltung Kenntnisse über spielpädagogisches Handeln unabdingbar. Es zeigte sich jedoch auch, dass die Umsetzung von theoretischem Wissen in die Praxis nicht so einfach war, sich aber mit zunehmender Erfahrung und regelmässiger Reflektion der eigenen Rolle leichter gestaltete (30, 31, 40). Einfühlungsvermögen und ein hohes Mass an Flexibilität und Spontanität bestätigten sich als wichtige Grundvoraussetzungen.

Folgende Unterstützungen haben dazu beigetragen, das Konstruktionsspiel der beiden Schüler Lio und Nils weiterzuentwickeln:

- «Scaffolding», wie es im Kapitel 3.6.2 *Zone der nächsten Entwicklung* beschrieben wird, bot den Kindern eine wertvolle Stütze dabei, eine eigene Spielhandlung zu beginnen, innerhalb des «Gerüsts» Ideen zu entfalten und Pläne zu schmieden sowie mit grösserer Ausdauer bei der begonnenen Spieltätigkeit zu verweilen (15, 37). Als Gerüst dienten vorgeschlagene Spielthemen (Tunnelbau, Raketenstart), der aktuelle Themenschwerpunkt des Kindergartens (Schloss), ein gemeinsames Erlebnis (Waldtag), neues Material (Tierfiguren, Verzierungsobjekte) oder ein sich von selbst ergebender «Produkt-Auftrag» (Murmelbahn) (3, 5, 16, 20). Das Scaffolding darf nicht zu eng angelegt sein, da es sonst eine zu grosse Lenkung von aussen ist. Es muss immer noch genügend Raum für freies Spielen zulassen.
- Eine Aufforderung der SHP, das vorhandene Material zuerst zu explorieren, vereinfachte spätere Tätigkeiten damit (6).
- Die Verbindung mit Rollenspiel schaffte neue Anregungen für weiteres Konstruieren oder Bespielen von bereits gebauten Werken (12).
- Indirekte Spielförderung wie sie bereits erwähnt wurde und in Kapitel 3.6.5.1 beschrieben wird, unterstützt einerseits die Spielentwicklung des Kindes, wenn keine direkte Begleitung möglich ist, in diesem Fall, wenn die SHP nicht anwesend ist, aber andererseits begleiten indirekte Impulse auch das Spieltutoring von innen in Richtung Zielverhalten (23, 26, 35).
Die SHP kann mit ihrem Wissen zur Förderung der Spielentwicklung diesbezüglich beratend beigezogen werden. Indirekte Spielförderung passiert auch durch mitspielende, spielstärkere Kinder, deren Handlungen beobachtet und übernommen werden können (4).

Durch die Intensität der Begleitung und die Nähe zum einzelnen Kind entstanden interessante Dialoge und vielfältige Interaktionen, welche auch unmittelbare Reaktionen ermöglichten. Dies trug zum einen zum Beziehungsaufbau zwischen der SHP und den Schülern bei. Zum anderen konnte die SHP dadurch den Schülern Ideen entlocken, deren Vorwissen aktivieren und sie zu neuem Sachwissen führen, die Aufmerksamkeit steuern, die Kommunikation fördern, metakognitive Prozesse unterstützen und das Selbstvertrauen stärken (7, 8, 9, 13, 14, 19, 22).

6.3 Kritische Reflexion

Das methodische Vorgehen und die Durchführung des Projektes Spielförderung durch Spieltutoring von innen werden nun kritisch evaluiert.

6.3.1 Forschungsmethodik

Das Forschungsdesign richtete sich nach dem Vorgehen einer kontrollierten Einzelfallstudie (vgl. Kapitel 4.1.1), anhand derer die Effektivität der Intervention erfasst werden konnte.

Das Beobachten von Verhalten der ausgewählten Schüler erforderte viel Zeit seitens der Autorin. Auch war es ihr nicht immer möglich, ausschliesslich in der Rolle der vollständigen Beobachterin zu bleiben und sich unabhängig von der untersuchten Situation zu verhalten, da sie gelegentlich sowohl von den

fokussierten Schülern als auch von anderen Kindern angesprochen oder um Hilfe gebeten wurde. Die Situation wäre unnatürlich geworden, wenn sie nicht darauf reagiert hätte.

Wie bereits erwähnt, waren die Beobachtungen offen, die Kinder wussten also, dass die Autorin ihnen beim Spielen zuschaute. Sie waren auch informiert, wenn die Kamera des Notebooks das Spiel aufzeichnete. Beides schien ihr Interesse jeweils nur am Anfang für einen kurzen Moment zu wecken.

Die zahlreichen Beobachtungen lieferten eine grosse Menge an vielfältigen Informationen, welche nach ihrer Relevanz in Bezug auf den Forschungsinhalt gefiltert werden mussten. Dabei halfen gut strukturierte Beobachtungsvorlagen, die verwendete Ratingskala und bei der Analyse des Forschungstagebuches die Wahl der Kategorien. Zwei Kinder im Fokus zu behalten, gelang der Autorin mehrheitlich gut. Dies wäre bei einer höheren Anzahl Lernende einer Untersuchungsgruppe nicht mehr möglich.

Um von der Effizienz der gewählten Methoden zur Datenerhebung profitieren zu können, hat es sich gelohnt, den Beobachtungsbogen HPÜ für die eigene Untersuchung anzupassen und die Auswahl der Items für die DVB-Skala sowie die Kategorien der inhaltlichen Analyse der Aufzeichnungen im Forschungstagebuch sorgfältig auszusuchen und vorzubereiten.

Die Anwendung der gewählten DVB-Multi-Item Skala erwies sich als ökonomisch durchführbar und bildete einen aussagekräftigen Verhaltensverlauf ab. Drei Items einzuschätzen, empfand die Autorin als machbar, mehr würde sie nicht einsetzen. Die Anzahl der möglichen Qualitätsangaben war passend. Das Ausfüllen des DVB-Plans war fast immer im Anschluss an die Intervention möglich.

Während der gesamten Durchführung hat die Autorin ein Forschungstagebuch geführt. Wie Altrichter et al. (vgl. Kapitel 4.3.3) es raten, war es hilfreich, sich dafür ein Zeitfenster einzuplanen. Oft war es während des Kindergartenhalbtages bereits möglich, einige stichwortartige Notizen zu machen, welche später durch ausführlichere Einträge ergänzt wurden. Das Reflektieren über Beobachtungen, Aussagen der Kinder, das eigene Handeln und Interpretationen erleichterte das Erkennen von Zusammenhängen und nötigen Anpassungen. Die strukturierte Vorlage unterstützte die Zuordnung der gewonnenen Eindrücke, liess aber auch Freiraum für persönliche und weiterführende Gedanken. Die Autorin konnte darin Gelungenes als auch Schwierigkeiten festhalten.

6.3.2 Durchführung

Die Durchführung des Projektes *Spieltutoring von innen* erstreckte sich mit seinem A-B-A-Design über 10 Wochen. Davor fand die diagnostische Erfassung der Spieltätigkeit der beiden ausgewählten Schüler statt, welche ebenfalls einige Wochen beanspruchte. Der praktische Teil dieser Forschung wurde immer wieder unterbrochen, sei es aufgrund von Schulferien, Abwesenheit eines Schülers der Untersuchungsgruppe, nicht notwendiger oder nicht möglicher Intervention oder einem besonderen Programm der ganzen Kindergartenklasse. Dieses sich in die Länge ziehen der Forschung empfand die Autorin in Bezug auf den Verlauf des möglichen Lernzuwachses und auf die interne Validität (vgl. Kapitel 4.1.1) als ungünstig. Dies spiegelt zwar den Kindergartenalltag, allgemeine Reifungsprozesse beim Kind sind in dieser langen Zeit jedoch wahrscheinlich, was sich zusätzlich zur Intervention auf das Spielverhalten ausgewirkt haben könnte.

Um die Nachhaltigkeit des veränderten Spielverhaltens ohne Spielbegleitung erkennen zu können, wäre eine längere zweite A-Phase nötig.

Erfreulich waren die meist positiven Reaktionen der beiden Schüler auf das Mitspielen ihrer Schulischen Heilpädagogin sowie auch das Interesse anderer SuS daran. Die Kindergartenlehrperson hat der Autorin während dieser Zeit viel Freiraum für ihre Arbeit gelassen, schenkte dem Thema Spielbegleitung Beachtung und passte immer mal wieder ihre eigene Vorbereitung zugunsten des Projektes an.

7 Fazit und Ausblick

*Wenn man genügend spielt, solange man klein ist,
trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man
später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.*

(Astrid Lindgren, 1907-2002, Schriftstellerin)

Die vorliegende Arbeit ermöglichte der Autorin eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen *freies Spiel, Spielentwicklung, Beeinträchtigung der Spielfähigkeit* sowie *Begleitung und Förderung des kindlichen Spiels*. Die durchgeführte Untersuchung hat aufgezeigt, wie die Schulische Heilpädagogin im integrativen Setting des Regelkindergartens das freie Spiel des Kindes beobachten, einordnen, begleiten und unterstützen kann. Eine hohe Qualität der Spielbegleitung zu realisieren ist jedoch anspruchsvoll und setzt genügend zeitliche Ressourcen voraus.

Unterschiedliche spielpädagogische Handlungsformen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern verschiedene neue Erfahrungen und Entwicklung in ihrem Spielverhalten. Dabei muss die «Freiheit des Kindes im Spiel» immer an erster Stelle stehen. Durch die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern mit guten Spielkompetenzen am gemeinsamen Spiel mit der SHP, übernahmen diese ebenfalls Inputs in ihr Spiel und traten dadurch in folgenden Freispielsequenzen selbst als mögliche Handlungsvorbilder auf. Spielbegleitung als ein Förderschwerpunkt der SHP erfordert einen regelmässigen Austausch mit der Kindergartenlehrperson. Gemeinsam können sie überlegen, wie das Spiel auch durch indirekte Impulse beeinflusst werden kann.

Zusätzlich zur Begleitung des Spiels und der Beratung der Kindergartenlehrperson könnte der Spielort anhand eines Kriterienkatalogs, wie ihn Einsiedler (1999, S. 182ff., vgl. Anhang) vorstellt, beurteilt werden.

Die Autorin könnte sich vorstellen, zum Thema «Spielen» eine Art Projektwoche in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen des Kindergartens durchzuführen. Eine weitere Idee wären Spieltage im Kindergarten zusammen mit den Eltern der Schülerinnen und Schüler. An Elternabenden und in Einzelgesprächen kann die Bedeutung des Spiels als ganzheitliches Lernen aufgezeigt werden.

Die Autorin ist gespannt auf die Ergebnisse der Anschlussstudie «Playfulness», welche auf die in Kapitel 1.1 erwähnte Pilotstudie der PH Zürich und der PH Schaffhausen folgt. Dieses Forschungsprojekt wird in Kooperation mit dem Marie Meierhofer Institut für das Kind durchgeführt und dauert bis Ende 2023.

Die Autorin wird durch die Erkenntnisse, welche sie aus der theoretischen Auseinandersetzung und der Durchführung des Projektes gewinnen konnte, ihren Aufgabenbereich als Schulische Heilpädagogin erweitern und ihren Wissenszuwachs in ihre Arbeit einfließen lassen.

Abbildungsverzeichnis

Foto Titelblatt erstellt durch die Autorin

Abbildung 1: Darstellung des Spielbegriffs mit vier Merkmalen	15
Abbildung 2: Interaktionsebenen einer Spielsituation (Heimlich, 2015, S. 84)	19
Abbildung 3: Entwicklung der Spielformen (Heimlich, 2015, S. 33)	19
Abbildung 4: Konzept der ZNW nach L. Vygotskij	28
Abbildung 5: Vier mögliche Forscherrollen in natürlichen Beobachtungssituationen (Leisering, 2015)	36
Abbildung 6: DVB Plan	48
Abbildung 7: Struktur des Forschungstagebuches	49
Abbildung 8: DVB Verlaufsdaten von Lio	51
Abbildung 9: DVB Verlaufsdaten Nils	55

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschreibung der vier Hauptunterrichtsbausteine	9
Tabelle 2: Beschreibung der Spielformen nach Heimlich (2015, S. 34ff.)	20
Tabelle 3: Überblick Sozialformen des Spiels (Held & Fischer-Düvel, 2018, S. 14ff.)	23
Tabelle 4: Übersicht direkte und indirekte Impulse (Held & Fischer-Düvel, 2018)	30
Tabelle 5: Zentrale Elemente eines Anfangsimpulses (Kübler & Rüdüsüli, 2020, S. 31f.)	32
Tabelle 6: Beispiele für Spieltutoring von innen im Konstruktionsspiel	34
Tabelle 7: geplante Beobachtungsphasen	37
Tabelle 8: Einschätzung ausgewählter Bereiche von Schüler Lio	41
Tabelle 9: Einschätzung ausgewählter Bereiche von Schüler Nils	43
Tabelle 10: Zusammenfassende Einschätzung der Spielentwicklung	45
Tabelle 11: Übersicht der Projektphasen	46
Tabelle 12: gewählte DVB-Multi-Item-Skala	48
Tabelle 13: DVB Item 1 Lio	52
Tabelle 14: DVB Item 2 Lio	53
Tabelle 15: DVB Item 3 Lio	54
Tabelle 16: DVB Item 1 Nils	56
Tabelle 17: DVB Item 2 Nils	57
Tabelle 18: DVB Item 3 Nils	58
Tabelle 19: Positive Aspekte in der Spielbegleitung	59
Tabelle 20: Ungünstige Aspekte in der Spielbegleitung	61

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Berner, H. (2018). Unterricht beobachten - Feedback geben - reflektieren. In H. Berner, U. Fraefel & B. Zumsteg (Hrsg.), *Didaktisch handeln und denken mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen*. Bern: hep.
- Bosshart, S. (2011). Die Spielbegleitung im Kindergarten. Einstellungen und Handlungen im Vergleich. In S. Schnebel & A. Keller (Hrsg.), *Herausforderung Schulinnovation. Schule innovieren auf verschiedenen Ebenen*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Bosshart, S. (2014). *Kinder beim Spiel professionell begleiten - Forschungsergebnisse und Anregungen für die Praxis. Bremer Fachgespräche Bildung von Anfang an*. Bremen. <https://www.fruehpaedagogik.uni-bremen.de/fachgespraeche/20140619/index.html>.
- Burkhardt Bossi, C., Lieger, C. & von Felten, R. (2009). *Spielen als Lernprozess. planen, begleiten und beobachten*. (PHZH & Departement Vorschulstufe, Hrsg.) Zürich: Pestalozzianum PHZH.
- Campana, S. (2017-2018). Spielend phänomenal lernen. *4 bis 8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*. Bern: Schulverlag plus.
- Casale, G., Huber, C., Hennemann, T. & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule. Eine Einführung für die Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Erziehungsdepartement Kanton Schaffhausen. (2018). *Lehrplan 21*. Zugriff am 28.02.2021. Verfügbar unter <https://sh.lehrplan.ch/>.
- Flick, U. (2019). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (9., völlig überarbeitete Neuaufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fraefel, U. (2018). Lernprozesse begleiten. In H. Berner, U. Fraefel & B. Zumsteg (Hrsg.), *Didaktisch handeln und denken mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen*. Bern: hep.
- Franz, M. (2016). *Heute wieder nur gespielt - und dabei viel gelernt. Den Stellenwert des kindlichen Spiels überzeugend darstellen* (2. Aufl.). München: Don Bosco Medien GmbH.
- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hauser, B. (2020). Wirksamkeit spielbasierter Lernumgebungen - empirische Befunde. In M. Kübler, G. Buhl & C. Rüdüsüli (Hrsg.), *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen. Theorie - Empirie - Praxis*. Bern: hep.
- Heimlich, U. (2015). *Einführung in die Spielpädagogik* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Held, N. & Fischer-Düvel, G. (2018). *Das Freispielbuch. Bildungsanregende Impulse für die Freispielzeit* (2. Aufl.). Aachen: Ökotoxia.
- Holzer, R. (2004). Das Spiel als Zugang zur Welt. In Verband KgCH (Hrsg.), *Lernen anregen - Lernwege begleiten. Fachreferate der Fachtagung für die Bildungsstufe VIER bis ACHT*. Bern: KgCH.
- Hüther, G. & Quarch, C. (2018). *Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als funktionieren ist*. München: btb.
- Julius, H., Schlosser, R. W. & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien*. Göttingen: Hogrefe.

- Krenz, A. (2001). *Kinder spielen sich ins Leben - Der Zusammenhang von Spiel- und Schulfähigkeit*. Zugriff am 19.02.2021. Verfügbar unter <https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/freispiel-spiele>.
- Krenz, A. (2010). *Das kindliche Spiel als Selbsterfahrungsfeld und Bildungsmittelpunkt für Kinder*. Zugriff am 19.02.2021. Verfügbar unter <https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/freispiel-spiele>.
- Kübler, M. & Rüdüsüli, C. (2020). Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen. In M. Kübler, G. Buhl & C. Rüdüsüli (Hrsg.), *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen. Theorie - Empirie - Praxis*. Bern: hep.
- Leisering, A. (2015). Wie kann ich das Verhalten von einzelnen Personen oder Gruppen in natürlichen Umgebungen erforschen? Beobachtungsstudien. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Metzler, B. & Börlin, U. (2008). *Spiel plus. Spielangebote und Spielbegleitung im Kindergarten* [DVD + CD-Rom]. Rorschach: Kantonaler Lehrmittelverlag St.Gallen.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin.
- Oerter, R. (1999). *Psychologie des Spiels. Ein handlungstheoretischer Ansatz* (durchgesehene Neuauflage). Weinheim und Basel: Beltz .
- Pausewang, F. (2013). *Was gutes Freispiel für Zukunftsfähigkeit des Kindes bedeuten kann*. Zugriff am 19.02.2021. Verfügbar unter <https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/freispiel-spiele>.
- Prof. Dr. Wustmann Seiler, C. (2021). *Zusammenfassung Studie Spielbegleitung Kindergarten*. Zürich: Pädagogische Hochschule.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe* (3., neu bearbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Schroer, B., Biene-Deissler, E. & Greving, H. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Textor, M. R. (2000). Lew Wygotski. In W. E. Fthenakis & M. R. Textor (Hrsg.), *Pädagogische Ansätze im Kindergarten*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Tournier, M., Wadepohl, H. & Kucharz, D. (2014). Analyse des pädagogischen Handelns in der Freispielbegleitung. In D. Kucharz, K. Mackowiak, S. Ziroli, A. Kauertz, E. Rathgeb-Schnierer & M. Dieck (Hrsg.), *Professionelles Handeln im Elementarbereich (PRIMEL). Eine deutsch-schweizerische Videostudie*. Münster: Waxmann.
- Vogt, F. (2020). Spielbegleitung. In M. Kübler, G. Buhl & C. Rüdüsüli (Hrsg.), *Spielen und Lernen verbinden - mit spielbasierten Lernumgebungen. Theorie - Empirie - Praxis*. Bern: hep.
- von Felten, R. & Tuggener Lienhard, D. (2018). Spielphasen planen und begleiten. In H. Berner, U. Fraefel & B. Zumsteg (Hrsg.), *Didaktisch handeln und denken mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen*. Bern: hep.

- von Oy, C. M., Sagi, A., Biene-Deissler, E. & Schroer, B. (2011). Spiel-Beobachtungsbogen. Heilpädagogische Übungsbehandlung. Differenzierte Einschätzung des Spielverhaltens und des Spielentwicklungsniveaus. In *Lehrbuch der HpÜ* (14. Aufl.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Walter, C. & Fasseing, K. (2002). *Kindergarten. Grundlagen aktueller Kindertandidaktik*. Winterthur: Schulverlag plus.
- Wannack, E., Arnaldi, U. & Schütz, A. (2011). Das freie Spiel im Kindergarten. *4 bis 8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe. Spezialausgabe: Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindertandidaktik*. Bern: Schulverlag plus.
- Wannack, E., Schütz, A. & Arnaldi, U. (2011). Die Spiel- und Lernbegleitung im Kindergarten. *4 bis 8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe. Spezialausgabe: Die Bedeutung des freien Spiels in der Kindertandidaktik*. Bern: Schulverlag plus.
- Zitate zu den Kapiteln: Zugriff am 28.02.2021. Verfügbar unter https://www.autenrieths.de/zitate_zum_spielen.html#Spielen.

Anhang

Anhang 1: Spielprotokoll 1.....	74
Anhang 2: Spielprotokoll 2.....	75
Anhang 3: Spielprotokoll 3.....	77
Anhang 4: Spielprotokoll 4.....	78
Anhang 5: Spielbeobachtungsbogen HPÜ von Lio	80
Anhang 6: Spielbeobachtungsbogen HPÜ von Nils	84
Anhang 7: SSG-Aktivitätenraster Lio.....	88
Anhang 8: Lio ICF-CY Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen.....	90
Anhang 9: SSG-Aktivitätenraster Nils	91
Anhang 10: Nils ICF-CY Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen.....	93
Anhang 11: DVB-Pläne Lio.....	94
Anhang 12: DVB-Pläne Nils	96
Anhang 13: Exemplarisches Beispiel eines Eintrages ins Forschungstagebuch.....	98
Anhang 14: Kriterienkatalog zur Beurteilung von Spielmitteln	100

Anhang 1: Spielprotokoll 1

SPIELPROTOKOLL	
Kindergarten: S.	Datum: 20.10.2020
SuS: Nils, Lio, F., A., J.	Spielort: Bauecke
Zeit	Beobachtungen
09:05	<p>Ich sitze abseits an einem Tisch. Material: Strassen-Platten, Autos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Teil-Strassen sind zusammengesetzt, nicht miteinander verbunden. • J. Strasse hat alle Verkehrssignale. • Interaktionen: Nils – A., F. – Lio, Lio – Nils: freundliche Dialoge, Teilen des Materials. • F. spielt mit der Garage. • Lio und Nils spielen mit Nils Strasse. • J. nimmt Sachen aus Garage. F.: «Heeeey!» A.: «J., du musst fragen: Darf ich das haben?» • Nils hat immer wieder irgendein Problem. Muss reklamieren. Findet nicht selbst eine Lösung. Beginnt etwas anderes. • F. spielt mit A. und einer Teilstrasse. Autokämpfe. • Nils nimmt J. Teile weg, ohne zu fragen. A. sagt: «Nils, bitte fragen.» Er: «J. versteht es sowieso nicht.» • Nils holt Bausteine (Mini-Ziegelsteine), will «Abschränkung» / Mauer bauen. • Bei A. und F. findet wenig «Handlung» statt. KLP interveniert bei den Autokämpfen. • A. braucht Inputs von aussen: Komm wir erfinden.... Komm wir bauen.... • Nils bleibt dran mit den Steinen, baut eine Mauer neben seinem Strassenabschnitt. Schaut zwischendurch immer wieder im Raum herum zu den anderen Kindern. • Die anderen kommen dazu und wollen auch mit den Bausteinen spielen, v. a. J. • Nils Mauer fällt teilweise zusammen, er wendet sich von dieser Tätigkeit ab.
09.25	ENDE

Anhang 2: Spielprotokoll 2

SPIELPROTOKOLL	
Kindergarten: S.	Datum: 28.10.20
SuS: Nils, A., Lio, F.	Spielort: Bauecke
Zeit	Beobachtungen
11:07	<p>Ich sitze abseits an einem Tisch, nicht-teilnehmend Ausgangslage: leere Bauecke Material: Bauklötze, Holzrondellen, Kartonröhren (anderes nur auf Anfrage bei der KLP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • F., Lio und A. beginnen sofort zu bauen (Nils isst noch Znüni). • Keine Absprachen erkennbar. • Laut, es chlöpft, freudiges Geschrei. • Kleine Absprachen: in der Mitte entsteht ein Gebilde aus grossen Holzklötzen und Kartonröhren. • F. funktioniert die Kartonröhre zum Fernrohr um. • Nils kommt dazu, steht herum, schaut zu, nimmt ein kleines Teil in die Hand, schaut herum, fragt: «Brauchst du das?» Keiner gibt Antwort. • Bauen zu 4. am Gebilde, es ist eher wild, es fällt teilweise zusammen. • A. sagt: «Höred uf! Es nervt!» • Gebilde in der Mitte steht angefangen und verwahrlost. • Alle beginnen mit kleinen Klötzen auf dem Fenstersims zu bauen, jeder für sich. • Türme entstehen. • Es gibt keine Kombination mit anderen Materialien. • Kommunizieren miteinander: «Schau mal! Wow so gross!» Lachen. • Lio: «Kann mir jemand helfen bitte?! Meiner ist so klein!» Die anderen schauen, widmen sich aber weiter ihrem eigenen Bauen. • Lio lässt seinen Turm stehen und baut am grossen Gebilde in der Mitte weiter. • Streit entsteht über die kleinen Türme: Welcher gehört nun wem? • F. zu Lio: «Mit dir spil ich niä meh!» Schaut ihn wütend an. • Lio macht einen frustrierten Gesichtsausdruck, schaut zu den anderen Türmen und äussert sich missmutig darüber, dass sein Turm der kleinste ist. • A.s Turm fällt um und trifft andere Türme. Kurzes Aufregen, dann ist es für alle wieder gut. Nur Nils muss noch eine Weile mötzlen und dazu stämpfeln. <p style="text-align: center;">⇒ <i>Zwischengedanke: Wie könnte mehr Schutz für die entstehenden Bauwerke gegeben werden?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einer von Nils Türmen fällt um, trifft andere Türme aber knapp nicht. Die anderen Schüler reagieren: «Pass uf!» • Nils lässt die Bauteile liegen. Schaut herum. Wirkt ideenlos, gelangweilt. • Nils tippt bewusst mit seinem Finger gegen F.s Turm. (<i>Warum?</i>) Dieser fällt um. F. erschreckt und schaut ihn erbost an. Nils blickt zu mir. Sagt sofort zu F.: «Entschuldigung! Entschuldigung!» • Nils baut F.s Turm wieder auf. Scheint für F. okay zu sein. Er schaut zufrieden, wendet sich den anderen Kindern zu.

11:29	<ul style="list-style-type: none">• Gebilde in der Mitte steht immer noch halb angefangen.• KLP geht hin und gibt Infos zum späteren Aufräumen. (Was schön gebaut ist, darf stehen bleiben.)• Lio funktioniert eine Kartonröhre zur Waffe um. KLP interveniert. Gibt andere Spielinputs.• Gebilde in der Mitte wird zerstört. Die Teile bleiben liegen.• F. schleicht herum, schiebt Teile hin und her, weiss nicht mehr recht was machen. Klopft Teile auf den Boden.• A. baut sehr vertieft an seinen kleinen Türmen, verbindet sie zu etwas grösserem, bleibt dran, lässt sich nicht ablenken, ist kreativ.• Nils zerstört seinen Turm mit einer Röhre. Findet es lustig. Schwingt Röhre wie Schwert hin und her.• Nils, F. und Lio beginnen aufzuräumen.• A. baut weiter. F. beginnt dort abzubauen oder umzugestalten. Etwas fällt zusammen. Die KLP interveniert zum Schutz des Gebauten.• KLP gibt A. eine Rückmeldung / ein Lob zu seinem Bauwerk und fragt nach, was es genau darstellt (-> <i>Moschee</i>).
11:35	ENDE

Anhang 3: Spielprotokoll 3

SPIELPROTOKOLL	
Kindergarten: S.	Datum: 03.11.2020
SuS: A., F., Lio, Nils, (R., St., Al., V.)	Spielort: Lego
Zeit	Beobachtungen
	<ul style="list-style-type: none"> • Jedes Kind baut etwas für sich allein. • Diskussionen um Spezialteile und Figuren. • Lio zu A.: «F. spielt nur mit mir!» • Nils: Parallelspiel, schaut ab und zu zu den anderen, sonst eher für sich. Steckt die immer gleichen Teile aufeinander. Legt es beiseite. Beginnt etwas anderes. • F. und A. spielen zusammen. • Lio daneben, ist aber mit ihnen in Interaktion. Zeigt Interesse am Tun der anderen. Ist aber selbst wenig aktiv. • F.: sitzt bei seiner und A.s Legoplatte, schiebt Teile hin und her; A. sucht derweil gezielt Teile aus einer Kiste, scheint eine innere Vorstellung, einen Plan zu haben; während F. keine Ideen oder Wünsche zu haben scheint. • Lio weiss nicht mehr was machen oder hat keine Lust mehr. Schleicht herum; schreit herum. • F. nun auch. • A. baut konzentriert weiter. • Nils «klaut» den Mädchen ein Legorad; St. bemerken es, kommt zu mir und beschwert sich. Sie nimmt es sich zurück, als er gerade nicht schaut. <p>-> Unterbruch / Ablenkung durch andere Kindergartenklasse, die vorbeikommt, um uns Räbenliechtli-Lieder vorzusingen</p> <p>ENDE der Beobachtung (ca. 15 – 20 Minuten)</p>

Anhang 4: Spielprotokoll 4

SPIELPROTOKOLL	
Kindergarten: S.	Datum: 10.11.2020
SuS: A., F., Lio, Nils	Spielort: Bauecke
Zeit	Beobachtungen
	<p>Input der KLP: eine Behausung / eine Höhle für ein Waldtier bauen Material: erweitertes Konstruktionsmaterial, Holzfiguren</p>
9:05	<ul style="list-style-type: none"> • Alle beginnen sofort. • A. und F. bauen ähnlich, mit gleichem Material, nah bei der Kiste mit den Holzklötzen. -> es fällt immer wieder um, sie sind sich gegenseitig im Weg, schwieriges Material: kleine Holzklötze, sind rutschig. • Lio legt einen Weg mit Stoffstücken, stellt grosse Holzklötze seitwärts davon auf. • Nils baut mit grossen abgerundeten Holzklötzen. Benutzt nur dieses Material. • Nils interveniert bei Lio: «Ä Höhli, nid en Weg!» • Lio schaut verunsichert: «Ich mach es ein bisschen anders.» • Nils zeigt und erklärt Lio, wie er es macht. Sagt dann: «Jetzt muesch es du selber mache!» • A. findet Lösung: baut mit denselben Klötzen nun zuerst flach, eine Art Fundament, baut darauf Mauer auf.
9:12	<ul style="list-style-type: none"> • Lio und Nils beginnen nebenan etwas anderes zu bauen, ohne dass die Behausungen fertig sind.
9:15	<ul style="list-style-type: none"> • F. hat bereits eine kleine Behausung erstellt, baut konzentriert daran weiter. • Lio und Nils widmen sich wieder ihren Behausungen. Diese stehen sehr nah beieinander. • Lio scheint ratlos, wie er sein Dach machen soll, da A. den einzig grossen «Teppich» genommen hat. • Eine Diskussion ums Material entsteht. A. möchte den Teppich nicht hergeben. Lio sagt zu ihm: «Mit dir spiele ich nicht mehr!»
9:20	<ul style="list-style-type: none"> • Lio und Nils finden, dass sie fertig seien. • Nachdem sie am Anfang hauptsächlich mit demselben Material gebaut haben, ergänzen / erweitern F., Nils und Lio gegen Schluss mit zusätzlichen Sachen. • Auch A. und F. rufen jetzt «fertig!». Blick zu mir, Blick zur KLP. Wir reagieren beide nicht darauf. A. baut weiter. Die anderen schauen abwartend herum, beginnen sich zu stupsen.
9:22	<ul style="list-style-type: none"> • KLP geht hin, gibt Rückmeldung. Sie zeigen Freude. • KLP gibt Inputs fürs weitere Spiel und zieht sich wieder zurück.
9:25	<ul style="list-style-type: none"> • Lio und Nils kommen gemeinsam ins Rollenspiel mit ihren Waldtieren. • Das Dach von Lios Behausung stürzt ein; Nils hilft ihm, es wiederaufzubauen. • F. und A. bauen eine Strasse zwischen ihren beiden Behausungen. • Lio schaut mit grimmigem Gesichtsausdruck und sagt etwas zu Nils. (<i>Ich verstehe es nicht.</i>) Er scheint irgendwie «böse» zu sein...?

9:35	<ul style="list-style-type: none">• Lio liegt auf dem Boden.• Lio stört Nils und F. bei deren Interaktion.• Nils und Lios Tiere spielen Fangis. Es wird wild und laut.• F. wendet sich von seinem Spielort ab und dem Spiel von Nils und Lio zu.• A. scheint noch vertieft weiterzubauen; hat noch weitere Ideen; lässt sich nicht ablenken. <ul style="list-style-type: none">• Aufräummusik <p>ENDE der Beobachtung</p>
------	--

Anhang 5: Spielbeobachtungsbogen HPÜ von Lio

L10

 »Edition S«

erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?	
<input checked="" type="checkbox"/> interessiert, neugierig, motiviert	für kurze Zeit
<input checked="" type="checkbox"/> desinteressiert, gelangweilt	nach kurzer Zeit
<input type="checkbox"/> lustvoll oder lustlos	
<input type="checkbox"/> zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten	
<input checked="" type="checkbox"/> ist passiv und exploriert nicht von sich aus	beobachtet andere und ahmt manchmal nach
<input checked="" type="checkbox"/> findet in sein Spiel	Zu Beginn ja
<input checked="" type="checkbox"/> kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)	seltener
<input checked="" type="checkbox"/> ist reizoffen und schnell abgelenkt	oft
<input checked="" type="checkbox"/> kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren	noch aber schwierig für ihn
<input checked="" type="checkbox"/> ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand	bleibt beim Gegenstand, aber schiebt ihn hin und her, kein Spiel
<input checked="" type="checkbox"/> ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial	
<input type="checkbox"/> kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen	
<input checked="" type="checkbox"/> spielt abwechslungs- und variationsreich	aber nicht
<input checked="" type="checkbox"/> zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel	wenig Variationen, wenig Ideen
<input checked="" type="checkbox"/> kann Spielwünsche äußern	kann Spielorte wählen/wünschen
<input checked="" type="checkbox"/> kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte	aber wenig, schaut was F. macht, wechselt "Ideen" schnell wieder
<input type="checkbox"/> kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten	
<input checked="" type="checkbox"/> kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen	mit Unterstützung
<input checked="" type="checkbox"/> ringt mit den Schwierigkeiten	schnell verunsichert, gibt auf
<input checked="" type="checkbox"/> weicht den Anforderungen aus	wenn möglich
<input checked="" type="checkbox"/> setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander	Nein
<input checked="" type="checkbox"/> setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte	Nein
<input type="checkbox"/>	

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 6
© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

L10

Ergänzungen zum Teil «Wie verhält sich das Kind im Spiel?»:

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?		
<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig und interessiert	zu Beginn ja
<input checked="" type="checkbox"/>	ausprobierend	aber wenig von sich aus
<input type="checkbox"/>	variationsreich	
<input checked="" type="checkbox"/>	stereotyp	aber
<input checked="" type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material	Strassen, Autos, Lego

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?		
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken	
<input checked="" type="checkbox"/>	ruhig und zufrieden	wenn "alles" stimmt
<input checked="" type="checkbox"/>	unruhig und angespannt	bei Anforderungen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben	meistens
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen	Spielort, Spielmaterial
<input checked="" type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiss nicht, was es machen soll	Spielinhalt
<input checked="" type="checkbox"/>	traut sich etwas zu	wenig

Wie spielt das Kind mit anderen?		
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit anderen Kindern einlassen	am liebsten mit 1 Kind, am liebsten mit F.
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern, mit Augenkontakt	
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel ohne Augenkontakte	
<input checked="" type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in andere hineinversetzen (Perspektivenübernahme gelingt)	manchmal
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen	wach schwierig

»Edition S«

 erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigen- ständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.				18-24 M
<i>a) Bauen</i>				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)				9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge				
vertikale Dimension – stapelt Klötze				18 M
baut Turm aus 3 Klötzen				
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen				2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				24 M
3 Klötze aneinanderreihen				
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen				2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln				
vertikale und horizontale Dimension				2 ½ J
baut Mauer	×			
baut Brücke/Pyramide		×		
Baut ein T	×			
baut Treppe		×		3 ½ J
dreidimensionales Bauen z.B. Garage		×		3-4 J
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele			×	
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen			×	5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ

22

© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

L10

»Edition S«

erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

kann längere Zeit an einer Sache bauen			X	
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein			X	
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern			X	5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale: 1. Plan, Benennung des Produktes 2. Ausführung 3. Erkennbarkeit des Produktes			X	ab 6 J
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt		X		
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.				
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug				
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen				
<i>b) Gestalten mit amorphen Materialien</i>				
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.				18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit				
begreift Ton und Knete als formbares Material				
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete				3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken				
<i>c) Puzzle/Zuordnungsspiele</i>				
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.				18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften				
setzt großen Kreis ein				
setzt großen und kleinen Kreis ein				
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck				
steckt Formen in die Formbox				
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen				
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)				24 M

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ

23

© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Anhang 6: Spielbeobachtungsbogen HPÜ von Nils

NILS

»Edition S«

erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
(+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

Wie spielt das Kind?

Wie verhält sich das Kind im Spiel?		
<input checked="" type="checkbox"/>	interessiert, neugierig, motiviert	aber zuerst unsicher
<input checked="" type="checkbox"/>	desinteressiert, gelangweilt	nach einiger Zeit
<input type="checkbox"/>	lustvoll oder lustlos	
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt Eigeninitiative, aktives Erkundungsverhalten	Kaum, am ehesten bei lego
<input checked="" type="checkbox"/>	ist passiv und exploriert nicht von sich aus	schaut herum, steht herum, wirkt "blockiert"
<input checked="" type="checkbox"/>	findet in sein Spiel	für kurze Momente
<input type="checkbox"/>	kann sich in sein Spiel vertiefen, ist konzentriert (Polarisation der Aufmerksamkeit)	
<input checked="" type="checkbox"/>	ist reizoffen und schnell abgelenkt	sehr ablenkbar
<input checked="" type="checkbox"/>	kann bedeutende von unbedeutenden Reizen unterscheiden und seine Aufmerksamkeit auf das Wesentliche fokussieren	aber nicht
<input type="checkbox"/>	ist ausdauernd, verweilt bei einem Gegenstand	
<input checked="" type="checkbox"/>	ist sprunghaft und wechselt häufig das Spielmaterial	oder weiss gar nicht, was machen
<input checked="" type="checkbox"/>	kann allein spielen und sich über längere Zeit beschäftigen	über kürzere Zeit manchmal
<input type="checkbox"/>	spielt abwechslungs- und variationsreich	
<input checked="" type="checkbox"/>	zeigt nur ein Muster, stereotypes Spiel	viele Wiederholungen auf einfacherem Niveau
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielwünsche äußern	weiss oft länger nicht, was er will
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Spielideen entwickeln, weiß was es spielen möchte	oft nicht
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Spielideen in Handlung umsetzen, sein Spiel strukturieren und gestalten	am ehesten bei lego
<input checked="" type="checkbox"/>	kann neue Spiele und Aufgabenstellungen erfassen und umsetzen	mit Unterstützung
<input checked="" type="checkbox"/>	ringt mit den Schwierigkeiten	gibt schnell auf, verunsichert
<input checked="" type="checkbox"/>	weicht den Anforderungen aus	wenn möglich
<input checked="" type="checkbox"/>	setzt sich intensiv und ausdauernd mit den im Spiel liegenden Anforderungen auseinander	Nein
<input checked="" type="checkbox"/>	setzt sich selbst Ziele, die es erreichen möchte	Nein (oder nur sehr einfache Varianten)
<input type="checkbox"/>		

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ 6

© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ. 14. Aufl., Heidelberg 2011

Nils

Ergänzungen zum Teil «Wie verhält sich das Kind im Spiel?»:

Wie geht das Kind mit Spielmaterialien um?		
<input checked="" type="checkbox"/>	neugierig und interessiert	kaum
<input checked="" type="checkbox"/>	ausprobierend	Nein
<input type="checkbox"/>	variationsreich	} Varianten, aber auf sehr einfachem Niveau
<input type="checkbox"/>	stereotyp	
<input checked="" type="checkbox"/>	bevorzugt bestimmtes Material	Legos

Wie ist die emotionale Befindlichkeit des Kindes?		
<input checked="" type="checkbox"/>	kann seine Bedürfnisse ausdrücken	nicht immer klar
<input type="checkbox"/>	ruhig und zufrieden	
<input checked="" type="checkbox"/>	unruhig und angespannt	Aufmerksamkeit oft bei anderen Kindern
<input checked="" type="checkbox"/>	kann abwarten und Bedürfnisse aufschieben	manchmal noch schwierig
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich entscheiden, etwas auswählen	oft noch schwierig für ihn
<input checked="" type="checkbox"/>	ist unentschieden, weiss nicht, was es machen soll	
<input checked="" type="checkbox"/>	traut sich etwas zu	wenig

Wie spielt das Kind mit anderen?		
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich auf ein gemeinsames Spiel mit anderen Kindern einlassen	für kurze Zeit, mit 1-2 Kindern
<input checked="" type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel mit anderen Kindern, mit Augenkontakt	
<input type="checkbox"/>	spielt im Parallelspiel ohne Augenkontakte	
<input checked="" type="checkbox"/>	spricht mit anderen Kindern	
<input checked="" type="checkbox"/>	kann sich in andere hineinversetzen (Perspektivenübernahme gelingt)	ab und zu
<input checked="" type="checkbox"/>	kann Konflikte lösen	woch schwierig

NLS

»Edition S«

 erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 – 770260 / info@winter-verlag.de

3. Konstruktionsspiel

	sicher eigen- ständig	in Ansätzen mit Hilfe (ZNE)	noch nicht	Ø Alter Richtwert
Symbolverständnis führt zum Konstruktionsspiel und parallel zum Rollenspiel.				18-24 M
<i>a) Bauen</i>				
Vorläufer: aus- und einräumen von Gegenständen (Inhalt-Behälter-Spiel)				9-18 M
„Destruktionsspiel“ – wirft gebauten Turm um und zerlegt gern Dinge				
vertikale Dimension – stapelt Klötze				18 M
baut Turm aus 3 Klötzen				
baut Turm aus 4 Klötzen				
baut Turm aus 6 Klötzen				
baut Turm aus 8 Klötzen				
baut Turm aus 10 Klötzen				2 ½ J
horizontale Dimension – legt Klötze nebeneinander				24 M
3 Klötze aneinanderreihen				
baut Reihe aus 5 Klötzen				
baut Zug				
legt ein Quadrat aus 4 Klötzen				2 ½ J
baut „funktionsspielartig“ einfache Gebilde und benennt sie auf Befragen, Bezeichnung kann wechseln				
vertikale und horizontale Dimension				2 ½ J
baut Mauer	×			
baut Brücke/Pyramide		×		
Baut ein T	×			
baut Treppe		×		3 ½ J
dreidimensionales Bauen z.B. Garage	×			3-4 J
verwendet gebaute Gebilde für seine Spiele			×	
baut differenzierte Konstruktionen – ganze Häuser, Flugzeuge und Autos – nach Vorlage nachbauen			×	5 J

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ

22

© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

NLS

»Edition S«

 erscheint im Universitätsverlag WINTER Heidelberg
 (+49) 6221 - 770260 / info@winter-verlag.de

kann längere Zeit an einer Sache bauen		X		
bezieht das Gebaute in komplexere Rollenspiele ein			X	
baut über mehrere Stunden mit anderen Kindern			X	5-6 J
werkschaffendes Konstruktionspiel Es beherrscht alle folgenden Merkmale:				ab 6 J
1. Plan, Benennung des Produktes				
2. Ausführung			X	
3. Erkennbarkeit des Produktes				
Vorhaben werden meist über Tage hinweg fortgesetzt			X	
Beim Werken kennt es verschiedene Arten bearbeitbaren Materials.				
kennt das jeweils zum Arbeitsvorgang passende Werkzeug				
kann mit Material und Werkzeug adäquat umgehen				
<i>b) Gestalten mit amorphen Materialien</i>				
spielt mit Knete, Sand, Ton usw.				18-24 M
unterscheidet Wasser und Sand in ihrer verschiedenartigen Beschaffenheit				
begreift Ton und Knete als formbares Material				
formt, rollt Walze/Schlange aus Knete				3 J
beherrscht die zur Arbeit mit Ton und Knete nötigen Techniken				
<i>c) Puzzle/Zuordnungsspiele</i>				
Die Fähigkeit zu kategorisieren ermöglicht es dem Kind, ab Ende des zweiten Lebensjahres einfache Formen voneinander zu unterscheiden und einander zuzuordnen.				18-24 M
sortiert und gruppiert Spielsachen und Gegenstände nach bestimmten Eigenschaften				
setzt großen Kreis ein				
setzt großen und kleinen Kreis ein				
Formbrett mit Kreis, Quadrat und Dreieck				
steckt Formen in die Formbox				
begreift die Zuordnung von Teilen zum Ganzen und fügt Teile sinnvoll zum Ganzen zusammen				24 M
puzzelt systematisch (Strategie des Ausprobierens, nach Versuch und Irrtum, zum Teil noch nicht mit Erfolg)				

SPIELBEOBACHTUNGSBOGEN HPÜ

23

© von Oy/Sagi/Biene-Deißler/Schroer: Lehrbuch der HpÜ, 14. Aufl., Heidelberg 2011.

Anhang 7: SSG-Aktivitätenraster Lio

ICF/SSG-Bereich	Beobachtungen
Allgemeines Lernen	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • zeigt sich offen, interessiert, motiviert • gute Arbeitshaltung, gibt sich Mühe, möchte es richtig machen • kann aufmerksam sein • beteiligt sich aktiv <u>Förderbedarf:</u> <ul style="list-style-type: none"> • wirkt schnell verunsichert und hilflos • Eigeninitiative entwickeln, Selbständigkeit, (z. B. selbst nach Lösungen suchen, explorieren, mutiger sein) • Strategien planen
Spracherwerb und Begriffsbildung	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • kann lautgetreu nachsprechen • kann sich verständlich ausdrücken • hat schon einen guten Wortschatz in der Zweitsprache Deutsch; einen grösseren in der Erstsprache R. • kann von einer in die andere Sprache übersetzen <u>Förderbedarf:</u> <ul style="list-style-type: none"> • sich im DaZ aktiver beteiligen, sich mehr zutrauen • Wortschatz erweitern
Mathematisches Lernen	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • kann die Zahlwortreihe korrekt bis 15 aufsagen • erkennt alle Würfelbilder ohne abzählen • kann Elemente nach verschiedenen Kriterien ordnen • kann kleine Mengen erfassen • einfache Reihenfolgen / Muster gelingen <u>Förderbedarf:</u> <ul style="list-style-type: none"> • grössere Mengen ab- und auszählen noch nicht gefestigt • teilweise fehlen Ausdrücke zur räumlichen Orientierung • komplexe Reihenfolgen / Muster gelingen noch nicht
Umgang mit Anforderungen	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • kann Abläufe einhalten • kann Regeln einhalten • kann Unterstützung annehmen und versucht, Tipps umzusetzen • zeigt sich stolz, freudig <u>Förderbedarf:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstvertrauen: sich weniger mit anderen vergleichen (erzeugt Stress) • mit Frust und «Fehlern» angemessen umgehen können • (eigener) Druck und Anspannung abbauen • Tempo anpassen: weniger hastig • noch kurze Vertiefungsdauer, auch bei selbstgewählten (Spiel-) Aktivitäten
Kommunikation	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken • kann sich verständlich ausdrücken und sich mitteilen <u>Förderbedarf:</u> <ul style="list-style-type: none"> • eigene Gedanken und Ideen in Gespräche einbringen
Bewegung und Mobilität	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführen grobmotorischer Bewegungsabläufe • schnell Fortschritte bei der Stifthaltung und grafomotorischen Abläufen gemacht <u>Förderbedarf:</u> <ul style="list-style-type: none"> • feinmotorische Bewegungsabfolgen, Koordination, Handgeschicklichkeit

	<ul style="list-style-type: none"> • Visuomotorik: nachahmen, Raumorientierung • Grafomotorik: Strichführung, Formwiedergabe
Für sich selbst sorgen	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • selbständig, ist schnell beim Umziehen • hält Ordnung • achtet auf Körperpflege, putzt sich die Nase, wäscht sich die Hände
Umgang mit Menschen	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • freundlich, herzlich, fröhlich • empathisch • kann mit verschiedenen Kindern zusammen arbeiten / spielen • enger Freund: Florian <u>Förderbedarf:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Selbstwertgefühl: nicht zu fest auf F. fixiert sein und sich dauernd anpassen wollen • sich durch Kritik nicht sofort verunsichern lassen
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • ist in der Klasse gut integriert • hat ein wohlwollendes, sehr behütetes Zuhause • darf allein draussen spielen • trifft sich in der Freizeit mit anderen Kindern

Anhang 8: Lio ICF-CY Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

Anhang 9: SSG-Aktivitätenraster Nils

ICF/SSG-Bereich	Beobachtungen
Allgemeines Lernen	<p><u>Ressourcen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • zeigt sich offener und interessierter als im 1. Semester • kann aufmerksam sein und sehr genau beobachten • beteiligt sich aktiv in geführten Sequenzen <p><u>Förderbedarf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wirkt manchmal verträumt, abwesend, fühlt sich nicht angesprochen • zeigt eher niedrige Anforderungen an sich selbst, scheint schnell mit dem Ergebnis zufrieden • Handlungsstrategien entwickeln • Erkundungsverhalten anregen
Spracherwerb und Begriffsbildung	<p><u>Ressourcen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • kann lautgetreu nachsprechen • hat einen altersgemässen Wortschatz <p><u>Förderbedarf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung / Verknüpfung / Aufgabenverständnis • Sätze werden grammatikalisch noch nicht korrekt gebildet
Mathematisches Lernen	<p><u>Ressourcen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • kann die Zahlwortreihe korrekt bis 30 aufsagen • erkennt alle Würfelbilder ohne abzählen • kann Mengen erfassen und herauszählen • einfache und mittelschwere Reihenfolgen / Muster gelingen <p><u>Förderbedarf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelverständnis und Merkfähigkeit visuell und auditiv
Umgang mit Anforderungen	<p><u>Ressourcen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • kann Abläufe einhalten • kann mit Zuwendung länger bei einer Tätigkeit verweilen • Wiederholungen schaffen Erfolgserlebnisse und stärken sein Selbstvertrauen • kann sich Hilfe holen <p><u>Förderbedarf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • eigene Emotionen steuern fällt schwer: z.T. sehr starke emotionale, der Situation nicht angepasste Reaktionen • kann sich in einer Gruppe wenig eingeben oder Verantwortung übernehmen • scheint wenig Selbstvertrauen zu haben, gibt schnell auf, traut sich wenig zu, ängstlich gegenüber Neuem • sich über längere Zeit in eine Tätigkeit vertiefen können (auch Spielverhalten)
Kommunikation	<p><u>Ressourcen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken • teilt sich gerne detailreich mit • äussert Beobachtungen, äussert Besorgnisse • erzählt von Erlebnissen und was ihn beschäftigt <p><u>Förderbedarf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • zeigt wenig (v. a. freudige) Emotionen, kaum Mimik • Mühe, seine Gedanken so auszudrücken, dass andere diese verstehen • Eigeninitiative zeigen und ausdrücken
Bewegung und Mobilität	<p><u>Ressourcen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ist feinmotorisch geschickt • Ausführen grobmotorischer Bewegungsabläufe <p><u>Förderbedarf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kraftdosierung: wenig Druck in Händen und Fingern • Grafomotorik: Formwiedergabe, Druck

	<ul style="list-style-type: none"> • Raumorientierung
Für sich selbst sorgen	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • selbständig beim Anziehen, wenn er sich darauf fokussieren kann • achtet auf Körperpflege, putzt sich die Nase, wäscht sich die Hände
Umgang mit Menschen	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • liebenswert, beobachtend, hilfsbereit • ist an verschiedenen Kindern interessiert, kontaktfreudig • kann körperliche Nähe besser zulassen als im 1. Semester <u>Förderbedarf:</u> <ul style="list-style-type: none"> • zeigt sich noch eher ungeschickt beim Zugehen auf andere Kinder • kann sich bei anderen Kindern oft nicht durchsetzen, wirkt unsicher, fehlende Verhaltens-Alternativen
Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	<u>Ressourcen:</u> <ul style="list-style-type: none"> • ist in der Klasse gut integriert • hat ein wohlwollendes, behütetes Zuhause <u>Förderbedarf:</u> <ul style="list-style-type: none"> • hat in der Freizeit kaum Kontakt anderen Kindern • ist oft unschlüssig, für sich selbst Entscheidungen zu treffen (z.B. Spielort)

Anhang 10: Nils ICF-CY Analyse-Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

Anhang 11: DVB-Pläne Lio

Phase: A1 Bauecke		Datum: 01.12.20					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A1 Bauecke		Datum: 08.12.20					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A1 Bauecke		Datum: 15.12.20					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A1 Bauecke		Datum: 16.12.20					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A2 Lego		Datum: 09.03.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A2 Bauecke: neue Holztiere		Datum: 16.03.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

Phase: A2 Bauecke		Datum: 23.03.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A2 Lego		Datum: 24.03.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: B Bauecke		Datum: 05.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Phase: B Bauecke		Datum: 06.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0 <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Phase: B Kapla-Hölzer		Datum: 12.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Phase: B Bauecke		Datum: 13.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Phase: B Bauecke		Datum: 19.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input checked="" type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Phase: B Murmelbahn		Datum: 26.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input checked="" type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Phase: B Bauecke		Datum: 16.02.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input checked="" type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input checked="" type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Phase: B Bauecke		Datum: 17.02.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von LIO							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input checked="" type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input checked="" type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>

Anhang 12: DVB-Pläne Nils

Phase: A1 Bauecke		Datum: 01.12.20					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A1 Bauecke		Datum: 08.12.20					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A1 Bauecke		Datum: 15.12.20					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A1 Bauecke		Datum: 16.12.20					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A2 Lego		Datum: 09.03.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A2 Bauecke		Datum: 17.03.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: A2 Bauecke: neue Holztiere		Datum: 23.03.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

Phase: A2 Lego		Datum: 24.03.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Phase: B Bauecke		Datum: 05.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: B Kapla-Hölzer		Datum: 12.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: B Murmelbahn		Datum: 26.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: B Lego		Datum: 23.02.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Phase: B Lego		Datum: 06.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: B Bauecke		Datum: 19.01.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Phase: B Lego		Datum: 17.02.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Phase: B Lego		Datum: 24.02.21					
Beobachtungsziel: Einschätzung folgender Verhaltensweisen im freien Spiel von NILS							
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu			trifft voll zu
Item 1: Verweilt bei einer begonnenen Spielhandlung.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 2: Bleibt mit seiner Aufmerksamkeit bei seiner Spielaktivität.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 3: Lässt eigene Ideen ins Spiel einfließen.	0	1	2	3	4	5	6
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anhang 13: Exemplarisches Beispiel eines Eintrages ins Forschungstagebuch

Nr. des Eintrages: 10	Datum: 05.01.2021
Titel: 1. Intervention durch Spieltutoring von innen	
Ausgangslage (anwesende SuS, Spielort, Material, Besonderes)	
<ul style="list-style-type: none"> • Lio, Nils, F. • Bauecke, unverbaut • Konstruktionsmaterial: unterschiedliche Holzklötze, Kartonröhren, Teppichresten • Aktuell im Kiga: 3-Könige, Schloss (2. Schultag nach Ferien) • Impuls aus der geführten Aktivität: Schlösser bauen in der Bauecke 	
Beobachtungen	
<ul style="list-style-type: none"> • Lio + F. äussern Wunsch zum Schlossbau, beginnen jedoch nicht, sitzen auf dem Boden. • Nils fragt die beiden: Was ist ein Schloss genau? Lio + F. zucken mit den Schultern. Alle drei schauen im Raum herum. F. beginnt, auf dem Boden hin und her zu rollen. Ich stosse dazu. • Wir besprechen, was ein Schloss ist, was besonders daran ist und betrachten ein Foto. Alle drei wirken interessiert und motiviert. Vor allem Nils äussert ein paar Ideen und Gedanken. • Ich merke: Ich lasse zu viele eigene Ideen einfließen, anstatt abzuwarten, was noch von den Kindern kommt oder sie hinzufügen. • Auf meine Anregung hin schauen sie, was für Material vorhanden ist. Sie wollen gemeinsam 1 grosses Schloss bauen. Nils bestimmt, wie begonnen werden soll. • Nils baut eifrig, scheint eine innere Vorstellung zu haben. Beginnt jedoch immer wieder eine neue «Teilaktivität», anstatt Angefangenes zuerst zu beenden. Schaut auch oft zu den beiden anderen, lässt sich durch deren Äusserungen und Tätigkeiten ablenken oder von seinen Ideen abbringen. Zwischendurch sitzt er einfach da und scheint zu «träumen». • Lio schaut fast ausschliesslich darauf, was F. macht und kopiert dessen Handlungen oder imitiert meine Bautätigkeiten. • Bei Lio fliesst kaum etwas Eigenes ein. • Lio kommentiert die Handlungen der anderen, äussert seinen Unmut, wenn jemand «zu viel» eines bestimmten Materials nimmt. • Es werden kaum unterschiedliche Bauelemente miteinander kombiniert. Zuerst wird das eine aufgebraucht, bevor eine neue Kiste an der Reihe ist. • Das Bauwerk der Schüler bleibt eher flach, bis ich anfrage, Türme in die Höhe zu bauen. Ich füge bewusst und kommentierend verschiedene Materialien zusammen. Sie übernehmen den Input. • Lios Konstruktionen sind wacklig, unsicher. Die anderen passen wenig auf. Ab und zu fällt dadurch wieder etwas um. Ich helfe beim «Schützen». • Sobald ich mich wieder zurückgezogen habe. bzw. aus dem Spiel herausgleiten wollte, «verloren» die SuS den Fokus auf ihre Spielhandlung und bauten nicht mehr weiter. 	
Interpretation / Reflexion	
<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder fanden die Idee des Schlossbaus toll, wussten aber nicht, wie sie es umsetzen sollen. Irgendwie fehlte ihnen ein inneres Bild dazu. • Durch direktes Ansprechen, Auffordern oder Nachfragen hat Nils viele eigene Ideen eingebracht. Das «Thema Schloss» bildete den Rahmen. • Ist bei den Schülern wenig Sachwissen vorhanden, muss ich mehr anbieten, was viel Steuerung mit sich bringt. • Lio schien seinen Fokus eher darauf zu haben, wer, wieviel von welchem Material nimmt und ob dies in seinen Augen gerecht ist. Da konnte es dann auch mal kleinere Streitereien geben. Was er eigentlich konstruieren wollte, schien er dabei zu «vergessen». 	

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Lio und F. sind ein enges Team, für Nils ist es dadurch umso schwieriger, «gehört» zu werden.• Meine «Anwesenheit» half dabei, die Aufmerksamkeit auf die Spieltätigkeit zu richten. |
| Ausblick / Massnahmen |
| <ul style="list-style-type: none">• Ich: Länger abwarten, Stille aushalten, Kinder noch mehr selbst entdecken lassen.
Zentral: Der «Weg» ist wichtiger als das «Ziel».• Schüler: Lios Aufmerksamkeit ein wenig von F. weglenken.
Materialkombinationen anregen / ermöglichen.• Bauecke: Zusatzmaterial zum Verzieren wie Glassteine, Stoffe... Königsfiguren für Rollenspiel |

Anhang 14: Kriterienkatalog zur Beurteilung von Spielmitteln

Kriterien der Beurteilung von Spiel- und Arbeitsmitteln für offene Lernformen (Einsiedler, 1999, S. 182ff.):

Kriteriumsorientierte Fragen für die Beurteilung von Spiel- und Arbeitsmitteln

1. Ebene
Erfüllt das Spielmittel / Arbeitsmittel notwendige materiale Anforderungen?
2. Ebene
 - 2.1 Passung des Spielmittels / Arbeitsmittels zu Grundsätzen offener Unterrichtsphasen
 - Mit welcher Intensität regt das Spielmittel / Arbeitsmittel zu Spiel- und Arbeitsaktivitäten an?
 - Kann der Schüler selbstständig ohne ständige Hilfe des Lehrers mit dem Spielmittel / Arbeitsmittel umgehen?
 - Ermöglicht das Spielmittel / Arbeitsmittel individuelles und/oder soziales Lernen?
 - 2.2 Sachgemässheit
Inwieweit wird das Spielmittel / Arbeitsmittel dem Anspruch des jeweiligen Faches (Förderbereichs) gerecht? Ist die Sachgesetzlichkeit des Gegenstands angemessen berücksichtigt?
 - 2.3 Schülergemässheit
Ist das Spielmittel / Arbeitsmittel der individuellen Schülerpersönlichkeit und der Klassensituation angemessen?